

Editorial: Wie das Leben gelingt

Eine Geschichte aus GEO Nr. 6, Juni 2011, von Johanna Romberg

Für einmal wollen wir eine Geschichte erzählen mit gutem Ausgang. Es ist die Geschichte von Susanne, die an einer Langzeitstudie der Glücksforschung mitmacht:

„Der Glücksforscher Vaillant begegnet Susanne 1987 zum ersten Mal. Sie ist bereits 76 Jahre alt: eine unscheinbare, füllige Frau, die ihn in ihrer Wohnung voller Bilder, Bücher und Andenken empfängt. Den Mittelpunkt des Wohnzimmers bildet ein Billardtisch.

Susanne lebt von einer Witwenrente im Arbeiterviertel eines Provinznestes. Ihr Leben ist glanzlos verlaufen. Nach Abbruch des Studiums hat sie, mehr aus Trotz gegen die Mutter als aus Interesse, eine Ausbildung zur Krankenschwester begonnen. Auch die hat sie nicht beendet. Die einzige Karriere, die sie konsequent verfolgt hat, ist die Erziehung ihrer beiden Söhne. Die sind jedoch längstens aus dem Haus; nach dem Tode ihres Mannes fünf Jahre zuvor lebt Susanne allein. Sie hätte allen Grund, einsam und deprimiert zu sein. Doch Vaillant erlebt bei seinem Besuch eine Frau, die strahlt vor Lebensfreude und innerer Zufriedenheit. Und je länger er ihr zuhört, desto mehr stellt er fest, dass sich sein Blick auf das Altwerden, aber auch auf seinen eigenen Lebensabend grundlegend verändert. Susannes Zufriedenheit beruht nicht etwa auf einem sonnigen Temperament – oder zufälliger Stimmung. Sie ist das Ergebnis einer Lebensleistung, die messbar ist und die dem gängigen Bild menschlicher Entwicklung gründlich widerspricht.

Die meisten Menschen betrachten das Leben als eine einzige auf- und absteigende Kurve: Auf Wachstum, Aufschwung, Reife folgen unweigerlich Verfall, Verlust, Gebrechen. Die Ergebnisse von Studien in der Glücks-

forschung legen jedoch nahe, dass ein anderes Bild wirklichkeitsnaher ist: „Ein Stein, der ins Wasser fällt. Er wirft Wellen, die sich in Ringen ausbreiten. Jede neue Welle zieht einen weiteren Kreis um den Stein – und schwingt doch stets in einem Rhythmus mit den anderen Ringen.“ Ausdehnung statt Niedergang, Bewegung statt Stagnation. Die Ringe des Lebenskreises werden mit Aufgaben gleichgesetzt, die sich jedem Menschen stellen.

Die erste Aufgabe besteht darin, sich räumlich und emotional so weit vom Elternhaus zu lösen, dass die Bildung einer eigenständigen Identität gelingt. Danach gilt es, eine Berufslaufbahn zu finden, die den eigenen Fähigkeiten entspricht und Anerkennung einbringt. Zu erfahren, was Vertrautheit bedeutet: durch eine erfüllte und über mindestens zehn Jahre hinweg stabile Beziehung. Erst dem gefestigten Ich gelingt die nächste Lebensaufgabe: das „Verschenken“ ebendieses Lebens an die nächste Generation. Wer das Streben nach Erfolg durch die Sorge um andere, vor allem Jüngere einsetzt – nicht nur die eigenen Kinder –, der beweist Generationenliebe. Und wächst dabei häufig in eine weitere Rolle hinein, die in allen Gesellschaften den Älteren zukommt: das Hüten des Wissens, das Weiterreichen kollektiver Werte und Erfahrungen. Am Ende bleibt nur noch, Frieden zu schliessen mit sich selbst, die eigene Biografie zu akzeptieren – und dadurch, auch im spirituellen Sinne, Aufrichtigkeit zu erlangen.

Die Geschichte von Susanne zeigt, dass die Lösung dieser Aufgaben selbst dann gelingen kann, wenn in den ersten Lebensjahren fast alles dagegen spricht. Und dass es dazu weder Reichtum noch hohe Intelligenz braucht, sondern eine Fähigkeit, die jedem in die Wiege gelegt ist:

Menschen in sein Leben zu lassen. Bindungen einzugehen, die auf Vertrauen und Liebe gegründet sind. Die Menschen, denen Susanne ihr Leben verdankt: Da ist, zuallererst, eine verehrte Lehrerin, von der sie als Heranwachsende die Ermutigung erfahren hat, die sie als Kind entbehren musste. Da ist der Mann, in den sie sich mit Mitte 20 verliebte und mit dem sie 42 Jahre glücklich verheiratet war. Da sind die beiden Söhne, deren Erziehung die „Berufslaufbahn“ wurde, die sie als erfüllend empfand. Kinder, Enkel und Schwiegertöchter bilden einen Teil des Netzes, das sie bis heute trägt. Das ihr geholfen hat, sich aus den emotionalen Fesseln ihrer Kindheit zu lösen – und die unterdrückte Wut auf die Mutter als gerecht zu akzeptieren. Mit der Zeit hat Susanne gar die Talente, die sie so lange aus Trotz unterdrückt hatte, neu entdeckt – vor allem, um sie zu verschenken. Sie erteilt Nachbarinnen Klavierunterricht, sie spielt mit Freunden Streichquartett. Und sie hat in ihrer Kirchgemeinde ihre Rolle als „Hüterin des Wissens“ gefunden – als Beauftragte für ökumenischen Dialog. Die Menschen um sie herum haben sie aufgefangen nach dem Tod ihres Mannes, der ihr auch nach Jahren immer noch Tränen in die Augen treibt. Bis heute beherrscht sein Billardtisch ihr Wohnzimmer. Doch er ist kein lebloses Denkmal, sondern hat sich zum Anziehungspunkt für neue Freunde entwickelt. An Wochenenden lädt Susanne Nachbarn zum Pool-Turnier ein. Und die kommen. Nicht aus Höflichkeit oder Mitleid. Sondern weil die alte Dame so verflüxt gut mit dem Queue umgehen kann, dass man sich anstrengen muss, um sie zu besiegen.“

Liebe Leserin, lieber Leser, mich hat die Geschichte von Susanne tief berührt und zum Nachdenken angeregt. Vielleicht konnte ich auch Sie in eine Welt mitnehmen, wo Lebensleistung ganz anders wahrgenommen wird...

Esther Rechsteiner

Kinoprogramm

Mehr Kinoprogramm unter www.kino-heiden.ch

Schulbesuche o.
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Februar. Rosental. Das Kino.

Fr	3.2. 20:15	Poulet aux prunes Teheran, 1958. Ein Musiker verzweifelt am Bruch seiner geliebten Geige, dass er nur noch seinen Tod herbeiwünscht. Bezaubernde Verfilmung von Marjane Satrapi («Persepolis»). Comic. Ab 14 Jahren – F/d	
Di	7.2. 20:15		
So	12.2. 19:15		
Sa	4.2. 17:15	Dolphin Tale Mein Freund der Delfin Das Delfinweibchen «Winter» hat nach einem Unfall kaum Chancen in der Wildnis zu überleben. Der selbstlose Einsatz eines Jungen verhilft dem Tier wieder zu einem natürlichen Leben. Ab 6 J. – Deutsch	
So	5.2. 15:00		
Sa	11.2. 17:15		
Sa	4.2. 20:15	Habemus Papam Kaum ist er als Papst erwählt, wird er von starken Zweifeln an sich und an Gott geplagt. Einzig ein Psychiater kann den Zweifler auf den vorgegebenen Pfad bringen. Hintersinniges von Nanni Moretti. Ab 10 Jahren – Deutsch	
So	5.2. 19:15		
Fr	10.2. 20:15		
Sa	11.2. 20:15	The Help Die junge Journalistin Skeeter möchte ein Interviewbuch mit afroamerikanischen Kindermädchen in weissen Oberschichtshaushaltungen herausgeben. 1960 verstösst sie damit gegen den guten Ton, ja sogar gegen das Gesetz... Ein tiefer Einblick in eine gesplante Gesellschaft hinter dem schönen Schein. Ab 14 Jahren – Deutsch	
Di	14.2. 20:15		
Sa	18.2. 20:15		
So	19.2. 19:15		
So	12.2. 15:00	Der gestiefelte Kater Bevor das fallweise so herzige Büsi zu Shreks treuem Begleiter wurde, hatte es bereits wilde Abenteuer erlebt. Diese werden hier erzählt und sie sind ebenso märchenhaft wie die von Shrek. Ab 6 J. – Deutsch	
So	19.2. 15:00		
Kinomol:			
Di	14.2. 14:15	Der 42. Himmel Ein Standesbeamter leistet es sich, nur noch Paare zu trauen, die ihm für die Ehe geeignet erscheinen. Von Kurt Früh. Ab 12 Jahren – Dialekt	
Cineclub:			
Mi	15.2. 20:15	Unser Garten Eden Die Dokumentation zeigt mit viel Humor und ganz unverkrampt die Familiengartenkolonie von Bottigenmoos. Dort verwirklichen Angehörige von 20 Nationen ihre Siedlungsträume im Taschenformat. Ab 16 Jahren – Dialekt/d/e/f	
Kinoteens:			
Fr	17.2. 20:15	Rubbeldiekatz Um die Frauenrolle in einem Hollywoodfilm zu bekommen, verwandelt sich Alexander (Matthias Schweighöfer) in Alexandra. So überzeugend, dass alle Kopf stehen, sogar er... Komödie von Buck. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Sa	25.2. 17:15		
Sa	18.2. 17:15	Die Kinder vom Napf Scheinbar verschwundene Lebensformen des Menschen gibt es sogar in der Schweiz zu beobachten. Alice Schmid zeigt das Leben der Kinder von Bergbauern im Napf ungeschminkt und eindrücklich. Am 18.2. mit Fondue in der Kinobar, auf Voranmeldung! Ab 8 Jahren – Dialekt	
Di	21.2. 20:15		
Fr	24.2. 20:15	Intouchables Philippe und Diss könnten nicht verschiedener sein. Da ist die unterschiedliche Hautfarbe noch die kleinste Differenz. Hier der mittelalterliche, elegante Adlige, der durch eine Lähmung nur im Rollstuhl aus dem Haus kommt, da der ungehobelte afrikanische Lebenskünstler, der – eigentlich ungewollt – zu dessen Pfleger wird... und zu dessen Freund. Ab 12 Jahren – F/d	
Sa	25.2. 20:15		
So	26.2. 19:15		
Di	28.2. 20:15		
Sa	3.3. 20:15		
So	4.3. 19:15		
Kinomol:			
Di	28.2. 14:15	Bödälä Der Dokumentarfilm begibt sich auf eine Reise durch verschiedene Tanzwelten der Schweiz. Vom Volkstanz über Flamenco bis zum Irish Dance. Ab 10 J. – Deutsch	
Fr	24.2. 19:30	Backstage – Führung durch das Kino Rosental Wir führen Sie durch unseren Betrieb und zeigen, wie Kino funktioniert und erzählen aus der bewegten Geschichte des Rosentals. Der Anlass wird jeweils auf Anmeldung durchgeführt. Telefon 071 891 36 36. Preis Führung inkl. Apéro und anschl. Abendvorstellung Fr. 18.–	

Lieber schlafen, statt Schäfchen zählen

Will das Ein- oder Durchschlafen nicht gelingen und Sie zählen statt dessen Schäfchen? Dann sind Sie herzlich Willkommen zum Seniorennachmittag, am Dienstag, 27. März 2012 um 14.00 Uhr im Altersheim Watt, Reute.

In einem kurzweiligen Referat informiert Sie Silvia Hablützel über verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihren Schlaf günstig beeinflussen können. Was für Haus- und andere Mittel helfen für einen besseren Schlaf und was ist denn eigentlich „normal“?

Dieser Anlass gibt Ihnen Anregungen und Tipps und selbstverständlich kommt auch das gemütliche Zusammensein beim Zvieri nicht zu kurz! Wir freuen uns auf den gemeinsamen Nachmittag mit Ihnen am Dienstag, 27. März 2012, um 14.00 Uhr im Altersheim Watt, Reute.

Helen Nessensohn, Heimleiterin, Silvia Hablützel, Pflegefachfrau und Elsbeth Blatter, Seniorenarbeit

Mutationen Einwohnerkontrolle

Zuzüge von Oktober bis Dezember 2011

Kasprovicz	Tomasz	Dorf 27
Tobler-Zellweger	Marie	Watt 250
Sandstö	Kjersti	Schachen 160
Ammann	Kira	Rickenbach 219
Ammann	Satinka	Rickenbach 219
Berisa	Merlinda	Mohren 292
Brunold	Matteo	Steingocht 247
Dalutsang	Yonten	Schachen 158
Dörig	Burkhard	Dorf 41
Känzig-Pfister	Eveline	Schachen 169
Konecna	Michaela	Bruggtobel 330
Maillard	Jérôme	Rickenbach 219
Takjong Shaptsang	Dorji	Schachen 158
Tesur	Tenzin	Schachen 158

Todesfälle

Sturzenegger-Steiner	Magdalena	Dorf 57
Niederer-Kast	Sophie	Dorf 6
Rohner-Bischofberger	Rosa	Dorf 13

Geburt

Sigrist	Evelyne	Dorf 30
---------	---------	---------

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Patenschaft Berggemeinden

Dem Aufruf der Patenschaft Berggemeinden folgend, bewilligt der Gemeinderat einen Solidaritätsbeitrag von Fr. 1'000.– zugunsten der durch verheerende Unwetterschäden betroffenen Berggemeinden.

Besoldungen 2012

Für das Gemeindepersonal bewilligt der Gemeinderat für das kommende Jahr eine generelle Lohnerhöhung von 0,6 %.

Baubewilligungen

Bei der regelmässigen Behandlung von Baugesuchen konnte der Gemeinderat in letzter Zeit erfreulicherweise mehrere Bewilligungen für die Nutzung von Sonnenenergie (Fotovoltaikanlagen) erteilen.

Strassenreglement

Aufgrund des revidierten kantonalen Strassengesetzes wird eine Revision des Strassenreglementes vorberei-

tet. Der vom Gemeinderat in einer 1. Lesung genehmigte Entwurf für ein neues Strassenreglement wird jetzt zur Vorprüfung dem kantonalen Departement Bau und Umwelt vorgelegt. Es ist vorgesehen, die Volksabstimmung für das neue Reglement im nächsten Jahr durchzuführen.

Rücktritt von Gemeinderat Marc Waibel

Gemeinderat Marc Waibel hat seinen Rücktritt als Gemeinderat eingereicht. Die zu grossen beruflichen und amtlichen Belastungen zwingen ihn aus gesundheitlichen Gründen zum sofortigen Rücktritt; er wird das Amt des Gemeinderates bereits per 31. Dezember 2011 abgeben.

Der Gemeinderat bedauert diesen unerwarteten Rücktritt. Unter Berücksichtigung der gesundheitlichen und persönlichen Gründe hat der Gemeinderat den Rücktritt und das Aus-

scheiden aus dem Amt vor Ablauf des Amtsjahres entgegen genommen.

Marc Waibel ist im Jahre 2009 als Gemeinderat gewählt worden. In der fast dreijährigen Tätigkeit besorgte Marc Waibel als Präsident der Baugesuch-Prüfungskommission das Baubewilligungswesen. Er präsierte das Büro für Wahlen und Abstimmungen, war Gemeindevertreter in den Steuerschätzungskommission und er wirkte in rund 10 Kommissionen mit. Für diese grosse Arbeit verdient Marc Waibel den Dank des Gemeinderates und der ganzen Bevölkerung.

Der Gemeinderat wird in seiner Januar-Sitzung die Stellvertretung für den vakanten Sitz im Gemeinderat bis zum Ende des Amtsjahres, d.h. bis 31. Mai 2012, regeln. Die Ergänzungswahl wird am 15. April 2012 – an dem vom Regierungsrat festgelegten Abstimmungstermin für die Wahlen in den Gemeinden – durchgeführt.

Bevölkerungsstatistik per 31.12.2011

Gemeldete Einwohner	2010	2011
Männer	338	329
Frauen	323	309
Total	661	638
Schweizer	581	549
Ausländer	80	89
Protestanten	285	257
Katholiken	214	206
Andere Konfessionen	162	175
in Mohren wohnhaft	96	90
im Dorf wohnhaft	162	152
im Schachen wohnhaft	403	396
Geburten Einwohner	2	2
Todesfälle Einwohner	5	7
zugezogene Personen	53	48
weggezogene Personen	56	66

Die ältesten Einwohner von Reute sind:

Tobler-Frei Elsa, geb. 22. 07. 1916
Watt 250

Klee-Büchler Frieda, geb. 30. 11. 1916
Rohnen 100

Schmid-Breu Martha, geb. 10. 08. 1917
Hirschberg 203

Sturzenegger Ernst, geb. 24. 04. 1918
Mohren 454

Sonderegger Gertrud, geb. 17. 03. 1920
Watt 250

Keller Max, geb. 09. 05. 1921
Kellen 407

Niederer-Künzler Margrite
geb. 13. 09. 1921
Hirschberg 205

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 292		3 ½-Zimmer-Wohnhaus 1 ½-Zimmer-Einbauwohnung		Beni Tobler, 071 777 16 15, 079 457 54 91
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Dürmüller Immoservice, 079 412 93 30
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker, 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 5 Bauparzellen	Schläpfer Architektur, G 071 750 07 23
DORF				
Dorf 6	5-Zimmer-Einfamilienhaus, grosse Terrasse, Werkraum, Garage, 2 Parkplätze, Garten			Fredi Niederer, 071 333 29 58
Unterdorf 14	5-Zimmer-Einfamilienhaus			Heidi Naef, 071 951 37 13
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½-Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
Steingacht			ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
SCHACHEN				
Schachen 167	5-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette- Wohnung mit Einzelgarage			S. Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 422	Landhaus mit Praxis			Eugen Birrer, 079 440 17 00
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer- Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, 044 796 19 27 Zimmerli 043 333 29 80
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 23. 11. 2011

Hauptversammlung der Musikgesellschaft Reute

60 Jahre Blasmusik

Höhepunkt der Hauptversammlung 2012 der Musikgesellschaft Reute war die Ehrung für Hermann Graf, für 60 Jahre Blasmusik. In diesen Jahren hat er in verschiedenen Vereinen als Musiker, Vorstandsmitglied und 16 Jahre im Vorstand der Appenzeller Blasmusikverbands (ABV) mitgewirkt.

Traditionsgemäss treffen sich die Musikantinnen und Musikanten der MG Reute im Januar zu ihrer Hauptversammlung, um das vergangene Jahr revuepassieren zu lassen und die gemeinsamen Ziele fürs neue Jahr, 2012 zu beschliessen.

Rückblick

In seinem Rückblick konnte der Präsident Ruedi Weder verschiedene Höhepunkte erwähnen. Er musste aber auch von Rückschlägen berichten. Als Highlights können u.a. das Kirchenkonzert zusammen mit dem Hackbrettspieler Urs Fässler, Rehetoebel, die Teilnahme am Musikfest in Schönengrund, der Musikausflug, der Skitag und verschiedene Auftritte in der Gemeinde erwähnt werden. Leider musste der Verein im vergangenen Jahr von seinem langjährigen Mitbläser Fritz Bruderer für immer Abschied nehmen. Ebenfalls mussten verschiedene Austritte vor allem von jüngeren Musikanten zur Kenntnis genommen werden. Andererseits konnten Musikantinnen und Musikanten für ihren guten Probenbesuch und für langjäh-

rige Mitgliedschaften von 10 und 35 Jahren, ja sogar für 60 Jahre Blasmusiktätigkeit geehrt werden. Hermann Graf hat in seinen 60 Jahre für die Blasmusik schon in verschiedenen Vereinen und verschiedenen Funktionen tatkräftig mitgewirkt. Seine Stationen waren u.a. Werkmusik SIG, Neuhausen, Werkmusik Starrag, Rorschacherberg und Werkmusik FFA, Altenrhein. Weiter in den Vereinen Stadtharmonie Eintracht Rorschach, Musikgesellschaft Grub AR, Musikgesellschaft Lutzenberg, Bürgermusik

Hermann Graf, seit 60 Jahren konzentriert und mit Eifer bei der Blasmusik.

Heiden und seit über 15 Jahren in der Musikgesellschaft Reute. Bekannt ist Hermann Graf insbesondere durch seine aktive Tätigkeit im ABV, dem er von 1977 – 1993 angehört hat. 1990 ernannt ihn der Verband zu seinem verdienten Ehrenmitglied.

Ausblick 2012

Im neuen Vereinsjahr, dem letzten mit Ruedi Weder als Präsident, werden Vorstand und Musikanten wieder stark gefordert sein. Auf den Herbst muss der Verein einen neuen Dirigenten, eine Dirigentin suchen. Vorher wird unter der Leitung des interimistischen Dirigenten Silvio Söldi die Abendunterhaltung durchgeführt. Diese wird zusammen mit der Musikgesellschaft Wolfhalden, unserem Partner bei der Organisation des Appenzeller Kantonal Musikfestes 2010 organisiert. Das heisst, dass zusätzlich zu den Auftritten in Reute auch eine Abendunterhaltung in Wolfhalden durchgeführt wird. Auch sonst verspricht das Jahresprogramm, verteilt übers ganze Jahr, wieder zahlreiche Konzert und Ständli in der ganzen Gemeinde. Details können Sie dem Jahresprogramm entnehmen, das im Monat Februar an alle Haushaltungen in der Gemeinde Reute versandt wird. Im gleichen Schreiben finden Sie auch einen Einzahlungsschein mit der Bitte, um Bezahlung des Passivbeitrages. Die Einnahmen aus der Unterstützung durch unsere Passivmitglieder bildet ein wichtiger Grundstock in den Vereinsfinanzen. Die Musikantinnen und Musikanten danken Ihnen herzlich für Ihren Beitrag. Wir freuen uns, wenn wir Sie auch 2012 wieder zu unseren Zuhörern zählen dürfen.

Arthur Sturzenegger
MG Reute

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Bauen mit Freunden.

BREU

www.breu-holzbau.ch

HOLZBAU AG OBEREGG

Karl Lutz – der Quacksalber von Mohren – ein Leben für die leidenden Menschen 1872 – 1928

Lebensdaten

Karl Jakob Lutz wurde am 14. Dezember 1872 in Reute geboren und verstarb am 25. April 1928 hier. Am 16. November 1895 verheiratete er sich mit Karolina Breu. Die Ehe blieb kinderlos.

Aus den Erinnerungen von Armin Eugster: „Karl Lutz wanderte unentwegt Tag für Tag zu seinen Patienten in oft weit abgelegene Bauernhäuser. Nur ein Ideal kannte er, den leidenden Menschen zu helfen. Menschen mit allen Gebrechen erhofften durch sein Können, Heilung oder zum mindestens Linderung zu erlangen. Dass sein Können und Wissen gross waren, bezeugten viele seiner Patienten, die während Jahren verschiedene Doktoren aufsuchten ohne je Erfolg zu verzeichnen. Oft ärgerte er sich über sein Telefon, das fast zu jeder Tages- und Nachtzeit läutete und ihn gar oft in tiefer Nacht um dringende Hilfe bat. So beispielsweise ein nächtlicher Anruf aus dem Rheintal. Eine Mutter sorgte sich um das Leben eines ihrer drei Söhne. Drei namhafte Ärzte berieten im Hause des Patienten um eine richtige Diagnose, ohne zu einem rechten Resultat zu gelangen. Während dieser Zeit marschierten der Naturarzt und ich (elfjährig) mit einer Petroleumlampe ausgerüstet über Feld- und Waldwege in die etwa eineinhalb Stunden weg liegende Gemeinde, wo wir kurz vor Mitternacht ankamen. Leise liess uns die Mutter eintreten und derweil ich in einem Vorzimmer wartete, die drei Ärzte noch berieten und unser Natur-

arzt mit der sorgenden Mutter zum todkranken Sohn gingen, wurde von Karl eine Diagnose gemacht, welche die drei Ärzte in Staunen versetzte. Eine sofortige Überführung und eine schwere Operation in der gleichen Nacht rettete das junge Leben. Dass der Naturarzt und ich in der gleichen Nacht über die gleichen Wege wieder zurückkehren mussten, braucht nicht zu verwundern. Ähnliches geschah öfters, nur dass Karl Lutz von einem älteren Burschen begleitet wurde. Ich selber arbeitete hunderte von Stunden für den guten Naturarzt. Es oblag mir, nebst der damals üblichen Halbtagschule, im Arzthaus zu helfen. Die Erinnerungen an das Abfüllen von Dosen und Büchsen mit Tabletten, Pillen und Stäbchen und das Tragen derselben auf die Post, sind noch heute wach. „

Aus dem Leben

Schon als 12-jähriger Bub verlor er seinen Vater, der als Arzt in Reute tätig war. Seine Mutter stand mit achtzehn Kindern und den beiden Jüngsten, Karl und Marie, praktisch mittellos da. Notgezwungen mussten sich die älteren Geschwister auf eigene Füsse stellen: das Elternhaus, das Heimatdorf verlassen und in fremden Diensten ihr Glück versuchen. Die Mutter verdiente sich den Unterhalt mit Ausschneiden, einer mühseligen und schlecht bezahlten Heimarbeit. Kummer und Sorgen, die grosse Einsamkeit, das nagende Weh um die Kinder brachten die Mutter aufs Krankenlager. Nun war es an Karl, der die Mutter pflegen musste. Zum grossen Glück liebten Karl und Marie die Schule und besorgten nebenbei die Hausaufgaben mit grosser Sorgfalt. Mit einem glänzenden Schulzeugnis beendete er die Schule. Ein grosser Lichtblick war, dass Karl bei dem guten Nachbarn Hannes arbeiten konnte. Immer mehr wuchs in Karl der Wunsch, einmal armen, kranken und hilflosen Menschen dienen zu können. Nach dem Tode seiner Mutter zog er in die Fremde. Mit seiner leutseligen und fleissigen Art konnte er auf Empfehlung eine Stelle im Krankenhaus Wädenswil antreten. Beim Antrittsgespräch zeigte sich die Schwester nicht eben erfreut: „Dass

uns Dr. Wipf einen Zwerg zuschickt, kann ich nicht verstehen. Du hast ja gewiss noch Spuren von den Schul-sackriemen über den Achseln“. Wenig verlegen entgegnete Karl: „Schwester, dafür sehe ich den Staub unter dem Stuhl.“

Mit grossem Eifer und Einsatz schloss der junge Appenzeller dann seine Lehrstelle als Pfleger mit allerbestem Erfolg ab. Mit jungen 17 Jahren wurde er als Krankenwärter im Spital Wädenswil angestellt. Immer mehr Freude bereitete ihm auch das Kochen. So war er in seiner kurz bemessenen Freizeit stets in der Küche anzutreffen. Auf die Frage des Oberarztes: „Sind Sie eigentlich als Wärter oder Küchenhilfe angestellt?“ entgegnete Karl: „Wir alle, die in diesem Hause arbeiten, sind für das Wohl aller, die unter diesem Dache leben, irgendwie verantwortlich und dieses Verantwortungsgefühl müssen wir ohne Eigennutz walten lassen. Nur gemeinsam getragene Bürde wird zur Würde.“ Mit seinem Wissensdrang liess er sich in Bern zum Masseur ausbilden. Hier begegnete er seiner grossen Liebe Annelis, die durch die Pflege einer Tante selber an Tuberkulose erkrankte und daran starb. In der Rekrutenschule in Basel liess er sich zum Sanitätssoldaten ausbilden. Es folgten ein Spezialkurs für fortgeschrittene Pfleger im Inselspital Bern, eine Aushilfsstelle im Männer-spital Zürich und das Diplom zum Oberpfleger. Karl, ein Pfleger mit Leib und Seele. Tief im Herzen schmerzte der Verlust seiner schönen, lieben und treuen Annelis. Wieder etwas seine innere Ruhe gefunden habend, nahm er eine Stelle als Oberpfleger in St. Gallen an. Immer besser gefiel es ihm in St. Gallen. Es wurde seine dritte Heimat. Er war beliebt im Spital und auch als Tenorsänger gefragt. Mit seinem galanten Umgang wurde er zum guten Gesellschafter und sein Wissen verhalf ihm zum gesuchten Gesprächspartner. Es kam zur Heirat mit Johanna (Taufname Karolina). Karl war glücklich. Er führte die zündende Idee ein, dass alle Patienten ein kleines Päckchen vom Christkind erhalten sollten. Bescheiden wehrte er alle lobenden Worte ab: „Wenn andere sich freuen, kann auch

ich mich freuen und für die Leidenden sollen wir, die wir gesund sind, unsere Werke tun.“

Tückisch breitete sich eine neue Seuche aus: die gefürchtete Diphtherie. Alles musste desinfiziert werden. Karl pflegte die Kranken bis an den Rand seiner Kräfte. Verschlimmernd kam hinzu, dass sich bei seiner geliebten Johanna durch den Geruch des Desinfektionsmittels Brechreiz einstellte. Sie fürchtete sich gar in seiner Nähe, obwohl sie ihn am liebsten umarmt hätte. Ratlos waren Karl und Johanna. Ein Berufswechsel wurde erwogen und wieder verworfen. Hart und schmerzvoll musste der Entschluss der Trennung vollzogen werden, um Leib und Seele der beiden zu retten. Bedingt durch eine Infektion musste Karl zur Kur nach Rehetobel. Hier erkannte er das Leid der kranken Bevölkerung: Der nächste Arzt war in Trogen oder Heiden beheimatet. Die Ärzte mussten den Weg zu Fuss oder bestenfalls mit dem Pferd machen und hatten dann vielfach die nötigen Mittel nicht dabei. So mussten viele Kranke und Gebrechliche auf eine ärztliche Hilfe verzichten und in elendem Hinsiechen

cher Erfahrung ausgerüstet, gründete er in Reute eine eigene Landpraxis.

Seine in kurzer Zeit gemachten Heilerfolge brachten einen ungeahnten Zuspruch. Um all seine Naturmittel zu beschaffen, stellte er schon bald ältere Leute ein, die ihm nach seiner Weisung Beeren, Blumen, Kräuter und Wurzeln sammelten. Diese wurden gekocht, getrocknet oder gemahlen und zu Tee, Sirup, Pulver oder Pillen und Salben verarbeitet. Ein unglückseliger Krieg setzte seiner blühenden Praxis ein jähes Ende. So zog er mit Tränen in den Augen von seinen vielen Kranken weg, um als Sanitätswachtmeister im Militärdienst seine Pflicht zu erfüllen. Volle vier Jahre dauerte der Krieg. Am Ende stand Karl existenzlos da. In der Bäderstadt Baden führte er kurzzeitig eine Wirt-

schaft und Bäckerei, erinnerte sich aber seiner Berufung und eröffnete ein Massagegeschäft. Leider wurde er von den Pächtern der Wirtschaft geprellt und stand mit Schulden da. Mittellos kam er zurück und wagte einen Neuanfang. In Mohren eröffnete er erneut eine Praxis. Anfangs bescheiden, blühte seine Naturheilpraxis

wieder auf. Dank seinem goldenen Humor hatte er eine weitere Lebensklippe überwunden. Tatkräftig wollte er sein Wissen weitergeben und bot für die Bevölkerung Samariterausbildungskurse an. Damals schon standen seine Ärztekollegen der Naturheilkunde skeptisch gegenüber. Neidvoll beobachteten sie die Konkurrenz aus Mohren und wehe, er überschritt mit guten Heilabsichten die appenzellischen Grenzen!

**Zusammengetragen von
Esther Rechsteiner**

Quellenangabe

Die Geschichte des Quacksalbers von Mohren ist von Armin Eugster 1966 verfasst worden und ist eine wirklichkeitsnahe Schilderung des Lebens von Karl Lutz. In den Jahren 2006 / 2007 erfolgte eine Abschrift von Bruno Eugster, dem ältesten Sohn von Armin Eugster. Das Buch „der Quacksalber von Mohren“ ist beim Verlag Druckerei Appenzeller Volksfreund, Appenzell, 2011 erschienen (ISBN-Nr. 978-3-9523714-6-6).

Informationen von Hansueli Möсли, Mohren; Anny und Max Keller-Flury, Kellen; Arthur Sturzenegger, Schachen.

Aufruf an unsere Leserschaft

Es sind folgende Fragen aufgetaucht, die nicht gesichert sind:

1. Wo ist Karl Lutz in Mohren aufgewachsen?
2. Wer könnte der gute Nachbar Hannes sein?
3. Wo hatte Karl Lutz seine erste, wo seine zweite Praxis in Mohren?
4. Ist er im Städeli gestorben?

Vielleicht kann ein Leser unseres Rütiger Feeschter Angaben zu den obigen Fragen machen? Bitte teilen Sie diese mit an:

Esther Rechsteiner, Hirschberg 478
9414 Schachen-Reute, 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Meine einzigen Ersparnisse
mache ich mit Schulers
Goldseife.

Karl Lutz

Baienarzt, Schachen, Post Oberegg, niedergelassen,
erteilt Sprechstunden: an **Werktagen**: vormittags 8–11 Uhr,
nachmittags 2–5 Uhr,
an **Sonntagen**: nachmittags 1–5 Uhr.
Mit höf. Empfehlung **Obiger**

Offiziore auf hok Gesucht: für sofort ein

Quelle: Appenzeller Anzeiger 52. Jahrgang Nr. 87, 24. Juli 1924, aus Sammlung Erich Sonderegger, Vorderdorfstrasse 2, 9413 Oberegg AI:

den Tod erwarten. Ein kurzer Aufenthalt in Reute und Umgebung liess ihn erkennen, dass die Verhältnisse hier noch fast schlimmer standen und seit dem Tode seines Vaters sich kein Arzt in der Gegend niedergelassen hatte. Sein Entschluss war klar: er wählte den Weg eines Naturheilpraktikers. Mit grossem Wissen, Können und rei-

Aus der Ratsstube der Kirchenvorsteherschaft

Im vierten Quartal dominieren an den Sitzungen der Kirchenvorsteherschaft jeweils die Organisation der Anlässe in der Adventszeit, Pläne und Budget für das kommende Jahr sowie die Vergabungen für wohltätige Zwecke.

Die Kirchenvorsteherschaft möchte die Vakanz der Pfarrstelle nutzen, um Wohnung und Garage im Pfarrhaus kleineren Renovationsarbeiten zu unterziehen, beispielsweise sollen Decken erneuert und elektrische Anschlüsse zweckmässiger verlegt werden. Bereits im Vorjahr waren Massnahmen notwendig, um die Garagendecke vor einsickerndem Wasser zu schützen. Nachdem sich diese nun zu bewähren scheinen, soll die Garagendecke mit Holzzement-Faserplatten wieder in standgesetzt werden.

Die Kirchenvorsteherschaft hat weiter das Architekturbüro SFG Architektur AG beauftragt, Varianten für eine weitergehende Sanierung und Isolation der Wohnung zu erstellen. Die Vertreter des Architekturbüros werden die Ergebnisse im ersten Quartal 2012 vorstellen.

Der Weiler Büriswilen gehört aus historischen Gründen nicht zur Kirchgemeinde Reute-Oberegg, sondern zu Berneck-Au-Heerbrugg. Ein Vertrag legt fest, dass zwar die Kirchensteuern der Kirchgemeinde Reute-Oberegg zufließen, die evangelischen Einwohner aber Mitglieder der erwähnten St.Galler Kirchgemeinde sind. Die Kirchenvorsteherschaft verfolgt nun das Ziel, diesen Vertrag zu ändern und die Einwohner des Weilers in die Kirchgemeinde Reute-Oberegg einzugliedern. In diesem Sinne hat sie den betroffenen Einwohnern Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt. Die eingegangenen Voten drückten durchwegs Unterstützung für dieses Vorhaben aus. In der nächsten Phase wird es darum gehen, die rechtlichen Grundlagen der St.Galler wie auch der evangelisch-reformierten Landeskirche beider Appenzell sowie des Kirchgemeindereglementes entsprechend anzupassen.

Auch für 2012 sind wieder Altersferien geplant, organisiert von Elsbeth Blatter

KONZERT – MATINEE
in der Kirche Reute, 18. März 2012, 11 Uhr

RONDO HELVETICA

Musik für ALLE ...

Es werden Werke von Sibelius über Mozarts Kleine Nachtmusik und die West Side Story bis zum Hallelujah aufgeführt.

Die Künstler:

ANNA GSCHWEND	Sopran, Violine, Viola
TINO SCHLOSS	Flöte
MARGRIT KALTENBACH	Violine
HANS GSCHWEND	Violoncello
REGULA GSCHWEND	Piano

Herzlich lädt ein: Evang. Ref. Kirchgemeinde Reute/Oberegg

DER EINTRITT IST FREI!

Es findet eine Kollekte zur Deckung der Unkosten statt!

als Ressortleiterin für Seniorenarbeit und Pfarrer Dr. Alfred Gugolz. Das Reiseziel ist Leissigen am schönen Thunersee, die Ferien dauern vom Sonntag, 6. Mai bis Freitag 11. Mai. Anmeldungen nimmt Elsbeth Blatter* bis Mitte März gerne entgegen.

Leider musste die Vorsteherschaft die Rücktritte von gleich drei ihrer Mitglieder zur Kenntnis nehmen. Anita Derksen und Samuel Keller ziehen sich nach fünf Amtsjahren aus dem Gremium zurück, Martin Schloss demissioniert nach drei Jahren in der Kirchenvorsteherschaft. In allen Fällen werden berufliche und private Gründe für den Schritt ins Feld geführt.

Im Weiteren haben zwei der drei Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission ihren Rücktritt auf Ende Amtsjahr 2011/2012 eingereicht. Esther Rechsteiner und Jürg Tobler beenden nach fünf Jahren ihre Mitarbeit in der Kommission. Die Kirchenvorsteherschaft bedankt sich bei den Demissionären bereits jetzt für ihren wertvollen Einsatz zugunsten der Kirchgemeinde Reute-Oberegg.

Michael Künzler
Präsident Kirchgemeinde Reute-Oberegg

* Die genaue Adresse:
Frau Elsbeth Blatter, Rutlenstrasse 12
9413 Oberegg, Tel. 071 / 891 29 71

Zum Jahresende hat die Kirchenvorsteherschaft die folgenden Vergabungen beschlossen:

Mission 21	500 CHF
Männerchor Oberegg-Rehetobel	200 CHF
Kinderdorf Trogen	200 CHF
Amnesty International	300 CHF
Stiftung Sonnenblick, Walzenhausen	500 CHF
Armenverein Reute	500 CHF
Musikgesellschaft Reute	400 CHF

Wie der Esel am Berg...

...so stehe ich oft im Leben vor einer Situation, die mich fordert, herausfordert und, wenn ich Glück habe, letztlich fördert, befördert in etwas Besseres, Angenehmeres.

Das Jahr ist noch jung und doch hat es mich mit demselben Berg erwartet, den ich doch zurückgelassen geglaubt hatte im alten Jahr. Nach einer erholsamen Winterwunderlandpause zwischen den Jahren wär ich doch so gerne einfach weiter geradeaus gelaufen, leichten Schrittes auf einer Wanderung durch lichte Ebenen.

Nun steh ich also doch wieder vor diesem Berg, ich Esel... und suche nach einer Möglichkeit, das Unausweichliche zu vermeiden, den Berg einfach zu umwandern. Wäre schon auch lästig, weil unter Umständen länger. Aber immer noch leichter, als die Steilwand zu erklimmen. Und das, obwohl ich im Tierkreiszeichen Steinbock bin, aber wohl eher einer aus der Fernsehwerbung, cool Schnee fressend, während sich die "Schifahrer" aus dem Unterland Beine und andere Knochen brechen. Also keine Halsbrecherische Anstrengung. Lieber nicht. Geht aber nicht. Keine Abkürzung, kein Drumherumlaufen möglich. Unverrückbar steht er da, vor meiner Nase, der Berg. Und ich in seinem Schatten, frierend, murrend, zweifelnd.

Nützt alles nichts, ich weiss es ja. Langjährige Erfahrung. Berge wollen erobert werden und nicht umgangen. Also, auf zum ersten Schritt. Gelände sondieren, Strecke abwägen, Anstren-

gung abschätzen, Kräfte einteilen, tief Luft holen und weiter gehts. Nur nicht nach oben schauen, jeden Schritt für sich nehmen, sonst vergeht mir der Mut.

So oft schon im Leben hier ich Esel, da der Berg. Egal, welchen Namen er gerade hat. Immer will er erstiegen, ertrachtet, erobert, erkämpft werden. Nie geht es einfach mit dem Seilbähnli, mit

einem Flaschenzug, mit Flügeln an den Schuhen, was weiss ich – einfach nicht einfach! Macht müde. Macht jammern. Macht klagen und betteln. Nützt alles nichts, ich weiss es, ich muss da rauf, wenn ich vorwärts kommen will. Und nie, gar nie wird er kleiner einfach so, schrumpft auf Hügelgrösse, pfadet breitere Wege für mich. Nein. Stotzig muss es sein. Schweiss kosten.

Ob meine Höhenangst daher kommt? Weil ich nicht sie nicht mehr so mag, diese Berge von Lebensaufgaben? Weil ich müde geworden bin? Weil ich ger-

ne mal einfach eine lange Zeit so vor mich hin leben würde, ohne Hindernisse, Herausforderungen?

Fliegen, das wärs. Geht gut, trotz Höhenangst, im Leben wie im Traum. Kein Problem. Auch in Seilbahnen oder Sesselliften, keine Angst beim Runtergucken. Nur im Hang, wenn auf der einen Seite der steile Fels und auf der andern der tiefe Abgrund an mir zerren. Das ist Panik pur. Keinen Schritt will ich mehr machen. Herzklopfen und Hosenflattern. Tief durchatmen, das Käppli als Scheuklappe einsetzen, nur aufwärts und gradaus schauen, die Stöcke fest umklammern, die Angst überwinden und weiterlaufen, Schritt für Schritt und nicht denken, nur nicht denken. Dem Atem lauschen, Schritte zählen, schnell jetzt, schnell die Passage hinter mich bringen. Innerlich brüllend vor Panik. Und dann, oben sein, durchgestiegen sein, aufatmen, beruhigen, umschauen – nein nicht nach unten, aber die schönen Blumen, die pfliffigen Murmel, das unbeschreibliche Panorama. Was für ein Lohn! Und auch der Gedanke "Nie wieder, nie, nie mehr dieses Gefühl von Ausgeliefertsein, Todesangst." Trotzdem – ich geh gern wandern, in der Höhe. Muss halt meine Taktik ändern und bessere Scheuklappen-Käpplis organisieren. Oder so.

Und der Berg im Leben? Noch immer ist er da. Und ich weiss es doch. Es lohnt sich, ihn zu ersteigen. Und dort oben zu stehen und zu schauen, was das Leben denn nun nach dieser erneuten Leistung noch für mich parat hat. In die Ferne schauen, vorwärts, nicht zurück. Den Rucksack erleichtern, befreien von allem, was nicht mehr reingehört. Das ist unterwegs schon geschehen. Oben noch einmal. Nein, das brauch ich nicht mehr, und das und das und das. All das bleibt hier, dient vielleicht dem Nächsten oder wem-weiss-ich. Und dort oben ist das Gefühl der Schönheit, der Dankbarkeit, der Freude wieder grenzenlos bis zum Horizont! Jedesmal war es so, wird es so sein.

Also – auf gehts, kleiner Esel, der Berg wartet!

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Klaushock Turnverein 2011

40 tapfere Mitglieder des Turnvereins Reute stellten sich am 9. Dezember 2011 dem Jahresrapport des Samichlaus. Bei Karl und Marie Klee im Mit-lehn stand nach dem Fussmarsch schon der wärmende Glühwein bereit.

Beim anschliessenden Fondue meinten es die Damen mit dem Erwärmen etwas zu gut. Feuerwehrmann Martin Gantenbein musste das brennende Rechaud aus der Gefahrenzone bringen.

Schliesslich war die Stunde der Wahrheit gekommen und der Samichlaus trat mit dem Schmutzli in die Scheune. Was diese alles zu berichten wussten: Von Bier trinkenden Gigathleten, beidfüssigen Talenten, ausschweifend feiernden Turnerinnen und gestohlenen Kaninchen. Verschont wurden glücklicherweise die Frauen, welche während des vergangenen Jahres vom Verletzungspech geplagt waren.

Mit den mitgebrachten Geschenken ging der Schmutzli sparsam um, da die Klausprüche dürftig ausfielen. Ausser einigen Sprüchen aus der Jugendzeit, war da nicht viel zu hören. Als Alternative sangen einige Turnerinnen altbekannte Gassenhauer, welche den Samichlaus und den Schmutzli doch zufrieden stellten.

Einen herzlichen Dank an die beiden Organisatoren Peter Bischofberger und Silvio Klee sowie an die Gastgeber Karl und Marie Klee.

> Bitte beachten Sie unser Inserat „Abendunterhaltung“ auf Seite 19!

Bericht: Marcel Graf, Fotos: Urban Bischofberger
Weitere Fotos auf www.tvreute.ch

Abendunterhaltung Turnverein Reute

Visionen - Blick in die Zukunft

Samstag 17. März 2012 13.30 Uhr
 Samstag 17. März 2012 20.00 Uhr Die Gravensteiner
 Freitag 23. März 2012 20.00 Uhr Fäaschtbänkler
 Samstag 24. März 2012 20.00 Uhr Die Gravensteiner

2. TEIL THEATER - anschliessend Tanz und Barbetrieb
 Turnhalle Reute, Kassaöffnung: 1 Stunde vor Beginn
 Eintritt: Fr. 6.-, Saalabzeichen obligatorisch Fr. 6.-

Reservation Abendvorstellungen
 Ab 01. März 2012 im Denner Satellit, Reute: direkt im Laden oder unter
 Tel. 071 891 38 92. Die reservierten Karten müssen bis 19.30 Uhr an der
 Abendkasse abgeholt werden. Für kurzentschlossene Gäste sind an der Abend-
 kasse noch freie Plätze reserviert.

Freitagabend-Aktion
 Am Freitag, 23. März erhalten Vereine und Firmen, welche mit der Vereins-
 jacke oder im Firmenoutfit (z.B. T-Shirt) erscheinen, pro 6 Mitglieder 1 Harass
 Bier gratis.

Weitere Infos unter www.tvreute.ch

Vor 125 Jahren: Ein Rütiger wurde Landammann und Nationalrat

Im Jahre 1886 und damit vor 125 Jahren wurde Johann Jakob Sturzenegger, Stickereifabrikant in Reute, in das hohe Amt des Landammanns berufen. Bereits 1883 war die Wahl in den schweizerischen Nationalrat erfolgt.

Johann Jakob wurde 1836 in seiner Heimatgemeinde Reute als Sohn von Gemeindehauptmann Johannes Sturzenegger geboren. Nach dem Besuch der Schule im Schachen bildete sich der aufgeweckte Jüngling drei Jahre an der Kantonsschule in Trogen weiter. Es folgten sechs Monate an einem Institut in Grandson, wo er seine Französischkenntnisse verbesserte. Dann trat er in den Stickereibetrieb seines Vaters ein, der Vorhangstoffe fabrizierte. Nach der Übernahme des Geschäfts im Jahre 1861 verheiratete er sich mit Johanna Barbara Sturzenegger von Reute. Im gleichen Jahr erfolgte seine Wahl in den Gemeinderat, den er ab 1865 als Hauptmann präsidierte.

Vor 125 Jahren wurde Johann Jakob Sturzenegger das hohe Amt des Landammanns anvertraut

20 Stickmaschinen im Schachen

Sturzenegger war führender Fabrikant in Reute, und in seinen Fabriken in zwei markanten Häusern im Schachen (späteres Ferienhaus Veltheim, spätere Bürstenfabrik) standen 20 Maschinen im Einsatz. Die Stickerei verzeichnete goldene Zeiten, was zu vielen Zuzüglern führte. 1860 betrug Reutes Einwohnerzahl 966 Personen, und bis zum Jahr 1900 war ein Anstieg auf 1101 Einwohnerinnen und Einwohner zu verzeichnen.

Oberrichter und Regierungsrat

1876 wurde Sturzenegger von der Landsgemeinde ins Obergericht gewählt. 1878 erfolgte der Wechsel in den Regierungsrat und 1886 die Berufung ins Landammannamt, dem er bis 1889 die Treue hielt. Bereits 1883 wurde er vom Appenzeller Stimmvolk als Nationalrat nach Bern delegiert.

Den verschiedensten Ämtern in der Gemeinde folgten Posten auf kantonaler und nationaler Ebene, die seiner Gesundheit – zusammen mit der beruflichen Beanspruchung – stark zusetzten. Nach einem Schlaganfall am 15. Februar 1893 verstarb er einen Tag später im Alter von erst 56 Jahren.

**Text und Bilder:
Peter Eggenberger**

Sturzeneggers Stickereifabriken im Schachen mit den Häusern Veltheim (vorne) und Bürstenfabrik

Bauer sucht Frau

Natürlich handelt es sich nicht um einen richtigen, sondern „nur“ um einen virtuellen Bauern, der intensiv das Computerspiel „good game farmer“ spielt. Und eigentlich hat er auch keine Frau gesucht; das ist nämlich nicht der Hauptgegenstand des Spiels. Aber gefunden hat er eine. Und das mehr oder weniger zufällig.

Wie er mir erklärt hat, kann man anlässlich dieses Spiels auch einen regen Gedankenaustausch betreiben und sogar für begrenzte Zeiten, z.B. während eines Urlaubs, praktische Vertretungshilfe leisten. So geschehen bei

Peter. Und bei Sabine. Und dann hat man verabredet, dass anlässlich eines Berlinbesuchs auch der Spielbauer besucht werden sollte (aber das weiss der geschätzte Leser / die ebensolche Leserin der Nr. 64 des Rütiger Feeschters vom September 2011 ja schon; erinnert sei an das Schmorgurkenrezept auf Seite 23). Der Spielbauer hat allerdings schon eine Frau, die dann gleich mitbesucht wurde. Auch Sabine hat schon einen Mann, der beim zweiten Besuch auch mit nach Berlin kam. Und es stellte sich heraus, dass beide aktiv beim Rütiger Feeschter mitwirken, der dann auch gleich in einer knappen Auflage hinterlegt wurde. Und so bin ich darauf gestossen und habe die

Geschichte zum Anlass dieses Beitrags genommen.

Und ich stelle fest, dass die Überschrift dieser Geschichte eigentlich vorn und hinten nicht stimmt. Weder war es ein Bauer, noch hat er gesucht; es hat sich spielerisch ergeben. Wer einen besseren Titel findet, darf sich gerne bei der Redaktion melden. Aber die Geschichte ist schön und zeigt, dass RTL-Serien bei aller Beschränktheit manchmal doch ungewollt hohen Nutzen bringen können.

Folker Schmidt, Stammgast und Schmorgurkenesser in der Pfeffereule in Berlin-Tempelhof

Schule: Lerntagebuch der Schüler wird ausgeweitet

An der Schule Reute wird mit Lerntagebüchern gearbeitet. Diese sollen die Lernfortschritte der Lernenden dokumentieren. Das Lerntagebuch zeigt einen Überblick über die Kompetenzen, die sich die Schüler und Schülerinnen über den Verlauf der Jahre angeeignet haben.

mit anderen konstruktiv zusammenarbeiten

Im Lerntagebuch sind anfangs hauptsächlich Zeichnungen vorhanden. Von Zeit zu Zeit stehen auch Wochen und Tätigkeitsrückblicke und Reflexionen darin, wie es einem gefallen hat. Dann kommen auch Erklärungen zu Vorgängen, Funktionsweisen oder Experimenten dazu, die sie verstanden haben. Auch Wünsche, Selbstportraits und persönliche Ziele finden ihren Platz im Lerntagebuch. Immer wieder mal reflektieren die Lernenden auch ihren eigenen Lernprozess. Sie schreiben also auf, was sie gut können, was ihnen eher noch schwer fällt und setzen sich auch gleich Ziele, wie sie sich persönlich verbessern wollen. Es

können auch Reflexionen dazu stehen, wie sie sich ihre Arbeit, beispielsweise den Wochenplan, einteilen, damit sie diesen auch ohne Stress innert Wochenfrist bewältigen können. Aber auch sonstige Arbeiten werden immer wieder mal reflektiert. Das Lerntagebuch soll dazu dienen, dass die Lehrpersonen, die Eltern und die Kinder einen Überblick über den Lernprozess in der Primarschule haben. Die Schüler und Schülerinnen werden pro Semester nicht nur mit Noten bewertet, sondern da gibt es auch noch die ALS-Lernziele (Arbeits-, Lern- und Sozialverhalten). Auf dieses Schuljahr hin haben wir entschieden, dass sich

die Lernenden auch vertieft mit diesen auseinandersetzen sollen und dies im Lerntagebuch dokumentiert wird. Im Unterricht wurde gemeinsam mit den Kindern erarbeitet, was es denn heisst, oder was es vor allem für sie heisst, aktiv am Unterricht zu beteiligt zu sein, sorgfältig zu arbeiten, mit anderen konstruktiv zusammenarbeiten, sich angemessen durchzusetzen oder Arbeiten sinnvoll zu organisieren. Die Schüler und Schülerinnen formulierten selbst Sätze, wie das für sie ist und reflektierten und beurteilten sich auch gleich selbst. Bis zu den Herbstferien war im Wochenplan immer eines von diesen ALS-Lernzielen aufgeführt und wurde folglich von den Lernenden und von den Lehrpersonen für diese Woche bewertet. Nach den Frühlingferien dann kann sich jedes Kind ein ALS-Lernziel aussuchen, an dem es arbeiten möchte. Dieser Lernprozess wird dann fortlaufend von den Lernenden selbst und den Lehrpersonen dokumentiert.

Giamun Baumann

Zeitreise: Hexenverfolgung in der Schweiz – Der Fall Anna Göldi (oder Göldin, 1734 – 1782)

In der Schweiz sowie in den meisten anderen europäischen Ländern wurden zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert zahlreiche Hexen verfolgt, zu Prozess gebracht und anschliessend auf grausamste Art und Weise hingerichtet. Als eine der letzten verfolgten Hexen gilt Anna Göldi, eine Frau aus Glarus.

Anna Göldi ist 1734 in der Schweiz geboren und in armen Verhältnissen aufgewachsen. Schon früh musste sie für ihren eigenen Lebensunterhalt aufkommen und sie diente anderen Familien als Magd. Das Schicksal meinte es nicht gut mit ihr und sie wurde zwei Mal von ihrem Vorgesetzten schwanger und darauf vertrieben. Das erste Kind kam gleich nach der Geburt wieder um und über den Verbleib vom zweiten Kind weiss man nichts. Schliesslich fand sie bei einer Familie Tschudi mit fünf Kindern in Glarus Arbeit. Der Familienvater war ein angesehenes Arzt. Doch diese Arbeit war nicht von langer Dauer. Schnell wurde sie verdächtigt, eines der fünf Kinder, ein kleines Mädchen, vergiftet zu haben. Sie soll zusammen

mit ihrem Freund Steinmüller „Glufen“ in die Milch des Mädchens getan haben und dem Mädchen vergiftete Kekse gegeben haben. Darauf wurde das Mädchen fürchterlich krank und die Familie klagte Anna Göldi wegen Hexerei bei Gericht an. Das Gericht beschloss darauf, dass Anna Göldi das kleine Mädchen wieder heilen muss. Beim zweiten Versuch gelang es Anna Göldi, das Kind wieder gesund zu machen. Doch dadurch geriet Anna Göldi nur noch mehr in den Verruf, übernatürliche Kräfte zu haben. Sie kam erneut vor Gericht und wurde lange und immer wieder verhört. In diesen Verhören beschuldigte sie einen Rudolf Steinmüller der Tat.

Obwohl in der Folge auch in Richtung Steinmüller ermittelt wurde, konnte sie sich den Anschuldigungen nicht vollumfänglich entziehen. Rudolf Steinmüller kam wenige Tage darauf ums Leben. Heute wird angenommen, dass er sich (vielleicht aus Angst vor einer bevorstehenden Folter) selber umgebracht hat, wenn dies auch nie vollständig bewiesen werden konnte. Nach einem langen Prozess wurde

Anna Göldi schliesslich wegen Vergiftung angeklagt und 1782 hingerichtet. Sie wurde geköpft.

Fälle von Hexenverfolgung in unserer Umgebung

Aus der Ostschweiz, also aus den Kantonen St. Gallen und beiden Appenzell, sind im Vergleich zur Schweiz nur wenige Fälle von Hexenverfolgung bekannt. In Graubünden, dem Wallis und den Innerschweizer Kantonen

Diese Nägel soll Anna Göldi angeblich der Tochter ihres Dienstherrn Tschudi ins Essen gemischt haben

wurden am meisten Personen der Hexerei bezichtigt und verurteilt. Dazu muss man sagen, dass im Kanton Graubünden viele Kinder der Verfolgung zum Opfer fielen. Es ist jedoch nicht klar, warum einige Regionen in der Schweiz häufiger von Hexenverfolgung betroffen waren als andere, wie zum Beispiel die Ostschweiz.

Hier in Reute und Oberegg ist vor allem der Fall der „Dornesslerin“ bekannt, der im Roman von Walter Züst veröffentlicht wurde. Die Dornesslerin lebte um die Jahrhundertwende Ende

16. Anfang 17. Jahrhundert. Doch die Dornesslerin ist nicht der einzige Fall aus dieser Region. Aus einer Prozessakte des geheimen Rats aus Appenzell Innerhoden aus dem Jahr 1614 gehen weitere Fälle hervor. Die Prozessakte spricht dabei von Personen, die um den Hirschberg bei Oberegg sesshaft waren. Interessant ist, dass diese Fälle fast zur gleichen Zeit wie der Fall der Dornesslerin stattgefunden haben. Das lässt darauf schliessen, dass es auch hier eine Welle der Hexenverfolgung gab. Dieses Phänomen wieder spiegelt sich in der ganzen Schweiz:

die meisten Regionen wurden jeweils nur einmal von Hexenverfolgung betroffen und dann nie wieder. Wer gern mehr über Hexenverfolgung in der Schweiz wissen möchte, dem kann ich die Verfilmung von Anna Göldi empfehlen. Der volle Filmtitel lautet: Anna Göldi – Letzte Hexe.

Quelle: Hauser, Walter. Der Justizmord an Anna Göldi, neue Recherchen zum letzten Hexenprozess in Europa. Zürich: Limmat Verlag, 2007. Print.

Sandra Künzler

Verkehrsverein: Blues & Rock Night in Reute

Der Verkehrsverein und die Kulturkommission Reute blicken auf eine gelungene Blues & Rock Night zurück. Am Samstag, 05. November 2011, um 19.30 Uhr kamen mehr als hundert Personen nach Reute. Die Turnhalle füllte sich, Familien waren ebenso anzutreffen wie jüngere und ältere Gäste. Alle brachten sie gute Laune mit, freuten sich auf den bevorstehenden Abend und sollten dafür reich belohnt werden.

Um 20 Uhr rockten die sechs Musiker der Gruppe „flip chair“ los. Mit „Unchain my Heart“ von Joe Cocker entfesselten sie die Herzen der Zuhörer, die mit viel Applaus antworteten. Die Präsidentin des Verkehrsvereins, Manuela Bischof, begrüßte die Anwesenden und die Mitglieder von „flip chair“ und hiess sie in Reute herzlich willkommen. Ein spezieller Dank galt den Sponsoren Inwave AG, Ammann Montagen, Sonnenbräu AG, Breu Holzbau AG und der Feinbäckerei Bischofberger.

Die Leidenschaft der sechs Musiker für Blues, Rock'n Roll, Soul und Country aus den 60er- bis 80er Jahren übertrug sich aufs Publikum. Immer mehr Tanzbegeisterte übertrugen den Rhythmus auf ihre Körper und füllten die Tanzfläche. Das dargebotene Repertoire war sehr vielschichtig, viele Ohrwürmer aus längst vergangenen Zeiten wurden zu neuem Leben erweckt. „I can see clearly now“ von Johnny Nash, „Hotel California“ von den Eagles, „Achy breaky heart“ von Billy Ray Cyrus, „Have you ever seen the rain“ von CCR, „Proud Mary“

von Tina Turner, „To love somebody“ von den Bee Gees waren einige Songs aus dem reichhaltigen und sehr breiten Programm der „flip chair“. Es schien, als würden sich Publikum und Spielende gegenseitig inspirieren,

sich tragen lassen vom professionell gespielten Sound. So war auch nicht verwunderlich, dass die Pause für die Musiker immer weiter hinaus geschoben wurde. Vielleicht auch deshalb, weil ein siebter Musiker die Bühne betrat. Im flippigen schwarz-weißen Anzug erschien Schauli mit seiner Mundharmonika und spielte mit der Band. „Sweet Home Chicago“ von den Blues Brothers, „Mustang Sally“ von Wilson Picket, „Route 66“ von den Rolling Stones, „Folsom Prison Blues“ von Johnny Cash, Songs, die vom Publikum begeistert aufgenommen wurden. Die Festwirtschaft bot den Hungrigen Würste und Zack-Zack an, was allen sehr gut mundete. Später brachten der „Kaffee Rock Night“ oder der „Kaffee Pfupf“ neuen Schwung in die Beine.

Immer mehr Zuhörer und Tanzende versammelten sich um die Bar, nicht nur der guten Übersicht und der Akustik wegen. Dort wurde, nebst Gespräch, Musikhören und Tanz, auch dem Nationalgetränk gehuldigt. Der „Appenzeller“ wurde gleich meterweise konsumiert. Unermüdlich spielten und sangen sich Valerio Spagnol (Gitarre), Günter Stal (Gitarre), Toni Straessle (Gitarre), Sebastian Köpp (Bass), Stefan Rietberger (Schlagzeug) und Mario Vass (Keyboard) in die Herzen der Zuhörer.

Im Verlaufe des Abends wurden die anwesenden in die Karibik entführt.

Auch zu Salsa, Samba und Merengue wurde getanzt. Als schliesslich der berühmte „The Wanderer“ ertönte, war plötzlich der ganze Saal auf den Beinen. Man konnte sich des Gefühls nicht erwehren, diese Nummer sei von den Rütigern einstudiert worden, so perfekt schwangen sich alle im gleichen Rhythmus, schienen alle der Schritte kundig, drehten sich im richtigen Moment, um in die andere Richtung das gleiche Ritual zu vollziehen. Es war eine Augenweide für alle Zuschauer. Die Band spielte bis um zwei Uhr morgens. Das Publikum war sich einig: „flip chair“ sollten wieder eingeladen werden, dann würde es wieder heissen: „Let's have a party“.

Neue Regionalpolitik NRP: Bund und Kantone fördern Wachstumsprojekte

Die Neue Regionalpolitik (NRP) verfolgt seit 2008 das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und die Wertschöpfung einzelner Regionen zu erhöhen. Diese können geographisch das Berggebiet, den weiteren ländlichen Raum oder das Grenzgebiet umfassen. Die Fördergelder stammen dabei zur Hälfte vom Bund und zur Hälfte vom jeweiligen Kanton, welcher auch über die zu unterstützenden Projekte entscheidet. Als entscheidendes Kriterium gilt hier die Steigerung von Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerb. Unternehmertum, Innovationskraft und Wertschöpfungssysteme stellen die Schlüsselgrössen dar, um die regionale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Anpassungsfähigkeit an den Strukturwandel zu verbessern.

Die Projekte im Appenzellerland über dem Bodensee werden sich an den Programmen der beiden Kantone für die zweite NRP-Phase 2012 bis 2015 orientieren. Vor allem werden Ideen zum Zuge kommen, die einen positiven Einfluss auf die Standortentwicklung in der Region nehmen können.

Daten, Zahlen, Fakten

- 8 Gemeinden in AR, 1 Bezirk in AI
- 60,5 km² Fläche
- 15'150 Einwohner (Stand 31.12.10)

Positive Beschäftigungsentwicklung

Zwischen 2001 und 2008 haben sich vor allem Heiden und Wolfhalden als Beschäftigungszentren heraus kristallisiert, hier entstanden innerhalb des Kantons AR die meisten Arbeitsplätze. Auch in Wald war die Entwicklung mit einem Zuwachs von über 10 Prozent sehr positiv, wenn auch auf niedrigerem Niveau.

Geschäftsführer als Projektentwickler und Anlaufstelle für die Wirtschaft

Seit Mai 2011 ist Christoph Wolnik Geschäftsführer des Vereins für Wirtschafts- und Standortförderung *Appenzellerland über dem Bodensee*, kurz AüB. Der 30-jährige Deutsche kümmert sich seit seinem Arbeitsantritt neben den administrativen Aufgaben im Verein vor allem um die Entwicklung von Projekten, welche die Region als attraktiven Standort stärken können. „Durch die Fördermittel der Neuen Regionalpolitik NRP können wir innovative Projektideen in die Tat umzusetzen, um die Exportleistung der Wirtschaft im AüB zu erhöhen. So können neue Arbeitsplätze entstehen“, sagt der studierte Kommunikations- und Kulturwissenschaftler. Dabei arbeitet er eng mit den kantonalen Wirtschaftsförderungsstellen in Herisau und Appenzell zusammen. Christoph Wolnik hilft auch gerne bei Firmenansiedlungen weiter, insbesondere bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten in der Region. Hier kommen erfreulicherweise immer wieder Anfragen: „Vom Augenarzt bis zum Hersteller von Hubschraubertransportwagen waren schon einige Interessierte dabei.“

AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik

Internationale Bodenseekonferenz unterstützt grenzübergreifende Kleinprojekte

Appenzell Ausserrhoden hat im Jahr 2012 den Vorsitz in der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK), ein kooperativer Zusammenschluss der an den Bodensee angrenzenden und mit ihm verbundenen Regionen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der Vorsitz wechselt jährlich unter den zehn Mitgliedern, zu welchen auch Appenzell I. Rh. gehört. Die IBK hat sich zum Ziel gesetzt, die Bodenseeregion als attraktiven Lebens-, Natur-, Kultur- und Wirtschaftsraum zu erhalten und zu fördern sowie die regionale Zusammengehörigkeit zu stärken, z.B. mit dem Kleinprojektfonds, der grenzüberschreitende Projekte mit bis zu 2500 Euro unterstützt. www.bodenseekonferenz.org

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung *Appenzellerland über dem Bodensee* umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen hier regelmässig Neuigkeiten aus der Wirtschaft in der Region.

„Leben lernen live“ – ein Nachschlagewerk nicht nur für Jugendliche

Junge Menschen an der Schwelle zum Erwachsenenleben stehen vor vielfältigen Fragen und Problemstellungen. Dabei geht es um wirklich alle Bereiche des Lebens: von Beziehungsfragen über die Berufswahl bis hin zu Versicherungen und Miete des ersten eigenen Logis.

Was Jugendliche tatsächlich so bewegt, liest das Beraterteam von der Onlineberatung der kaufmännischen Berufsschule Zürich tagtäglich in ihren Mails. Aus der Fülle dieser Fragen und deren Beantwortung durch ein kompetentes Beraterteam haben Rolf Butz, Henry Goldmann und Ueli Vogel-Etienne das Buch „Leben lernen

live“ zusammengestellt und im Kontrast Verlag, Zürich, herausgegeben.

Das Wissen um die Dinge, die einen jungen Menschen bewegen, wurde dabei in einem Werk gesammelt, das mehr ist als ein blosser Ratgeber. Jugendliche finden darin wohl zu allen Themen, die denkbar sind, Tipps, Ratschläge und nützliche Adressen.

Ein Blick in dieses Sammelsurium von Fragen, mit denen sich junge Heranwachsende auseinandersetzen, lohnt sich aber gleichfalls für all jene, die sie während dieser Zeit begleiten: die Eltern, die Ausbildner, die Vereinsleiter, die Betriebe, etc.

„Leben lernen live“ ist eine zeitgenössische Momentaufnahme der heutigen Jugend in der Schweiz und von dem, was sie umtreibt, was sie denkt, wonach sie strebt und was für sie in Frage steht. Und dies sei abschliessend gesagt – sie unterscheidet sich nicht so stark in ihrer Werterhaltung, wie vielleicht manchmal von der älteren Generation gedacht wird.

Yvette Anhorn

Leben lernen live

ISBN 978-3-906729-3/Kontrast Verlag
www.kvz.ch

„Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ von Jonas Jonasson

Der Roman erzählt die Geschichte des 100-jährigen Allan Karlsson. Er lebt in einem Altersheim in Malmköping/Schweden und ist für sein stolzes Alter nicht nur erstaunlich rüstig und klar im Kopf, er hat es zudem noch faustdick hinter den Ohren. Er denkt gar nicht daran seinen Ehrentag mit den gesamten Bewohnern des Heims, der nervtötenden und ihm sämtliches Vergnügen raubenden Schwester Alice, dem Bürgermeister und der Presse zu verbringen.

Ohne genauer nachzudenken steigt er aus dem Fenster seines Zimmers und marschiert in Richtung Busbahnhof. Leider hat er vergessen Schuhe und einen Hut anzuziehen, er ist in Pantoffeln aus dem Fenster geklettert (war ja auch eine spontane Idee), Geld hat er aber immerhin dabei. In seinem Portemonnaie hat er einige Hunderter. Somit geht er schnurstracks auf den Fahrkartenv Verkäufer zu und fragt, wie weit er mit einem 50 Kronen Schein fahren kann. Denn er hat ja kein bestimmtes Ziel, er will einfach nur weg, weit fort von diesem langweiligen Altersheim, das ihn womöglich noch in den Tod treibt. Zu sterben hat Allan nämlich eigentlich noch gar keine Lust. Während Allan in der Bahnhofshalle steht, kommt ein „schmächtiger junger Mann mit langen, fettigen blonden Haaren, struppigem Bart und einer Jeansjacke mit der Aufschrift Never Again auf dem Rücken“ auf ihn zu und bittet ihn um einen Gefallen:

Er muss dringend zur Toilette und der wuchtige Trolley-Koffer passt leider nicht mit in die sanitären Anlagen. Er fragt Allan, ob er nicht einen Moment den Koffer im Auge halten kann, damit er in Ruhe zur Toilette gehen kann. Natürlich kann er das. Er kann sogar noch mehr. Er kann die zweite spontane Entscheidung des Tages treffen und einfach mit dem Koffer aus dem Bahnhofsgebäude spazieren (sind ja Rollen dran!) und in den nächsten Bus steigen. Allan weiss selber nicht, warum er einfach den Koffer stiehlt. Ihm war einfach danach? Hat er ein Abenteuer gewittert? Vielleicht, denn genau das kommt nach diesen zwei spontanen Handlungen auf ihn zu. Ein Abenteuer voller Gefahren aber auch grosser Freuden. Denn Allan lernt auf seine alten Tage noch neue Menschen kennen, begeht Morde (nur aus Notwehr!), knüpft Freundschaften, bringt seine erhebliche Lebenserfahrung in das Geschehen ein und hat einfach nur jede Menge Spass und Lebensfreude ...

Relativ schnell nachdem ich mit dem Lesen begonnen hatte, musste ich schon mehrmals laut lachen. Dies hat sich das ganze Buch hindurch gezogen. Dieser Roman ist einfach nur locker, flockig und leicht geschrieben und macht richtig Spass. Ein komischer Zufall oder Umstand jagt den nächsten und der Protagonist Allan gelangt von einer dramatischen Situation in die nächste. Erstaunlich wie es ihm immer wieder gelingt, sich ihm stellende Probleme

auf seine ganz besondere Art und Weise zu lösen und in diesem ganzen Chaos das Leben in vollen Zügen zu geniessen. Ich möchte den sehr angenehmen Schreibstil vielleicht mit einer Mischung aus John Irving und Martin Suter vergleichen. Das mag ein wenig hinken, doch die Leser die den trockenen oder schwarzen Humor dieser Schriftsteller kennen und mögen, wissen was ich sagen möchte. Der Roman beginnt mit dem Ausstieg aus dem Fenster und erzählt dann das nachfolgende Abenteuer, das Allan erlebt. Wir begleiten ihn etwa sechs Wochen in seinem Leben „nach dem Altersheim“ und das Ende verrate ich natürlich nicht. Es ist anders als ich es erwartet habe und das war gut so!

Die Erzählung wechselt aber auch immer wieder in Rückblenden in die Vergangenheit. Beginnend mit der Kindheit Allans, erfahren wir alles über sein Leben, seine Erlebnisse und das waren wirklich viele. Der Roman von Jonas Jonasson erzählt keinesfalls die langweilige Lebensgeschichte eines senilen Tattergreises, sondern ist absolut flott, modern und zu oft urkomisch.

Auf der Verlagsseite habe ich die Bezeichnung „Schelmenroman“ gelesen und das trifft auf den Protagonisten absolut zu. Aber auch die sehr gut dargestellten Nebencharaktere haben mehr als den Schalk in den Augen.

ISBN: 978-3-570-58501-6

FRÜENER OND HÜTT

Alters- und
Pflegeheim Watt

Fotos aus alten Zeiten und Ansichten aus der heutigen Zeit, ein rund 50-jähriger Pro Juventute-Film von Reute und Erinnerungsalben.

Dies alles erwartet Sie an unserer **Fotoausstellung**.

Freitag, 10. Februar bis Sonntag, 11. März 2012

Vernissage mit Eröffnungsapéro:

Freitag, 10. Februar 2012 um 20.00 Uhr

Vorstellung: Arthur Sturzenegger, Schachen-Reute

Musik: Martina Peterer, Hackbrett, Spielberg, Obereg

Ort: Alters- und Pflegeheim Watt, Watt 250, 9411 Reute

Öffnungszeiten: täglich von 14.00 bis 16.00 Uhr

Blumenschmuck: Bea Hohl, Obereg

Infotel 071 891 15 29

Sponsoren: Kulturkommission Gemeinde Reute, Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden, Bertold-Suhner-Stiftung, Metrohm-Stiftung, Breitenmoser GmbH Mediadesign, Schachen-Reute

IPV Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2012

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2012.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr

2012 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2010. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2011 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, der AHV-Zweigstelle oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2012** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht einge-

reicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, die AHV-Zweigstelle oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

**keine Sonderrechte
für reiche Ausländer!**

**Ja zur Abschaffung
der Pauschalsteuer**
11. März 2012
Nein zum Gegenvorschlag
www.pauschalsteuer-abschaffen.ch

Überparteiliches Komitee «Abschaffung der Pauschalsteuer»

Auch Rütiger profitieren: Nostalgisches Skilift- Räderwerk ist Kulturgut

Der 1965 eröffnete Skilift Oberegg – St. Anton AI wurde dieser Tage vom Bundesamt für Kultur (BAK) ins Inventar der technischen Kulturdenkmäler von nationaler Bedeutung aufgenommen. Zur hohen Auszeichnung hat u.a. die optimale Einbettung der 1050 Meter langen Liftanlage in die Landschaft beigetragen. Besonders gewürdigt wurde weiter das nostalgische, aus dem Gründungsjahr stammende Räderwerk auf der hoch über dem Rheintal gelegenen Bergstation St. Anton. Für die kommende Wintersaison profitieren auch in Reute wohnhafte Schneesportler von markanten Preisreduktionen. (www.skilift-oberegg.ch)

Text und Bild: Peter Eggenberger

Ein dunkles Kapitel Schweizer Geschichte: Ein Appenzeller in der Waffen-SS

Während des Zweiten Weltkriegs schlossen sich über 700 Schweizer der Waffen-SS an und wurden damit zum Kanonenfutter Adolf Hitlers. Auch der Innerrhoder Major der Kavallerie, Heinrich Johann Hersche aus Appenzell (1889 – 1971), gehörte dazu.

Licht in das kaum aufgearbeitete Kapitel der jüngeren Schweizer Geschich-

te bringt Militärgeschichtler Vincenz Oertle, Gais, mit seinem neuen Buch „Ein Appenzeller in der Waffen-SS“.

Hersches Eltern führten in Weissbad den Gasthof „Weissbadbrücke“. Nach einer Banklehre bei der Ausserrhoder Kantonalbank wechselte der junge Hersche zum militärischen Instruktion-

sdienst. 1927 wurde er zum Major der Kavallerie befördert. Die plötzliche Entlassung, Schulden und Nazifreundlichkeit liessen ihn Ende 1941 nach Deutschland ausreisen, wo er mit dem Schweizer Dienstgrad als Sturmabführer (Major) in die Waffen-SS auf-

genommen wurde. Im Elsass kommandierte er ein Ausbildungslager für SS-Freiwillige. Nach weiteren Stationen ohne Fronteinsätze erlebte er am 9. Mai 1945 das Kriegsende in Bayern. Nach Aufenthalt in 13 Gefangenenlagern der amerikanischen Besatzungsmacht wurde er am 27. September 1947 nach Buchs SG überführt.

Das Divisionsgericht in St.Gallen verurteilte ihn zu acht Monaten Zuchthaus. Wegen guter Führung wurde er am 26. Juni 1948 vorzeitig aus der St.Galler Strafanstalt St.Jakob entlassen. Krank und von der Gesellschaft geächtet, verstarb Hersche 1971 in Hergiswil NW.

(„Ein Appenzeller in der Waffen-SS“, 300 Seiten, reich illustriert, Fr. 36.–, ist im Verlag Appenzeller Volksfreund, Appenzell, erschienen)

Peter Eggenberger

SS-Soldbuch und Personalausweis von Sturmabführer (Major) Heinrich Johann Hersche aus Appenzell. (Bild ZVg)

Schmünzeln und Lachen im Heim Watt: „Tökter ond Luusbuebe“ finden Anklang

Mit seinem neuen Buch „Vo Tökter ond Luusbuebe“ gastierte Peter Eggenberger, Wolfhalden, zu Beginn der Adventszeit in den Altersheimen „Quisisana“, Heiden, „Obergadn“, Wald, und „Watt“, Reute. Auch im „Watt“ war die gemütliche Stube trotz des milden Spazierwetters bis auf den leztthin-

sten Platz besetzt. auch Gäste aus der ganzen Region und sogar eigens angereiste Interessierte aus dem Rheintal, aus Rorschach, St. Gallen und Luzern über den bunten Geschichtenstrass. Gerne liess sich die Zuhörerschaft in die Welt origineller Leute, verblüffender Zwischenfälle und gar rekordverdächtiger Tatsachen entführen.

weckten die Episoden persönliche Erinnerungen an teilweise landesweit bekannte Originale wie Kräuterpfarer Künzle, die legendären Oberegger Zwergli, den Rütiger Lehrer Signer und an den Wäldler Bauern Reifler, der von „Gütterlitokter“ Lutz in Heiden schamlos über den Tisch gezogen wurde.

An allen drei Orten freuten sich Heim-

Immer wieder wurde geschmünzelt und herzlich gelacht, und überall

(„Tökter ond Luusbuebe“ ist im Appenzeller Verlag erschienen und im Buchhandel, Papeterien und bei weiteren Verkaufsstellen erhältlich)

Schmünzeln und Staunen mit Geschichten aus dem neuen Buch „Vo Tökter ond Luusbuebe“. Im Haus Watt in Reute freut sich Heimleiterin Helen Nessensohn mit ihren Pensionären über das neue, von Ernst Bänziger treffend illustrierte Buch.

Weltweit erblindet alle 10 Sekunden ein Mensch.
 Schenken Sie Augenlicht mit nur 50 Franken.

PC 80-303030-1
8027 Zürich
www.cbmswiss.ch
 christoffel blindenmission
 gemeinsam mehr erreichen

Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden

Ein Vormittag für Ihre Gesundheit, denn vorbeugen ist besser als Heilen!

Jedes Jahr stürzen 300'000 SchweizerInnen und 8000 Personen erleiden einen Schenkelhalsbruch. Doch Unfälle sind keine Zufälle, Risikofaktoren sind z.B. ungeeignete Schuhe, lose Teppiche, schlechte Beleuchtung, oder verminderte Sehkraft, Gleichgewichtsstörungen, und fehlende Kraft.

In einem abwechslungsreichen Referat wird aufgezeigt, dass viele Stürze vermeidbar sind. Stolperfallen lassen sich beheben und einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft, Koordination und Sicherheit bei. Dieser Vormittag bietet Ihnen konkrete Informationen und Anregungen, Sie können Ihr Gleichgewicht testen und Übungen ausprobieren, damit Sie nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann.

Die Leiterin E. Wiederkehr bei einer Übung mit den Teilnehmenden

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am: Donnerstag, 23. Februar, 9.00 – 11.45 Uhr, im Evang. Kirchgemeindehaus Heiden.

Der Kurs ist gratis, Anmeldung bis 20. Februar 2012, Tel. 071 353 50 30

Silvia Hablützel

Abendunterhaltung Turnverein Reute

Samstag	17. März 2012	13.30 Uhr	
Samstag	17. März 2012	20.00 Uhr	Die Gravensteiner
Freitag	23. März 2012	20.00 Uhr	Fäaschtbänkler
Samstag	24. März 2012	20.00 Uhr	Die Gravensteiner

2. TEIL THEATER - anschliessend Tanz und Barbetrieb

Turnhalle Reute, Kassaöffnung: 1 Stunde vor Beginn
Eintritt: Fr. 6.-, Saalabzeichen obligatorisch Fr. 6.-

Reservation Abendvorstellungen

Ab 01. März 2012 im Denner Satellit, Reute: direkt im Laden oder unter Tel. 071 891 38 92. Die reservierten Karten müssen bis 19.30 Uhr an der Abendkasse abgeholt werden. Für kurzentschlossene Gäste sind an der Abendkasse noch freie Plätze reserviert.

Freitagabend-Aktion

Am Freitag, 23. März erhalten Vereine und Firmen, welche mit der Vereinsjacke oder im Firmenoutfit (z.B. T-Shirt) erscheinen, pro 6 Mitglieder 1 Harass Bier gratis.

Weitere Infos unter www.tvreute.ch

Pöschelibender, wo ist er jetzt?

Unser Pöschelibender bedankt sich herzlich für die Gastfreundschaft von Ursula und Beat Hermann, Alte Kanzlei, Dorf 47. Jetzt ist er in einen anderen Bezirk eingeladen worden. Der Pöschelibender steht heute an einem geschützten Ort mit einer wunderbaren Aussicht (siehe Foto). Wenn sie wissen, wer den Pöschelibender dieses Mal beherbergt, so senden sie so schnell wie möglich eine Mail an Esther Rechsteiner, esther.rechsteiner@bluewin.ch und gewinnen mit etwas Glück einen Überraschungspreis!

Veranstaltungskalender

Eine Liste mit allen gemeldeten Anlässen finden Sie unter:
www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse

Neuerscheinung „Vo Tökter ond Luusbuebe“: Erinnerungen an Göpf Weder im Watt

Peter Eggenberger, Wolfhalden, ist Erfinder des Appenzeller Witzwanderwegs und Autor von Büchern, die dem Lachen und damit der besten Medizin verpflichtet sind. In seinem achten Band mit 31 vergnüglichen Appenzeller Kurzgeschichten wird auch an Göpf Weder, seinerzeit Pensionär im Heim Watt, erinnert.

Der Buchtitel führt unweigerlich zur Frage: Sind „Tökter“ Lausbuben? Ja, wenn der Kneipp-Doktor seine geschwätzige Kundin – ein ausgesprochenes „Joommerfüdli“ – nur noch mit einem gezielten Mund-Guss zum Schweigen zu bringen vermag. Und ja, wenn der schlaue Wunderdoktor Lutz einem Patienten ein Fuder Brennholz abluchst, das Ursache heftiger Kopfschmerzen sein soll. Lausbübisch hat sich seinerzeit auch der im Rütiger Altersheim Watt lebende Gottfried

Weder verhalten. Seinen Wohnortswechsel vom Rheintal ins Watt begründete er mit der Tatsache der drei Wirtschaften vor der Haustüre: „Sternen“, „Rose“ und „Grüner Baum“, wo er regelmässig anzutreffen war. Als er dann vom Reporter eines „Gsondheitsheftli“ im Watt besucht wurde, verblüffte Weder mit seinen schlagfertigen Antworten... Die verblüffenden, schier unglaublichen und gar rekordverdächtigen Episoden werden im gut verständlichen Kurzenberger Dialekt – der Sprache im Appenzellerland über dem Bodensee – erzählt. Die passenden Illustrationen stammen von Ernst Bänziger, Bühler.

„Vo Tökter ond Luusbuebe“, erschienen im Appenzeller Verlag, Herisau (124 Seiten, Fr. 22.–), erhältlich beim Verlag, im Buchhandel und beim Autor (www.peter-eggenberger.ch).

„Vo Tökter ond Luusbuebe“ ist das neue, originell illustrierte Buch mit 31 Dialekt-Kurzgeschichten von Peter Eggenberger, Wolfhalden. (Bild pd)

Rezept aus der Türkei

Arnavut Köftesi Hackbällchen in Tomatensauce

500 gr.	Hackfleisch vom Rind
3 Scheiben	Brot
2 Zehen	Knoblauch
250 gr.	Natur-Joghurt
2	Zwiebeln
1 EL	Tomatenmark
8 EL	Öl
	Wasser
	Salz

Zubereitung:

Gehacktes Rindfleisch, Brotsemmel, gepresster Knoblauch und die Hühnerbrühe verkneten. Anschliessend formt man aus diesem Teig kleine walnussgrosse Bällchen. Das Öl zum Braten wird in einer beschichteten Pfanne erhitzt und die Hackbällchen werden darin gebraten. Währenddessen schneidet man die Zwiebel in längliche Strei-

fen. Nachdem die Hackbällchen fertiggebraten sind nimmt man sie aus der Pfanne und fügt die Zwiebeln in die Pfanne und brät sie leicht. Dann wird das Tomatenmark dazugegeben, mit dem Wasser und etwas Salz. Dies wird einige Minuten gekocht. Zuletzt werden die Hackbällchen zu der Sauce gegeben und mit Joghurt serviert.

**Ofenbau
aus Leidenschaft**

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

www.feeschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
s.zweifel@bluewin.ch

Assistentin: Sandra Künzler 071 891 37 07
sandra_kuenzler@hotmail.com

Druck: Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 2|2012:

Redaktionsschluss: 17. April 2012
Erscheinungsdatum: 16. Mai 2012

Editorial: Vereine beleben Reute – Mach auch mit!

Dieser Leitspruch schmückt die Willkommenstafel der Gemeinde Reute. Jeder, der die Gemeindegrenze passiert, kommt an einer solchen Tafel mit genau diesem Spruch vorbei. Doch wie sieht die Lage der Vereine in Reute wirklich aus?

Tatsächlich gibt es in Reute über 30 aktive Vereine, die zu einer spannenderen Gestaltung des Dorflebens beitragen. Zu denen gehören auch die drei mitgliedstärksten Vereine: die Feldschützengesellschaft, die Musikgesellschaft und der Turnverein Reute. Diese drei Vereine werden im nachfolgenden Editorial etwas unter die Lupe genommen.

Feldschützengesellschaft Reute

Die Feldschützengesellschaft Reute durfte vor zwei Jahren ihr 200 jähriges Bestehen feiern. Aktuell sind 45 Schützen der Feldschützengesellschaft Reute lizenziert. Zudem werden momentan vier Jungschützen im Alter von 10–16 Jahren und fünf Jungschützen im Alter von 17–20 Jahren ausgebildet. Diese sind in der Zahl von 45 lizenzierten Schützen noch nicht enthalten.

Den absoluten Höhepunkt für einen Feldschützen stellt sicher das Eidgenössische Schützenfest dar. Doch dieses Ereignis findet nur alle fünf Jahre einmal statt.

Kommen wir doch noch einmal kurz auf die Mitgliederzahlen zurück: Es ist erstaunlich, dass nur 37% der Mitglieder zurzeit in Reute wohnhaft sind. Daher sind 63% der Mitglieder Auswärtige. Eine Erklärung für diese Zahl könnte darin liegen, dass viele ehemalige Jungschützen das Elternhaus verlassen haben und aus Reute weggezogen sind, doch ihrem alten Verein treu geblieben sind.

Turnverein Reute

Der Turnverein Reute besteht seit 1877 und wird dieses Jahr 135 Jahre alt. Er wurde sieben Jahre nach den Feldschützen gegründet. Alle zwei Jahre gestaltet der Turnverein eine Abendunterhaltung und beteiligt sich aktiv an einem Turnfest. Diese zwei Events lassen bestimmt jedes Turnerherz höher schlagen und stellen jeweils die Höhepunkte des Vereinsjahres dar.

Der Turnverein Reute wird von 80 aktiven Mitgliedern getragen. Davon sind 53% der Mitglieder zurzeit nicht in Reute wohnhaft. Auch beim Turnverein sind viele, die schon als Kind Mitglied der Jugendriege und somit auch des Turnvereins waren, später in andere Dörfer disloziert. Doch leider sieht die Situation in den Jugendriegen nicht sehr rosig aus. In den letzten paar Jahren mussten die Jugendriegen zusammengelegt werden, damit überhaupt noch ein geregelter Turnbetrieb stattfinden konnte. So existieren heute nur noch eine kleine und eine grosse Jugi, die jeweils von Mädchen und von Jungen besucht werden können.

Musikgesellschaft Reute

Die Musikgesellschaft Reute wurde 1878 gegründet. Somit ist sie ein Jahr jünger als der Turnverein in Reute. Der aktuelle Mitgliederbestand liegt zurzeit leider nur bei 26 Personen. Besonders die Zahl an Jungen ist in den letzten Jahren dramatisch gesunken und so verzeichnet die Musikgesellschaft Reute fast keinen Nachwuchs mehr. Auch bei der Musikgesellschaft

liegt der Prozentsatz an Auswärtigen bei etwa 50%.

Ein Bestehen ohne diese Mitglieder wäre somit nicht mehr möglich. Da die Musikgesellschaft Reute einer Harmoniebesetzung folgt, wäre auch der Eintritt mit einer Klarinette oder einem Saxophon möglich. Natürlich sind auch sonst alle Blechblasinstrumente herzlich in der Musikgesellschaft willkommen.

Wie steht es um die Zukunft der Vereine in Reute?

Vereine leisten einen grossen Beitrag zur Integration der Bürger in die Gemeinde – gerade der Jungen. Der beste Beweis dafür ist, dass viele ehemalige Jugendliche der Gemeinde Reute auch nach dem Wegzug noch dem alten Verein treu blieben. Es spricht für eine gute Führung der genannten Vereine, dass sie eine grosse Anziehungskraft über die Gemeindegrenze ausüben.

Trotzdem ist es beim Nachwuchs nicht überall zum Besten bestellt. Es ist bedauerlich, dass heutzutage viele Jugendliche der Gemeinde von Angeboten ausgewählter Sportarten in der Umgebung Gebrauch machen, was zur Last der Dorfvereine fällt. Zudem sind leider auch die Geburtenzahlen der Gemeinde rückgängig.

Die grössten Verdienste der Vereine sind nicht die Spitzenleistungen auf ihrem Gebiet, sondern die sozialen Funktionen. Gemütliches Beisammensein und Kameradschaft stehen dabei im Vordergrund.

Vereine können daher für alle Leute ein zu Hause bieten, auch für jene, die keine elitären Leistungen erbringen können. Dafür verdienen die Vereine ihre Unterstützung. Sei es als Mitglied, Passivmitglied als Besucher bei Anlässen oder indem sie andere zur Teilnahme motivieren.

Sandra Künzler

Schulhausstrasse 9 Heiden
Telefon 071 893 36 36

Mai. Rosental. Das Kino.

Di	1.5.	20:15	Messies, ein schönes Chaos Die Doku führt uns auf eine Wanderung durch die Höhlen und Archive von vier Personen, die sich von nichts trennen können. Ein intimer Blick auf ein irritierendes und faszinierendes Phänomen. Ab 12 J. – Dialekt	
Sa	5.5.	17:15		
So	6.5.	19:15		
Do	3.5.	20:15	Ficht Tanners gesticktes Universum Die Doku über die fantastische, gestickte Kunst des Trognor Künstlers und Musikers von Heinz Erismann. Ab 10 Jahren – Dialekt	
Fr	4.5.	20:15	The Best Exotic Marigold Hotel Ein Rentnerdasein vom Feinsten: Im Luxushotel im indischen Jaipur.	
Di	8.5.	20:15	Doch die sieben Briten sind mit ihrem Altersstanz und von so viel Exotik heillos überfordert. Ein Film mit Starbesetzung zwischen Drama und Komödie, Melancholie und Leichtigkeit. Ab 12 Jahren – E/d/f	
Sa	12.5.	20:15		
Sa	5.5.	20:15	Das gibt Ärger Zwei knallharte Agenten bilden das unschlagbare Team. Vertrauen ist alles – bis sie die Frau ihres Lebens treffen... beide die gleiche. Die Rivalen wollen die Sache hart aber fair klären. Das kann schon Ärger geben. Ab 12 J. – Deutsch	
Fr	11.5.	20:15		
Di	15.5.	20:15		
So	6.5.	15:00	Winnetou I Der Beginn einer grossen Freundschaft im Wilden Westen: Old Shatterhand, Abgesandter der Railroad, soll die finsternen Pläne des Banditen Santer durchkreuzen. Dieser plant den Bau einer Eisenbahntrasse durch das Apachengebiet und nimmt dafür den stolzen Sohn des Apachenhäuptlings, Winnetou, gefangen. Old Shatterhand rettet beherzt Winnetou und die beiden bekämpfen gemeinsam den Banditen. Ab 6 Jahren – Deutsch	
Do	10.5.	18:30	Techqua Ikachi – Land – mein Leben Vortrag zur Kultur, Tradition und zu aktuellen Geschehnissen bei den Hopi-Indianern (Arizona) von Ruben Saufkie Sr. und seinem Sohn Jordan Saufkie. Der Film zeigt in historischen und aktuellen Aufnahmen die Schönheit der Hopi-Kultur und stellt ihre Bedrohung in globale Zusammenhänge. Dieses einzigartige Dokument ist ein Plädoyer für die Würde aller Völker und das ökologische Gleichgewicht dieser Erde – ein Vermächtnis von bleibender Aktualität. Eintritt für Vortrag und Film Fr. 23.–	
Sa	12.5.	17:15	Balkan Melodie Die Doku über Marcel und Catherine Cellier, die, als hierzulande noch niemand den einzigartigen Groove von Südosteuropa kannte, eine eigene und bunte musikalische Welt erschlossen. Ab 10 Jahren – Ov/d/f	
So	13.5.	19:15		
Sa	19.5.	17:15		
So	13.5.	15:00	Winnetou II Nach dem Tode seines Vaters hat sich Winnetou zur Lebensaufgabe gemacht, Frieden zwischen Siedlern und Indianern zu stiften. Heldenhaft bekämpfen Winnetou und Old Shatterhand Banditen, die das gute Verhältnis zwischen Regierung und Indianern zerstören wollen. Ab 6 Jahren – Deutsch	
Cineclub:				
Mi	16.5.	20:15	Another Year Tom und Gerri sind ein alterndes Paar. Nicht auffällig, kein Glamour, aber die einfühlbarsten Freunde und – irritierend – sie führen das perfekte Eheleben. Ein sehnsüchtiger Blick in eine wundervolle, kleine Welt. Ab 16 Jahren – E/d/f	
Fr	18.5.	20:15	Dreiviertelmond Als ein türkisch sprechendes, kleines Mädchen unverhofft in sein missratenes Leben tritt, sieht Taxifahrer Hartmut (Elmar Wepper) darin vorerst nur einen weiteren Anlass, sein Schicksal zu verfluchen. Ein humorvoller Film über Toleranz und den Wert von Offenheit. Ab 8 Jahren – Deutsch	
So	20.5.	19:15		
So	20.5.	15:00	Winnetou III Wieder bedrohen geldgierige Banditen den Frieden zwischen Indianern und Weissen. Um den Frieden wiederherzustellen, reiten Winnetou und Old Shatterhand zu aufständischen Indianern. Doch die beiden Retter landen am Marterpfahl. Sie werden zwar gerettet, doch seinem Schicksal entgeht Winnetou nicht... Ab 6 Jahren – Deutsch	
22.5. – 31.5.			Das Rosental wird digital! Nach 77 Jahren mechanischer Projektion wird unser Kino auf digitale Projektion umgestellt.	
Fr	1.6.	19:30	Wiedereröffnung mit neuester Technologie	

Kennen Sie diese illustre Schar? Richtig geraten, es sind die aktiven Damen des Turnvereins Reute. Einerseits gehören das Turnen und Bewegen in ihr Repertoire und andererseits kommen die Lebensfreude und das Festen nicht zu kurz...

Esther Rechsteiner

Zuzüge/Todesfälle/Geburten

Wir dürfen in Zukunft diese Informationen der Einwohnerkontrolle aus Gründen des Datenschutzes nicht mehr Veröffentlichen.

Die Redaktion

D Rütli – fröhner ond hüt

E halbs Johrhondert sich es her,
dass d Manne gwobe hand i ihrne Ker.
Vom Morge früh bis spot i d Nacht
hät s Siedewebe Gong-gong gmacht,
ond überobe häd d Spuelrusti gsurret,
bim Hasple hand mir Gofe öppe gmurret,
me wär o lieber dusse omegsprunge
ond het im Schuelplatz henne gspielt ond gsunge.
Doch do hand Kend no möse schaffe,
hand nöd gad könne omelungere ond d Lüt agaffe,
me ist gi Beere, Riesig ond Tannzapfe sueche,
häd Nüssli gsamlet vo de Haselstude ond de Bueche,
me ist uf d Stross gi Rossmist hole för de Garte,
so ist halt d Freizyt usgfällt gsi mit Aerbet aller Arte.
Do häts i jedem Hus no gross Familie ka,
die hand natürl o viel z Esse möse ha.
Zom Glück häd me im agne Dorf alls könne kauf
me häd nöd möse uf Heerbrugg ond St.Margrethe laufe.
Do häts drei Lade gha mit Spezerei,
denn no en Beck, e Metzg ond e Konditerei,
sogar e Schuehgschäft wo rentiert,
dozmol häd d Rütli no floriert.
Es häd ka Supermärkt ond Ikaufszentre ge,
me ist is Vorderdorf zom Krömer Klee,
was ma so brucht häd zom bescheide lebe,
da hät me überko i dene Lade.
Ond alls ist billig gsi, zom grosse Gfell,
süs wärid d Lüt verlompet uf de Stell!
E Stückligeld ist kli gsi i de säbe Zyt,
ond glanget häts halt würlkli scho nöd wiet,
me häd ka Ueberwachig brucht vo Löh ond Pries
ond o ka Läbesmittelexpertise.
Dozmol send no ka Auto gfahre,
mit Fuehrwerk häd me d Lüt beförderet on d Ware,
es hät no nöd wie hüt all so pressiert,
drom send e mender Unglück uf de Stross passiert.

Ond wie ischs i de Rütli hüt?
Im Dörfli häts fast gad no alti Lüt,
hüt klocket niemer meh im füechte Ker,
wo d heri luegst ischs still ond leer.
D Spuelrustene send antik worde,
me häts verkauft noch Süde ond in Norde.
E änzigs Lädeli häts no, gad halbtags offe,
öbs noemol anders käm? Es wäri z hoffe,
kan Beck, kan Schuehster, kan Konditer
e so e Zueversicht, das ist scho bitter.
S ist schad oms Dörfli, wenns mos sterbe,
i wet drom mit mim Vers, e kli för d Rütli werbe:
Es söttid neu Familie ko, ond Industrie
ond jungi Lüt, denn könntis wieder fast wie fröhner si.

Elsa Sonderegger, Schachen-Reute

Aus den Verhandlungen des Gemeinderates

Personalwahlen

Neuer Schulbusfahrer

Als Nachfolger von Annelise Savic hat der Gemeinderat aus über 30 Bewerbungen Gerd Klenke aus Heiden als neuen Schulbusfahrer gewählt. Die Stelle ist mit einem Teilpensum von 20 – 25 % definiert und wird im Stundenlohn entschädigt. Gerd Klenke hat die

notwendigen Prüfungen für den gewerbmässigen Personentransport, da er ebenfalls in Teilzeit als Fahrer des Publicars tätig ist. Gerd Klenke wird seine Stelle nach den Sommerferien 2012 antreten.

Köchin im Watt

Für das Alters- und Pflegeheim Watt war die Stelle als Köchin/Koch neu zu besetzen. Als Nachfolgerin von Virgi-

nia Stillhard hat der Gemeinderat Frau Sibylle Schläpfer aus Schwellbrunn gewählt.

Sibylle Schläpfer hat ihre Lehre als Koch in den Jahren 2003-2006 im Spitalverbund Herisau abgeschlossen. Seither arbeitete sie in verschiedenen Arbeitsverhältnissen in Saisonbetrieben als Koch und Allrounderin.

Der Gemeinderat heisst Gerd Klenke und Sibylle Schläpfer als neue Mitarbeiter der Gemeinde willkommen und wünscht ihnen eine befriedigende und erfolgreiche Tätigkeit.

Projekt Energieregion Appenzellerland über dem Bodensee

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) verfolgt das Projekt einer „Energieregion AüB“. Langfristiges Ziel des Projekts ist die Energieautonomie im Appenzellerland über dem Bodensee, welche durch Steigerung der Energieeffizienz sowie gezielte Förderung und Unterstützung von erneuerbaren Energien erreicht werden soll. Dabei werden die vielen Organisationen, welche dieses Thema in der Region bereits verfolgen, in ihrer Tätigkeit keinesfalls konkurrenziert, sondern erhalten durch das Projekt ein gemeinsames Interessensdach und sollen dadurch in ihrer Effektivität gestärkt werden. Wirtschaftlich ist durch das Projekt mittelfristig eine Erhöhung der Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien sowie der Energieeffizienz zu erwarten. Diese Wertschöpfung kommt nach Erhebungen des Bundesamtes für Energie zu einem grossen Teil beim lokalen Handwerk und Gewerbe an.

Der Gemeinderat Reute hat den Projektvorschlag des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee geprüft und unterstützt grundsätzlich das Vorhaben zur Energieregion AüB.

Wärmeverbund Dorf Reute GmbH

Die Wärmeverbund Dorf Reute GmbH hat dem Gemeinderat die Jahresrechnung 2011 zur Genehmigung vorgelegt. Der Jahresabschluss 2011 präsentiert sich erfreulich. Die gemeindeeigene Gesellschaft erwirtschaftete erfreulicherweise einen Gewinn von Fr. 8'523.95. Der Gewinn konnte aufgrund der grossen Absatzmengen von kW/h-Wärme erzielt werden. Im Verlauf des Jahres 2011 wurde ausserdem die Erweiterung des Wärmenetzes Unterdorf realisiert. Der Auftrag wurde leider erst im Herbst 2011 ausgeführt, somit konnten die anschlussbereiten Liegenschaften erst im November an das Wärmenetz angeschlossen werden. Im Erweiterungsbereich konnten lediglich zwei Liegenschaften als Kunden gewonnen werden. Die Investition und Erweiterung Unterdorf darf trotzdem als gelungen betrachtet werden und stellt natürlich eine Investition in die Zukunft für ein umweltfreundliches Dorf dar.

Im Rahmen der Amtsablösung hat der Gemeinderat die Geschäftsleitung des Wärmeverbundes neu bestellt. An Stelle von Arthur Sturzenegger und Isabelle Coray-Kamber hat der Gemeinderat Ernst Pletscher und Remo Ritter als Geschäftsführer gewählt, wobei Ernst Pletscher den Vorsitz führt.

Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle Arthur Sturzenegger und Isabelle Coray-Kamber für die geleistete Arbeit im Dienste des Wärmeverbundes bestens.

Amtsrücktritte

Ausser dem bereits publizierten Rücktritt von Doris Schefer als Mitglied der Altersheimkommission müssen keine weiteren Rücktritte aus Kommissionen oder von Einzelfunktionen gemeldet werden. Allerdings muss das Zählbüro für Urnenabstimmungen um mindestens zwei Personen aufgestockt werden.

Wer sich für ein Amt interessiert, kann dies der Gemeindekanzlei zu Händen des Gemeinderates mitteilen.

Veranstaltungskalender

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mittelhard 413		3 ½-Zimmer-Einfamilienhaus		Eva Küng, 052 649 47 44
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker, 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 4 Bauparzellen	Architekturbüro Werner Schläpfer Altstätten, G 071 755 30 60 schlaepfer.architektur@catv.rol.ch
Mohren	Überbauung Dreiländerblick 6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus 3 ½-Zimmer-Wohnung 3 4 ½-Zimmer-Wohnungen			René Schläpfer, Staatsstrasse 207 9463 Oberriet, 071 763 80 60 rene@schlaepfer-sasch.ch www.schlaepfer-sasch.ch
Mohren 292		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Beni Tobler, 071 777 16 15, 079 457 54 91
DORF				
Dorf 41		3 ½-Zimmer-Wohnung mit Parkplatz		Clà Stecher, 079 751 78 62
Dorf 6	5-Zimmer-Einfamilienhaus, grosse Terrasse, Werkraum, Garage, 2 Parkplätze, Garten			Fredi Niederer, 071 333 29 58
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½-Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
SCHACHEN				
Hägli 94		4 ½-Zimmer-Einfamilienhaus		Bruno Ebnetter, 071 722 24 10
Schachen 167	5-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette- Wohnung mit Einzelgarage			S. Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer- Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, Eigentümerin 043 333 29 80, Herr Ritter oder Verwaltung: Hr. Polterra, info@poltimmo.ch
Schachen 150	2-Familienhaus mit Atelier			rt immobilien, 071 757 11 20
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli 190	5-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Schachen	Wohn- und Geschäftshaus		GB Nr. 728	Beatrice Ruppenner Breitenmoser Schachen 518, 9414 Schachen-Reute 071 223 29 12
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindkanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 27. 03. 2012

Ferien im Schachen

Dass der Schachen über Jahre hinweg und gar von Zürichern als Feriendestination gewählt wurde, kann man sich angesichts heutiger Ansprüche kaum mehr vorstellen! In meiner Jugendzeit aber waren diese jährlich wieder eintreffenden Ferienkinder aus Winterthur-Veltheim ein stets freudig erwartetes Ereignis.

Dies wurde mir in den vergangenen Wochen auf verschiedene Weise in Erinnerung gerufen. Da meldeten sich zwei junge Frauen, welche im Auftrag des Schweizer hier+ jetzt-Verlags unter dem Titel „Ab in die Ferienkolonie! – Fokus Appenzellerland“, einen Beitrag zu verfassen hatten für ein Buch, das am 30. Juni 2012 in Schwellbrunn präsentiert werden soll.

Heidner-Bahn und Fuhrwerk

Bei der Beantwortung der Interview-Fragen wurde mir wieder bewusst, wie sehr uns die in Zweierkolonnen vom Heidner Bahnhof in den Schachen marschierenden, städtisch gekleideten Zürcherkinder, faszinierten. Ihr Gepäck brachte jeweils Fuhrmann Sturzenegger mit Ross und Wagen ins Ferienheim. Dort schauten wir gerne und neugierig über den Zaun. In ihren Bereich einzudringen, hätten wir Städeli-Kinder aber nicht gewagt. Von Viktor Niederer vernahm ich jedoch, dass sich die Buben auf dem kleinen Schulplatz und am Ferienheim-Büchel mit den Zürichern recht gerne gestritten hätten. Und in der RS in Losone habe ihm ein Kamerad doch tatsächlich von seinen damaligen Ferien im Schachen erzählt.

Anneli-Abend

Alle einheimischen Kinder kamen aber gerne an den Schlussabend, genannt Anneli-Abend, nach einer initiativen Leiterin mit diesem Namen. Im Speisesaal wurde ein kleines Programm geboten mit Liedern, Sketschs, Spielen, Zaubereien, usw. Das war für uns damals als es noch recht wenig Abwechslung gab, ein sehr

willkommenes Ereignis und niemand wollte diesen Anlass verpassen.

Ferienheim und Bürstenfabrik

Anlässlich der Ausstellung im Altersheim Watt mit alten Rütiger-Photos begegnete ich dem Ferienheim wieder. Und das „Feeschter“ berichtete darüber als einer ehemaligen Stickerei.

Nebenan in der Bürstenfabrik arbeitete zu unserer Zeit der kleinwüchsige Seppetoni Leuch von Obereg, der mit seinem kleinen Velo für die Zürcher eine echte Attraktion darstellte. Er besuchte jede „Kolonie“ einmal nach Feierabend und verkaufte seine Postkarten.

So sind mir auf verschiedenen Wegen diese Jugenderinnerungen wieder lebendig geworden. Und gut möglich, dass auch bei andern älteren Schächlern solche geweckt wurden!

Trudi Langenegger-Eugster

Bilder und Informationen von Arthur Sturzenegger und Viktor Niederer

BÜRKI

**Tiefbau | Strassenbau | Umgebungsarbeiten
Plätze und Mauern in Naturstein | Transporte
Sprengarbeiten | Quellfassungen**

**Karl Bürki GmbH . Berneck und Obereg . Taastrasse 22 . 9442 Berneck
T 071 744 58 66 . F 071 744 59 65 . M 079 344 09 06 . buerkigmbh@bluewin.ch**

Renate Kolb und Stuart Steiger

Mohren 611, 9411 Reute AR

Das neue Zuhause in Mohren – dem Velo sei Dank

Seit Mai 2010 wohnen Renate Kolb und Stuart Steiger in der Überbauung Dreiländerblick in Mohren. Sie sind die Ersten. Wie haben sie dieses Stück Land gefunden? „Per Velo“, lacht Renate. Sie habe sich als gebürtige Oberrieterin nicht vorstellen können, dass sie einmal ins „Gebirge“ ziehe.

Renate und Stuart sind begeisterte Velofahrer und haben auf ihrer Tour die Tafel für Bauland hängen sehen. Eigentlich wollten sie gar nicht bauen, wurden aber vom sonnigen Flecken in Mohren magisch angezogen. Einmal mehr bestätigt sich: Reute kann man nicht suchen, man muss es finden. Durch die verglaste Südfassade ihres Wohnhauses können sie „Fernsehen schauen“: Den Sonnenaufgang, die Wetterwechsel vom Säntis her oder von den Vorarlberger Bergen, die Vögel. Hier kann keine Depression aufkommen. Das Licht und der Ausblick machen die Seele frei und offen. Beide arbeiten sie in Oberriet. Manches Mal wird der Arbeitsweg mit dem Velo bewältigt. Stuart erklärt: „Nach einem hektischen Arbeitstag gibt es für mich nichts Schöneres, als mit dem Velo nach Hause zu treten. Gut ausgelüftet,

treffe ich in Mohren ein und lasse den Alltag hinter mir.“ Beide gehen sie mit offenen Augen durch die Natur und können sich an den kleinen Dingen erfreuen. So schätzen sie es besonders, dass sie ohne Auto schnell im Grünen sind. Besonders gern erklimmen sie mit dem Velo den Töni (St. Anton). Für einmal geniessen sie es, am Abend an keine Termine zu müssen, obwohl sie

im Rheintal durchaus Vereinen angehört.

Deltasegel und Gleitschirm

Seit bald 30 Jahren ist Stuart begeisterter Deltasegler. Im 2. Lehrjahr habe er sich bei der Flugschule Buchs angemeldet und die ersten Flüge absolviert.

Stuart schmunzelt: „Es hat mir richtig den Ärmel reingezogen. Mein Vater musste die Anmeldung unterschreiben, da ich noch nicht 18 war.“ Seither durfte er in unzähligen Flügen ein unbeschreibliches Gefühl in den Lüften erleben.

Stuart hat gelernt das Wetter zu „lesen“ und die Thermik zu studieren. Es sei auch wichtig, sich gut zu fühlen. Sonst bleibe man lieber auf dem Boden. Lieber mit beiden Beinen auf dem Boden steht Renate. Sie hat es wohl einmal probiert und das Glücksgefühl „i flüüg“ erlebt, überlässt die Lüfte aber lieber Stuart. Sie habe auch keine Angst, wenn er beim Fliegen sei, da sie ihn als seriösen und vernünftigen Menschen kenne.

Kino, Reisen und die Hunde

Gerne gehen die beiden auch ins Kino. Vor allem Filme, die das Leben schrieb,

haben es ihnen angetan. Auch Reisen gefällt. Sie waren in Neuseeland, Australien, Amerika und ganz Europa. Aber gerne kamen sie ins Rheintal, ins Appenzellerland zurück. Nur die Appenzeller-Hunde können Renate nicht begeistern. Sie witzelt: „Als Kind wurde ich beim Flöte spielen vom Hund

der Lehrerin ins „Wädli“ gebissen – habe wohl zu falsch gespielt. Aber seither habe ich grossen Respekt vor Hunden.“

Das Duo Kolb/Steiger ist sehr interessiert an seiner Wohngemeinde und macht gerne Erkundungsausflüge. Letzthin wollten sie die Gegend kulinarisch ausloten und sind im Grünen Baum bei einer fröhlichen Stammtischrunde hängen geblieben. Einerseits Abschalten in freier Natur und andererseits Geselligkeit – das mögen sie...

Esther Rechsteiner

Kurzgeschichte aus Reute: Wii trinke haltet jung! (aus dem Buch „Vo Tökter ond Luusbuebe“)

Ist Milch ungesund? Ein hochbetagter Handwerker und Rotweintrinker in Reute jedenfalls war davon überzeugt...

De Schriinermeischer Göpf Weder ischt im Altersheim Watt i de Rüüti dehaam gsii. 95 Jahr häd er uf em Buggel gkhaa, ond er isch no guet binenand gsii. O im Kopf. Ond all wider häd er gseid, er sei dromm vom Rintl is Watt züglet, wils vor de Hustüer drei Wiert-schafte hei: de „Sterne“, d „Rose“ ond de „Grüe Bomm“.

Amme Meckti sönd en Reporter ond e Fotegraafi vomme Gsondheitsheftli im Watt uf Bsuech gkoo. Sü hand o vom Weder wele wisse, a waa as ers zueschriibi, as er ase aalt worde sei. „I ha all Tag en halbe Roote trunke. Ond o hütt machis e soo. Da haltet mi jung ond uf de Baa.“

De Gsondheitsaposchtel – en pringe ond blaache Kerli – runzlet d Shtierne ond seid: „Guete Maa, wenn ier ab sofort shtatt Wii gad no Milch trinkid, wörider uuhni wiiteres honderti.“ Doo lachtet de Göpf ond vezellt, er hei en jüngere Brüeder gkhaa, wo siner Lebti nünt anders als Milch trunke hei, ond dä sei scho vor vile Johre gschtorbe.

„Jäää, wie alt ischt er denn worde?“ frooget etz de Reporter gwönderi. „Elf Mönnet“, seid de Weder, schmöllelet ond nehnt en tüüfe Schluck us em Glas mit feinem Kalterersee.

No, d Fotegraafi häd doo glich no e Bildli gmacht, ond im Heftli häd me e paar Wuche schpöötter köne lese, as es im Appezellerländli Lüüt gäb, wo sogar miteme uugsonde Lebeswandel e hööchst Aalter ereichid. Aber da seiid denn im Fall selteni Uusnahme ond ka gueti Vorbilder.

O de Göpf Weder häd da Heftli z läsid übergkoo. Er häd luut Läch abloo, ond d Helen, d Heimleiteri, häd d Site mit de Foti im Zimmer vom Pensionär a d Wand gnöödelet. De rüscht Maa ischt etz eerscht recht bim Roote ond em gschtiifte Bsuech vo de drei Wiert-schafte plibe. Ond fööf Jahr schpöötter häd er bi beschter Gsondheit miteme feine Glas Wii de Hondertscht köne fiire.

(Das neue Buch „Vo Tökter ond Luusbuebe“ mit 31 vergnüglichen Kurzgeschichten von Peter Eggenberger ist bei der Gemeindeverwaltung Reute, im Buchhandel und beim Autor erhältlich. 124 Seiten, Fr. 22.–)

Wörter:

- Göpf / Gottfried
- Rintl / Rheintal
- amme Meckti / an einem Mittwoch
- Sü hand o / Sie haben auch
- Gsondheitsaposchtel / Gesundheitsfanatiker
- uf de Baa / auf den Beinen
- siner Lebti / seiner Lebtag

Sie träumen vom Eigenheim? Wir sorgen für das solide Fundament.

Verwirklichen auch Sie Ihren Traum vom Eigenheim mit einem fairen und verlässlichen Partner. Wir beraten Sie persönlich und sorgen für eine nachhaltige Finanzierung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Reden Sie am besten heute noch mit uns.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Konfirmanden-Weekend 23. – 25. März im „Chachelofe“, Obereg

An diesem Wochenende nahmen ausser den vier Konfirmandinnen (siehe Bild von links: Manuela Marty, Caterina del Monte, Shona Sturzenegger und Nadja Tobler) noch drei Schülerinnen teil, nämlich Natascha und Jessica Schopfer und Tina Leber. So hatten wir eine fröhliche Gruppe von sieben Mädchen beisammen!

Für mich war es eine Freude, die Mädchen, zusammen mit Bert und Riet Posthumus, durch das Weekend zu begleiten. Es ging dabei um eine Einübung christlicher Spiritualität. Dazu hatten wir uns aus der Bibel das „Gleichnis der kostbaren Perle“ ausgesucht, das im Matthäus-Evangelium, Kap. 13 steht. Nicht nur für Erwachsene, auch für Jugendliche ist es gut, wenn alles, was mit dem christlichen Glauben zu tun hat und auch verstanden werden soll, recht konkret und lebensnah

dargeboten wird. So tat es schliesslich auch Jesus, indem er Gleichnisse erzählte.

Sozusagen als Zusammenfassung des Konfirmandenunterrichts wählten wir das Perlenband, das jedes Mädchen

als Armband getragen werden kann, und das wie ein Katechismus verstanden werden kann. In vielen Kulturen gehört die Gebetskette zu den gängigen Ausdrucksformen innerhalb der Spiritualität. Im christlichen Kontext begegnet sie uns in der katholischen und orthodoxen Tradition. Im Islam werden mit 33 Perlen die 99 Namen Gottes gepriesen.

Als der schwedische lutherische Bischof Martin Lönnebo bei stürmischer See auf einer griechischen Insel festsass, nutzte er die Wartezeit, um sich – angeregt von den Gebetskettten der orthodoxen Mönche – über eine "evangelische" Gebetskette Gedanken zu machen. Ergebnis dieser Überlegungen waren die „Perlen des Glaubens“: 18 Perlen aus Glas oder Stein, zu einem Band zusammengefügt. Jede Perle steht für eine Lebensfrage, einen

Gedanken oder ein Gebet. Zu einem Perlenband zusammengefügt, können die Perlen ein Sinnbild des Lebensweges sein. Sie machen den Glauben begreifbar.

In unserem Weekend lernten wir die Symbolik der Perlen kennen: Gottesperle, Perlen der Stille, Ich-Perle, Geheimnisperle, Taufperle, Wüstenperle, Perle der Gelassenheit, Perle der Liebe, Perle der Nacht und Perle der Auferstehung.

Es war spannend, wie die ganze Gruppe diese Themen mit grossem Interesse diskutierte und sich jedes seine Lieblingsperle aussuchte. Aber auch sonst hatte ich den Eindruck, dass alle dieses Weekend genossen, vor allem, da es auch mit fröhlichen Liedern, begleitet von Riet auf der Gitarre, bereichert wurde, während der Pausen mit Ping-Pong-Spielen aufgelockert wurde und vor allem mit den von Bert und Riet hervorragend gekochten Mahlzeiten gewürzt war.

Die Gruppe bekam sogar einen Dankesbrief (siehe Bild) der Heimleiterin,

wie Natascha Schopfer, die auch die beiden Fotos machte, schrieb, „...da wir ihr frisch gebackene Gipfeli und Brot gebracht/geschenkt haben.“ So hatten alle etwas von dem Weekend, das am Sonntag mit einem gemeinsam gestalteten Abendmahls-Gottesdienst endete.

Auch die Konfirmation, die am 20. Mai in der Kirche Reute stattfinden wird, wurde besprochen und die Konfirmandinnen wählten sich bereits ihre eigenen Bilder und Sprüche aus.

Nur allzu schnell ging das gelungene Weekend vorüber!

Pfarrer Alfred Gugolz

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Das Appenzeller-Land (Schweiz)

Durchs Appenzellerland – Illustrierter Führer durch beide Landesteile Ausser- und Innerrhoden

Im Touristenführer um 1900 finden wir folgende Angaben:

Reute
1100 Einwohner
706 m ü. M.

„Das kleine Pfarrdorf bildet eine wahre Idylle mitten in einem gesegneten Baumgarten. In der Nähe schöner Tannenwald. Als äusserster Posten hängt es nur auf kurzer Strecke mit der Gemeinde Heiden und damit mit Ausserrhoden zusammen. Durch das Dorf führt eine Poststrasse zum Weingelände von Berneck und eine andere nach Altstätten hinunter. Andere Wege folgen dem Abhang nach Süden. Auf aussichtsreicher Warte stehen die Weiler Knollhausen und Mohren. Durch Wald und Rebhügel geht's hinunter zu den Dörfern Balgach, Rebstein, Marbach und Lüchingen am Fusse der Appenzellerberge. An dem sonnigen Weiler Schachen vorbei gelangen wir zu dem auf freundlichem Plateau gelegenen

Oberegg
2800 Einwohner
882 m ü. M.

Das hübsche Dorf mit Pfarrkirche, Brauerei und Gasthäusern gehört zu Innerrhoden, obschon es von diesem Landesteil vollständig getrennt und als Exklave ganz von Ausserrhoden und St.Gallen umgeben ist. Die Bevölkerung zeigt denn auch mehr den Typus ihrer Nachbarn, mit denen sie Lebensart und Beschäftigung gemein

Gesamtansicht von Reute

hat. Südlich von Oberegg liegt auf freier Bergkuppe, 1100 m ü. M., der wegen seiner Fernsicht auf Tal und Gebirge weithin berühmte Weiler St.Anton, mit Kapelle, Schulhaus und zwei Gasthäusern. Der Punkt ist auf guten Strassen, Wald- und Wiesenpfaden von verschiedenen Seiten leicht erreichbar

und wird seines herrlichen Panoramas wegen von Einheimischen und Fremden viel besucht. Von Oberegg führen Strassen nach Wald und Rehetobel. Mit Heiden und Berneck steht es durch eine Fahrpost in Verbindung. Eine reizende Wanderung über Blatten, Eggen, Gebhardshöhe und Rosenberg führt uns wieder nach Walzenhausen zurück.“

Wir danken ganz herzlich unserem Leser Hanspeter Eugster, Mohren, für das zur Verfügung stellen dieses alten Büchleins.

Wir danken ganz herzlich unserem Leser Hanspeter Eugster, Mohren, für das zur Verfügung stellen dieses alten Büchleins.

Verzeichnis der Kur- und Gasthäuser mit Angaben der Bettenzahl und der Pensionspreise:

Reute
 Pension Bellevue, 20 Betten, Fr. 4.50 bis 5.00
 Pension Hirschberg, 10 Betten, Fr. 4.00

Oberegg
 Hotel und Kurhaus Bären, 100 Betten, Fr. 4.50 bis 5.00
 Passanten-Gasthaus Krone, Fr. 6.00
 Gasthaus und Kurhaus Linde, 15 Betten, Fr. 4.00
 Gast- und Kurhaus Rössli, St. Anton, 40 Betten, Fr. 4.00
 Gast- und Kurhaus Alpenhof, St. Anton, 30 Betten, von Fr. 4.00 an

Abschlussessen des KGZV Reute Oberegg

Anfangs März durfte sich der KGZV Reute Oberegg bei allen seinen Helfern mit einem gediegenen Abendessen und Unterhaltung im Vereinsaal Oberegg für ihre tatkräftige Unterstützung Ende Dezember 2011 an der Kantonalen Kleintierausstellung Oberegg bedanken. Der KGZV ist dankbar für jeden Helfer. Waren es doch über 100 Personen die alle mitwirkten. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Vereine so zusammenhalten. Nochmals allen ein herzliches Dankeschön. Und wer weiss, vielleicht konnte bei dem

Einen oder Anderen das Interesse an der Kleintierhaltung geweckt werden. Sönd willkomm, schaut mal rein, vielleicht an der beliebten Kleintierschau

vom 2./3. Juni 2012 beim Spielplatz Oberegg. Ansprechperson ist unser „Präsi“ Willy Schefer

Roland Bärlocher, Aktuar

Visionen in Reute

Der Turnverein Reute blickt auf eine erfolgreiche Abendunterhaltung zurück

Das Jahr 2012 verspricht, etwas Besonderes zu werden: der May-Kalender endet dieses Jahr und die Zukunft ist ungewiss. Aus diesem Grund hatte der Turnverein sein Vereinsvermögen in die Verpflichtung von Shike Miva (Emanuel Tobler), einen der bekanntesten Hellseher, investiert. Dieser präsentierte die Zukunft des Vereins und sich selbst. Zuerst gab er dem Publikum Einblick in seine Träume, welche die grosse Mädi und Jugi mit

einem Schattenspiel präsentierten. Mit „Zurück in die Zukunft“ zeigte die kleine Mädi und Jugi, dass in Reu-

te bereits die nächste Generation von Boden- und GeräteturnerInnen heranwächst.

Der zwielichtige Hellseher versetzte anschliessend den ganzen Saal in Hypnose und versuchte, seine Energie zu verbreiten. Diese positive Energie übertrug sich auch auf die Frauenriege, welche zeigte, dass sie an die Zukunft glaubt und den Anwesenden eine Einlage vorführte, die es in sich hatte. Bei der anschliessenden Vorführung versuchte die Männerriege ihr Geld und die Welt zu retten.

Mir einer gewagten Tanzeinlage liessen die jungen Damen die Herzen des männlichen Publikums höher schlagen. Nicht jedoch das Herz des Hellsehers, welcher eher Augen für die Herrenriege hatte. Gespannt schaute er, ob diese auch in 50 Jahren seinen ästhetischen Ansprüchen genügen würde. Dies war jedoch nur bedingt der Fall,

so dass er sein Glück wohl weiterhin in der Gegenwart suchen wird. Nach diesem ersten turnerischen Teil verabschiedete sich der Hellseher, um sich seiner kostenpflichtigen Telefonhotline zu widmen.

Im zweiten Programmteil wurde das Theaterstück „Hürote verbote“ unter der Regie von Doris Schefer und Urs Breu gezeigt: Max Küderli (Ewald Anker), ein alter Geizhals wie es im Buche steht, lässt sich von seiner Haushälterin Vreni (Regula Hohl) hegen und pflegen. Deshalb kann er es gar nicht ertragen, als der Casanova Felix (Thomas Eugster) seiner Vreni den Hof macht. So bietet Max Küderli seiner Haushälterin an, ihr bei seinem Ableben das ganze Vermögen zu vermachen, einzige Bedingung: Heiraten verboten! Wie üblich siegt auch hier das liebe Geld und Felix steht verlassen da. Doch schnell findet er Trost bei der flotten Doris (Andrea Lang). Als sich dann am Schluss die Putzfrau Laura (Ruedi Weder) als alte Jugendliebe von Vreni entpuppt, ist das Happy End perfekt, ausser für Max Küderli.

Nach dem Theater luden das Ensemble „Die Gravensteiner“ und die „Fäaschtbänkler“ zum Tanz ein. Auch die Bar war traditionsgemäss bis in die Morgenstunden in Betrieb und sorgte für feucht-fröhliche Stimmung.

Ein grosser Dank geht an alle Turnerinnen und Turner, Sponsoren, Helfer, Sascha Bärlocher und Robert Bänziger.

Fotos von der Unterhaltung siehe www.tvreute.ch

Büchertipp: Die Kathedrale des Meeres

Schöner, historischer Roman

Im 14. Jahrhundert wird die Heimat von Bernat und seinem kleinen Sohn Arnaud von einem brutalen Lehnsherrn beherrscht. Bernat flüchtet eines Tages mit Arnaud nach Barcolona, wo sie bei Verwandten Unterschlupf finden, um nach einem Jahr freie Bürger der Stadt werden zu können.

Arnaud wächst in Barcelona auf, beginnt als Lastenträger zu arbeiten und hilft auch beim Bau einer Kathedrale mit. Langsam steigt Arnaud in den nächsten Jahren zu einem der angesehensten Bürger der Stadt auf, während die Pest den Menschen das Leben schwer macht.

Eine Hauptperson, deren Leben eng mit dem Bau einer Kathedrale verknüpft ist – wer da an Ken Folletts „Die Säulen der Erde“ denkt, liegt gar nicht so falsch. Die Parallelen zwi-

schen den beiden Romanen sind nicht zu übersehen, auch wenn der Ort ein anderer ist.

Insgesamt hat mir Die Kathedrale des Meeres als das erste Werk von Falcones gut gefallen und macht Lust auf mehr. Auch wenn es an der deutschen Übersetzung nichts auszusetzen gibt, ist es doch schade, mangels Sprachkenntnissen das Original nicht lesen zu können.

Falcones hat hier mit viel historischem Hintergrundwissen einen schönen historischen Roman geschrieben. Die Hauptfigur Arnaud ist überzeugend dargestellt, das Auf und Ab in dessen Leben hat der Autor in eine durchgehend spannende Handlung verpackt. Im offensichtlichen Vergleich zu „Die Säulen der Erde“ muss ich dann aber sagen, dass mir der ältere Roman

Folletts dann doch ein Stück besser gefallen hat.

Fischer, 643 Seiten, ISBN 978-3-596-17511-6

Roy Sturzenegger

Rütiger Landfrauen: Frühlingshafte Gestecke

Langsam geht die Saison der Rütiger Landfrauen zu Ende. Im Monat April trafen sich einige Frauen und stellten unter der fachkundigen Leitung von Diana Eugster, frühlingshafte Gestecke her. Unter dem Motto Äste und Blumen, entstanden wahrhaft einmalige Gebinde.

Wie zu Gründungszeiten trafen sich die Landfrauen während den kalten Wintermonaten, jeden Montagnachmittag im „Landfrauen-Stübli“ bei der alten Post Reute. Strickten emsig, tauschten Erfahrungen aus und genossen einen feinen Kaffee mit Kuchen.

Allen herzlichen Dank!

Pöschlibender, wo ist er jetzt?

Unser Pöschlibender verbrachte eine gute Zeit bei Henry und Sandra Sutter im Schachen und bedankt sich herzlich dafür. Nun ist er mit offenen Armen an einem anderen Ort in unserer Gemeinde aufgenommen worden! Der Pöschlibender hat auch jetzt wieder ein schönes, geschütztes Plätzli mit guter Aussicht erhalten. Wenn sie

herausgefunden haben, wo sich der Pöschlibender dieses Mal aufhält, so senden sie möglichst schnell eine E-Mail an Esther Rechsteiner, esther.rechsteiner@bluewin.ch und gewinnen sie mit etwas Glück einen Überraschungspreis!

Die erste und somit die Gewinnerin aus unserer letzten Ausgabe war Vivienne Oggier!

Herzliche Gratulation!

Auch in Reute gab es schon Verbrechen

Zum grossen Glück haben wir in Reute nicht eine Mordrate wie in der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juarez von 5 Morden pro Tag. Bei uns sind es durchschnittlich um die 2 Morde in 100 Jahren.

Herr Karl Götsch, Eschenmoos, ist bei der Recherche über die Geschichte seines Hauses auf diesen Mordfall gestossen. Er ereignete sich genau vor 200 Jahren am 03. März 1812.

Aus Gründen der Rücksichtnahme verzichten wir auf Bekanntgabe der Namen und des genauen Ortes des Geschehens.

Karl Götsch erzählt: „Bei meinen Recherchen nach den früheren Besitzern meines Heimwesens im Eschenmoos (gehörte übrigens damals zu Reute) fand ein Eintrag im Sterbebuch der Gemeinde Reute mein Interesse. Der Text war nämlich in ungewöhnlicher Weise fast ganz unterstrichen. Pfarrer Joh. Jak. Walser berichtet da von der schrecklichen Ermordung eines unschuldigen 13 ½-jährigen Mädchens. Sie war Halbwaise, ihr Vater schon verstorben. Die Abwesenheit der Mutter, sie war auf dem Weg zur Beichte in die Kirche, benützte der im gleichen Haus (Doppelhaus) wohnende 35 Jahre alte Täter, um das Mädchen barbarisch mit dem „Heerdgeiter“* zu ermorden.

Der Täter hatte 1802 in Reute geheiratet und hatte zum Zeitpunkt seiner gewissenlosen, niederträchtigen Tat drei kleine Kinder. Pfarrer Joh. Jak.

Walsers Eintrag endet mit den Worten: „Die erste in dieser Gemeinde begangene Mordthat, gebe Gott dass sie auch die Letzte sey!“

Karl Götsch suchte weiter in den Kriminalakten des Staatsarchives von Appenzell Ausserrhoden in Herisau und fand die Prozessakte mit dem Urteilspruch: Tod durch den Strang am Galgen! So ist bereits am 15. April 1812 Gerichtssitzung mit Landammann Zellweger und es kann aus den Akten gelesen werden: Der Täter ist ins Gefängnis gebracht worden und hat die schreckliche Tat, die er denn schmerzlich bereute, willig zugegeben.

Der Täter ist Vater dreier unschuldiger kleiner Kinder und hat sich vom Weg der Religion und Ordnung, auf den ihn Eltern und Geistliche geführt haben, wieder entfernt. Er unterliess Gebet und Arbeit und zog dem Spielen nach, eine Leidenschaft, die ihn so heftig ergriff, dass er an keine nützliche Beschäftigung mehr dachte, Schulden machte, und sein Weib und seine Kinder ungeachtet ihrer und der Bitten und Vorstellungen seiner übrigen Anverwandten, ohne Versorgung und Unterhalt liess. So wie er tiefer und tiefer ins Elend sank, so verfinsterte sich mehr und mehr seine Seele und sein Herz. Er fing an zu fühlen, welch ein ehrloses und Gott vergessenes Geschöpf er sei. Er wurde sich selbst und anderen Menschen zur schrecklichen Last. Statt sich zu Gott zu kehren und seine Sünden zu lassen und zu bereuen, ging er mit allen verdorbenen, ver-

steckten Sünden eigenen Gedanken nach, seiner niederdrückenden Lage durch irgend eine Gewalttat eine Ende zu machen. Über dieser fürchterlichen Idee brütete er so lange, bis der schwarze und verworfene Entschluss in seiner Seele gereift, irgendein Kind, sei es das seinige oder ein anderes zu ermorden, damit er hernieder denn auch seinen Lohn empfangen und sein Leben los werde! So kam es am 03. März 1812 zu dieser schrecklichen Tat. Mit bluttriefenden Händen führte er seine zwei kleinen Kinder zu seines Weibes Vater und erklärte ganz kalt und ruhig, was er eben getan hatte. Im Hause seines Schwiegervaters blieb er stumpf sitzen und wartete bis die Hand der Gerechtigkeit ihn ergriff. Der Täter wurde durch den Strang auf dem Richtplatz „Gfeld“ in Trogen hingerichtet und sein entseelter Körper unter dem Galgen verscharrt. Übrigens fand die letzte Hinrichtung mit dem Schwert im Appenzellerland 50 Jahre später am 01. Juli 1862 auf dem Richtplatz in Trogen statt.

Was mich persönlich berührte, ist die Feigheit des Täters, anstatt sich selber zu töten, ein unschuldiges Opfer in den Tod zu reissen. Auffällig ist, im Gegensatz zur heutigen Zeit, wie bei solchen Delikten das christliche Gedankengut hineinspielte. Es wird eindrücklich geschildert, wie sich der Täter vom Weg der Religion und Ordnung, dem Gebet und der Arbeit abkehrte und mit seiner Spielsucht sich auf „höllische“ Pfade begab. Dies mit einer gottgegebenen Klarheit.

Heute werden für eine solche Verbrechen-Beurteilung ausgebildete Juristen, Richter, Psychologen und Experten aller Art herangezogen. Es gibt wohl keine bessere oder schlechtere Methode. In beiden Systemen kommt es auf den ehrlichen Willen an, ein Verbrechen nach bestem Wissen und Gewissen zu beurteilen...“

Heerdgeiter = In der Küche gebrauchtes Hackmesser um Holz zu zerkleinern*

Zusammengestellt aus den Unterlagen von Karl Götsch

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Gesamterneuerung Kantonsstrasse Steingocht – Knollhusen

An was bei einer solchen Strassensanierung alles gedacht werden muss: Verhandlungen mit allen Beteiligten, Vergabungen und Werkverträge, Installationsplätze, Versorgung mit Wasser und Strom, Auflagen für Grundwasserschutzzone, Arbeitssicherheit und Fischerei, Verkehrsführung, Leistungs- und Kostencontrolling, Öffentlichkeitsarbeit... (Anmerkung Esther Rechsteiner).

Das Bauprogramm sieht vor, dass die Bauarbeiten bis ca. Sommer 2013 dauern werden. Im aktuellen Jahr 2012 wird ab dem Restaurant Rose bis zum Velorastplatz und vom Bellevue bis anfangs Wald gebaut. Im nächsten Jahr folgen dann die Bauarbeiten

in der Grundwasserschutzzone, dass heisst ab Velorastplatz über die Kuppe bis zum Bellevue. Im Sommer 2014 wird dann noch die Deckschicht auf die ganze Ausbaulänge eingebaut.

Die Anwohner werden bei Behinderungen frühzeitig informiert. Die Bau- und Projektleitung hofft auf

gutes Einvernehmen zwischen allen Beteiligten und bittet um Verständnis für die unvermeidlichen Behinderungen sowie für die Lärmimmissionen.

Projektleitung

Tiefbauamt Appenzell Ausserrhoden, Herisau

Roman Waldburger
Strassenentwässerung
Tel. 071 353 65 14

Peter Zellweger, Landerwerb
Tel. 071 353 65 03

Bauleitung

Hersche Ingenieure AG
Peter Jud, Tel. 071 898 80 52

Mit dem Verein Appenzeller Wanderwege VAW unterwegs

Im Monat Mai werden von der VAW verschiedene geführte Wanderungen durchgeführt.

Die traditionelle Auffahrtswanderung des Vereins Appenzell A.Rh. Wanderwege VAW findet am Donnerstag, 17. Mai statt. Das Motto lautet: „Auf der Kulturspur von Stein zur Vögelins-egg“.

Um 10.00 Uhr ist Besammlung bei der Schaukäserei in Stein (822 m). Von dort geht es hinunter zum Badeplatz Strom (640 m) und hinauf nach Gmünden (703 m). Nach Teufen muss nochmals eine kleinere Steigung zur Schäfli-egg (1020 m) überwunden werden. Über den Eggenweg geht es bis zum End-

ziel Vögelins-egg in Speicher. Die anspruchsvolle geführte Wanderung auf der Appenzellerland Route 22 dauert ca. 4 Stunden. Verpflegung aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Der Titel für die Nachmittagswanderung heisst „Vom Necker an die Thur“. Startort am Dienstag, 22. Mai ist Brunnadern Bahnhof um 13.15 Uhr.

Die mittelschwere geführte Wanderung dauert 3 Stunden und führt über Aachsäge und Aewil zum Brudertöbeli und Zielort ist Bütschwil. Verpflegung aus dem Rucksack.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung von Wanderleitern

der VAW geführt. Weitere Infos sind unter Appenzellerland Tourismus AR. Tel. 071 898 33 00 erhältlich.

Voranzeige

Wanderung „Die Route 22 in 22 Stunden“ auf der Kulturspur Appenzellerland von Degersheim nach Rheineck findet am Samstag, 02. Juni, Verschiebungsdatum Samstag, 04. August statt. Start am Samstag, 2. Juni (4.8.) 00.22 Uhr beim Bahnhof in Degersheim

Chef Wanderung VAW, Rolf Wild

Landsgemeindeplatz 7c, Postfach 9043 Trogen, Telefon 071 344 10 05
E-Mail: wild.rolf@hispeed.ch
www.appenzellerland.ch

HOLZBAU AG OBereggen

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohren 458, 9414 Schachen, 071 891 63 58

FSG Reute: Neue Führungsriege

Die Schützen hieven Andy Heierli auf den Schild des Hauptlings. Er tritt damit die Nachfolge von Ehrenprasident Hanspeter Eugster an, der dem Verein zwischen 1986-1997 und abermals ab 2006 vorstand. Drei weitere Chargen wurden ebenfalls neu besetzt.

Als Hanspeter Eugster zu Beginn der 80er Jahre in die FSG Reute eintrat, hatte der Verein gerade sturmische Zeiten hinter sich. Die Ruitiger Schutzen waren gerade noch im letzten Augenblick von einer, von sturmischer See umpeitschten, nassrutschigen Klippe auf das rettende Festland gesprungen.

In den folgenden Jahren liess der Verein die sturmische Kuste mehr und mehr hinter sich und bewegte sich mit grossem Einsatz und ausdauernder Arbeit all seiner Mitglieder angenehmeren Gefilden entgegen. So mauserte sich die FSG Reute in den vergangenen dreissig Jahren vom vor der Auflosung stehenden Verein zu einem nutzlichen Dorfverein sowie einer Schutzengesellschaft, die regional Beachtung findet und sogar auf eidgenossischer Ebene Erfolge feiern konnte.

Drei Rucktritte

Dass gerade drei langjahrigere Vorstandsmitglieder auf den gleichen Zeitpunkt zurucktreten, kann im ersten Moment Anlass zu Spekulationen geben. Doch sowohl der Prasident Hanspeter Eugster, als auch Kassier Andreas Sturzenegger und der 1. Schutzenmeister Rolf Burkler hatten nach vierundzwanzig, neunzehn beziehungsweise sechzehn Jahren in der Vereinsfuhrung den Zeitpunkt bewusst gewahlt. Die FSG Reute weiss sich in der glucklichen Lage, fur einen derart bedeutenden Wechsel im Vorstand in guter Verfassung zu sein. So war die Zeit reif fur eine Umgestaltung an der Spitze des Vereins, womit neben den weiterhin im Vorstand verbleibenden Mike Heierli (Schieszbuchfuhrer) und Luzi Sturzenegger (Aktuar) vier Neuwahlen erfolgten.

Neue Dynamik

Die nun neu bestellte Vorstandscrew unter der Leitung von Andy Heierli kann aus dem Vollen schopfen. Zum einen konnen sie sich mit frischem Wind und der Unbeschwertheit von Grunsnabeln an ihre Aufgabe machen; zum anderen habe sie aber im-

„So wird es von nun an sein: Andy Heierli gibt am Rednerpult den Ton an und Hanspeter Eugster hort gebannt zu!“

mer ihre Vorganger mit ihrem Know how zur Seite und konnen bei Bedarf auf sie zuruckgreifen. Mit dem neuen Kassier Hansjorg Niederer sowie Pascal Leber als Jungschutzenleiter und Manfred Holderegger im Amt des fur die sportlichen Belange zustandigen 1. Schutzenmeisters ist die FSG Reute auch weiterhin mit Personlichkeiten bestuckt, die ihr Konnen in verschiedenen Belangen bereits unter Beweis gestellt haben. Mit einem Quantchen Gluck und dem unentbehrlichen Enthusiasmus aus den Reihen der Vereinsmitglieder, wird die Feldschutzengesellschaft auch in Zukunft ihren Beitrag fur ein lebendiges Dorf und eine lebhaftige Gemeinde Reute leisten.

(stu)

Vergnulich und informativ: Dorfrundgange und Humorabende im Vorderland

pd Heiden und Walzenhausen sind die Start- und Zielorte des Appenzeler Witzwanderweges. In beiden Gemeinden ist im Sommerhalbjahr 2012 Humor Trumpf, sorgt doch Witzweg-Erfinder Peter Eggenberger mit vergnuglichen Fuhrungen in Walzenhau-

sen und spritzigen Humorabenden in Heiden fur heitere Momente.

Die Rundgange in Walzenhausen (Strecke Bahnhof bis Kirche) finden an folgenden Sonntagen statt: 6. Mai, 10. Juni, 1. Juli, 5. August und

2. September. Treffpunkt ist bei jeder Witterung und ohne Voranmeldung der Bahnhofplatz. Beginn 10.30 Uhr, Dauer 1 Stunde, keine Kosten.

Die Humorabende in Heiden finden mit Beginn um 20 Uhr und ebenfalls freiem Eintritt an folgenden Daten statt: 9. Mai, 4. Juli, 3. August (jeweils im Kursaal-Leseraum) und 5. September (Hotel "Linde").

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich uber jede Ruckmeldung zum Inhalt unseres Ruitiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beitrage gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veroffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Mitgliederversammlung Spitex Vorderland

Die 12. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland stimmte dem Antrag des Vorstandes zu, dass sie als selbständige Organisation weitergeführt werden soll. Neu nimmt Dr. med. Simon Graf, Rehetobel im Vorstand Einsitz.

Rund 90 Mitglieder, darunter auch die meisten Gemeindevertreter, und als Gäste die Präsidentin des Spitexverbandes AR, Frau Yvonne Blättler-Göldi und die Präsidentin der Spitex AI Frau Elisabeth Roncoroni-Bertschler, hatten sich im Kirchgemeindehaus in Heiden zur 12. Mitgliederversammlung versammelt. Eröffnet wurde der Nachmittag durch die bekannte Volksmusikgruppe „Geschwister Linder“ aus Teufen. Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und von Evelyn Wenger im Namen der Stützpunktleitung war zu entnehmen, dass der Arbeitsaufwand 2011, trotz einem leichten Rückgang der verrechneten Pflegestunden, kaum kleiner war. Dazu beigetragen hat einerseits der administrative Aufwand, andererseits die Betreuung der neu vier angebotenen Ausbildungsplätze. Angestiegen sind hingegen die verrechneten Stunden in der Hauswirtschaft. Die 2011 umgesetzte Bildung von zwei Regionen und die Einführung der Gruppenpflege haben sich gut eingespielt. Sie hat auch die gewünschte Kontinuität in der Kundenbetreuung wesentlich verbessert. Im vergangenen Jahr wurde von Karin Siebeneicher und Maja Thurnheer in Zusammenarbeit mit dem Team das Palliative-Konzept erarbeitet,

Zur Frage der vom Kanton lancierten Spitexentwicklung und -regionalisierung unterstützte die Versammlung die Meinung des Vorstandes und der angeschlossenen Gemeinden. Die Spitex Vorderland, die aufgrund zahlreicher Fusionen zu einer recht grossen Organisation zusammengewachsen ist und über ein gut ausgebautes Spitex-Angebot verfügt, soll eine eigenständige Organisation bleiben. Diesem Antrag stimmte die ganze Versammlung ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung zu.

Im Vorstand war für die nach 4 Jahren aus beruflichen Gründen zurückge-

treten Corina Bandelli, Rehetobel, (Ressort Personelles) eine Neuwahl notwendig. Neu nimmt Dr. med. Simon Graf, Rehetobel im Vorstand Einsitz. Seine Motivation zur Vorstandstätigkeit ist u.a. die Tatsache, dass die Spitex ein wichtiger Partner der Hausärzte ist. Er führt eine Arztpraxis in Grub AR.

Wechsel im Vorstand: Präsidentin Gaby Weber, die zurückgetretene Corina Bandelli und das neue Mitglied Dr. med. Simon Graf von links.

2011 schliesst die Rechnung gegenüber dem Budget um rund 150'000 Franken besser ab. Dazu beigetragen hat u.a. ein grosszügiges Legat. Auch das Vereinsvermögen erhielt durch

Den gesellschaftlichen Höhepunkt bildete der Auftritt der Geschwister Linder, Teufen.

das eingebrachte Vereinsvermögen der ehemaligen Spitex Grub einen beachtlichen Zustupf. Für 2012 rechnet der Voranschlag mit einem Defizit von 397'800 Franken. Der Mitgliederbeitrag bleibt auch fürs kommende Jahr bei Fr. 30.00. Der Entscheid über den vor Jahresfrist eingebrachten Antrag einer Beitragserhöhung wird aufgrund der möglichen Veränderungen in den Spitexstrukturen im Kanton um ein Jahr verschoben. Den Abschluss der Versammlung bildeten der traditionelle Zvieri und das wohlklingende Schlussbouquet der Geschwister Linder.

**Arthur Sturzenegger
Spitex Vorderland**

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3

9410 Heiden

Tel. 071 888 83 83

E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie
unsere Batterie-
aktionen:
www.acustix.ch

Erfolgreiche Geräteturnerinnen!

Gleich beim ersten Wettkampf in dieser Saison zeigten sich alle Turnerinnen von ihrer besten Seite.

Im K3 turnten Katja und Rahel Dutler sehr sicher und überzeugend. Rahel brillierte besonders am Reck, wo sie verdientermassen 9.60 Punkte erhielt.

Auch Katja turnte am Reck stark, sie erhielt 9.50 Punkte. Am Schluss plat-

zierten sie sich auf Rang 4 (Rahel) und Rang 5 (Katja) mit Auszeichnungen!

Sieg für Annie Mc Evoy und Auszeichnung für Corinne Dutler im K2!

Gleich bei ihrem ersten Wettkampf im K2 erturnte sich Annie einen überlegenen Sieg. Am Sprung 9,60 und am Reck gar 9,80 – das gab am Schluss das unglaublich hohe Total von 28,50 Punkte! Ebenfalls sehr stark turnte Corinne, sie erhielt am Reck gar 9.50 Punkte, am Schluss klassierte sie sich im sehr guten Rang 5 mit Auszeichnung!

Das Rezept: Brot backen auf dem Grill / Bannock-Brot

Das Bannock-Brot ist aufgrund seiner äusserst leichten Zubereitung wohl das bekannteste Outdoor Brot. Ursprünglich kommt es aus den Highlands (Schottland) und wird dort noch heute in vielen Variationen nach alten Familienrezepten zubereitet.

Zutaten:

- 2 Tassen Mehl
- 1 Tasse Wasser
- 1 Tütchen Backpulver
- 2 Prisen Salz

Nun beginnen wir damit die Zutaten nacheinander zu vermengen. Das

Wasser wird dabei als letztes langsam dazugegeben. Nun kneten wir den Teig solange bis sich eine feste Kugel bildet. Falls der Teig noch zu trocken ist geben wir noch einen kleinen Spritzer Wasser dazu. Wenn er hingegen beginnt an den Fingern zu kleben, geben wir noch ein wenig Mehl in die Teigmasse.

Im nächsten Schritt rollen wir die Teigkugel in der Pfanne zu einem Fladen aus. Der Teig ist dann etwa daumendick. Falls die Pfanne nicht beschichtet ist, sollte man etwas Öl

hineingeben, damit das Bannock nicht anbrennt und man es leichter aus der Pfanne lösen kann.

Nach etwa 6 Minuten die das Bannock-Brot auf einer Seite knusprig gebacken wurde, wenden wir das Brot und lassen es in etwa die gleiche Zeit und derselben Hitze zu Ende backen. Man sollte während des gesamten Backens darauf achten, dass das Brot goldbraun gebacken und nicht zu dunkel wird. Man sollte gegebenenfalls die Hitze etwas runter regulieren, um das Bannock möglichst gleichmässig durchzubacken.

Wenn man das Bannock von beiden Seiten goldbraun gebacken hat, ist es fertig und kann gegessen werden.

Guten Appetit!

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohren 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

www.feschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
s.zweifel@bluewin.ch

Assistentin: Sandra Künzler 071 891 37 07
sandra_kuenzler@hotmail.com

Druck: Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 3|2012:

Redaktionsschluss: 6. August 2012
Erscheinungsdatum: 6. September 2012

Cross und Quer – in Reute

Am Samstag, 4. August, fand in Reute, und zwar mitten in Reute, das erste Endurocross Rennen der Schweiz statt. Bei strahlendem Wetter konnten die Organisatoren ein topmotiviertes Teilnehmerfeld sowie nicht weniger motivierte Zuschauer begrüßen.

Erster Enduro-Cross der Schweiz in Reute AR mit viel Volk

Endurocross ist eine Art Mischung zwischen Trial und Motocross. Geschicklichkeit sowie auch Tempo gehören zu den Voraussetzungen für einen guten Endurocrossfahrer oder Endurocrossfahrerin. Nicht zu vergessen eine ganze Menge Mut.

Punkt 10 Uhr morgens wurden die ersten Maschinen gestartet und es folgte ein Rennen nach dem anderen. Rennen voller Spannung, Action und auch dem einen oder anderen Lachen der Zuschauer, wenn doch nicht alles so klappte, wie es sich die Fahrer gewünscht hätten. Stürze waren in jedem Rennen zu sehen, wobei keine schweren Verletzungen zu beklagen waren.

Den ganzen, kurzweiligen Tag wurden Zeitrennen, Qualifikationsrennen, Zwischenläufe, kleiner Final bis hin zum Superfinale durchgeführt.

Mit Stolz gefüllter Brust meinte manch Einheimischer: „Heute ist wieder mal was los in Reute“. Nach dem Rennen, während der After Race Party, wurde bereits das Kommen für das nächste Jahr versprochen. Hoffentlich ist dieser Event auch nächstes Jahr wieder möglich, damit wieder „etwas los ist in Reute“.

Roy Sturzenegger

Kinoprogramm September

Mehr Informationen unter www.kino-heiden.ch

WETTBEWERB "IM SCHEINWERFERLICHT"

Von Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

2012: Die schulische Integration.

Ausgezeichnet wird das besondere Engagement für die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung.

Warum

In den Kantonen bestehen in der Umsetzung der "Schule für alle" grosse Unterschiede. Obwohl noch viele Unsicherheiten und Vorbehalte zu diesem Thema geäussert werden, gibt es mittlerweile auch eine Reihe von Beispielen für gelungene schulische Integration. Diese möchten wir würdigen und auszeichnen.

Wer

Pro Infirmis sucht Behörden, Schulen, Lehrpersonen und Angehörige von betroffenen Kindern und Jugendlichen, welche sich für die integrative Schulung einsetzen und damit einen wichtigen Beitrag für einen chancengleichen Zugang zu Bildung leisten.

Wo

Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen können per Mail oder telefonisch bestellt werden:

ruth.signer@proinfirmis.ch oder 071 228 29 78 oder unter folgender Adresse abgerufen werden: www.proinfirmis.ch, dann Kanton auswählen und auf "Aktuelles" klicken.

Ruth Signer

Sa	1.	17:15	Ice Age 4 - voll verschoben	ab 6 Jahren D	94'
		20:15	Escape from Tibet	ab 12 Jahren Ovd	101'
So	2.	15:00	Ice Age 4 - voll verschoben	ab 6 Jahren D	94'
		19:15	La Guerre est déclaré	ab 12 Jahren F/d	100'
Di	4.	20:15	Escape from Tibet	ab 12 Jahren Ov/d	101'
Fr	7.	18:30	Englisches Sprachencafé	Anmeldung: 079 678 09 81	
		20:15	To Rome with Love	ab 12 Jahren Ov/d/f	111'
Sa	8.	17:15	Escape from Tibet	ab 12 Jahren Ov/d	101'
		20:15	Et si on vivait tous ensemble	ab 14 Jahren D	96'
So	9.	15:00	Der Lorax	ab 6 Jahren D	86'
		19:15	Et si on vivait tous ensemble	ab 14 Jahren D	96'
Di	11.	20:15	To Rome with Love	ab 12 Jahren Ov/d/f	111'
Fr	14.	20:15	Le Prénom	ab 14 Jahren F/d	110'
Sa	15.	17:15	Drei Brüder à la carte	ab 8 Jahren Dial/d	77'
		20:15	Le Prénom	ab 14 Jahren F/d	110'
So	16.	15:00	Der Lorax	ab 6 Jahren D	86'
		19:15	To Rome with Love	ab 12 Jahren Ov/d/f	111'
Di	18.	20:15	Et si on vivait tous ensemble	ab 14 Jahren D	96'
Mi	19.	20:15	Cinéclub: Elling	ab 16 Jahren O/d	86'
Fr	21.	19:30	Backstage: Kinoführung neu: Digit	Anmeldung 071 891 36 36	
		20:15	Nachtlärm	ab 14 Jahren D	94'
Sa	22.	17:15	Nachtlärm	ab 14 Jahren D	94'
		20:15	Un amor	ab 10 Jahren Ov/d	99'
So	23.	15:00	Der Lorax	ab 6 Jahren D	86'
		19:15	Drei Brüder à la carte	ab 8 Jahren Dial/d	77'
Di	25.	18:30	Italienisches Sprachencafé	Anmeldung: 079 678 09 81	
		20:15	Le Prénom	ab 14 Jahren F/d	110'
Mi	26.	20:15	Nuclear Free Award: Yellow Cake	ab 10 Jahren D	108'
Fr	28.	20:15	Nuclear Free Award: Todesstaub	ab 10 Jahren D	91'
Sa	29.	17:15	Nachtlärm	ab 14 Jahren D	94'
		20:15	Un amor	ab 10 Jahren Ov/d	99'
So	30.	15:00	Brave Merida - Legende der Highla	ab 6 Jahren D	100'
		19:15	Un amor	ab 10 Jahren Ov/d	99'

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden und Chinderfiir

Am Samstag des **22. Sept. 2012** von **9.00 – 10.30** Uhr findet im Kursaal Heiden wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden aktuelle, gut erhaltene und saisonale

Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Auch wird das vielseitige Sortiment und die gute Qualität weiterer Kinderartikel sehr geschätzt. Die Annahme findet am Freitag den 21. Sept. nach Voranmeldung statt. Für Fragen und Informationen wenden sie sich bitte an Alexandra Breu 071 891 71 41. Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffee-stube. Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Organisationen.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind von 09.30 – 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastelprogramm. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt „Chinderfiir“ im Kursaal Heiden abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Herzlichen Dank im Namen des ganzen Teams!

Kast

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

MFK
Vorführungen

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Gemeindeentwicklung mit Bürgerbeteiligung

Der Gemeinderat hat in einer Teamklausur seine Vision für die nächsten 10 Jahre entwickelt, sowie übergeordnete Ziele formuliert. In einem organisierten und gerichteten Rahmen soll nun die Bevölkerung einbezogen werden. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Reute werden Gelegenheit erhalten, die Vision und Ziele des Gemeinderates nachzuvollziehen und mit eigenen Impulsen und Anliegen zu ergänzen. Gemeinsam mit dem Gemeinderat sollen in Projektgruppen Massnahmen erarbeitet und in der Folge Schritt für Schritt umgesetzt werden.

Die Ziele dieses Prozesses sind, gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohner in die Zukunft zu gehen, eine breite Abstützung in der Bevölkerung zu erhalten, sowie das Interesse an der Mitarbeit in der Gemeinde zu vermehren. Die Lebendigkeit und Lebensfreude in der Gemeinde sollen erhöht, der Zusammenhalt und das gegenseitige Verständnis gefördert werden. Quer von Jung bis Alt sollen die Einwohnerinnen und Einwohner aller Dorfteile aktiviert werden, sich an der Entwicklung von Reute zu beteiligen.

In einer Planungswerkstatt wird der Gemeinderat im November 2012 das detaillierte Vorgehen festlegen.

Bei der Haus-Analyse dabei

Die Haus-Analyse fördert die Erneuerung der Altbausubstanz in den Dörfern und setzt einen Schwerpunkt auf die Belebung der Ortszentren. Sie ist ein hilfreiches, wertvolles und bewährtes Arbeitsinstrument zur Festlegung einer Zukunftsstrategie für einen Altbau. Rund 70 % der im Kanton Appenzell A.Rh. durchgeführten Haus-Analysen sind Schutzobjekte oder/und Bauten in der Ortsbildschutzzone. In enger Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege konnten auch bei diesen Häusern sinnvolle und innovative Lösungen erarbeitet werden. Die Kosten für die Analyse tragen zu je einem Drittel die privaten Hauseigentümer, die Standortgemeinde und der Kanton. In den letzten Jahren wurden in 13 Ausserrhoder Gemeinden insgesamt 42 Haus-Analysen durchgeführt.

Der Gemeinderat Reute hat sich im Rahmen seiner strategischen Überlegungen zur Gemeindeentwicklung auch mit den vielen alten Gebäuden befasst, welche saniert und/oder wieder genutzt werden sollten. Leider sind die Möglichkeiten der Gemeinde zur aktiven Einflussnahme gering.

Die Haus-Analyse ist ein Mittel, Grundeigentümer, welche sich ernsthaft mit einer Sanierung befassen, in der Abklärung der Möglichkeiten zu unterstützen. Auch wenn allenfalls aus der Analyse keine konkreten Bauabsichten resultieren sollten, haben sich die Eigentümer doch Gedanken gemacht und werden so oder so einen Entscheid über die künftige Nutzung des Gebäudes fällen. Resultiert eine Sanierung, profitiert die Gemeinde ohnehin.

Neue Mitarbeiterin für den Reinigungsdienst

Als neue Mitarbeiterin für den Reinigungsdienst der Mehrzweckanlage Dorf und Abwart-Stellvertreterin hat der Gemeinderat Bea Zürcher, Dorf, gewählt. Sie tritt ihre Stelle am 1. August 2012 an. Der Gemeinderat heisst Bea Zürcher als neue Mitarbeiterin herzlich willkommen.

Finanzen im Lot

Die kantonale Finanzaufsicht hat die Jahresrechnung 2011 überprüft und dem Gemeinderat das Ergebnis vorgelegt. Es ist durchwegs erfreulich: positives Eigenkapital, Fremdkapitalbegrenzung nicht überschritten, keine besonderen Risiken im Finanzvermögen bzw. bei den Eventualverpflichtungen. Die Finanzaufsicht kommt zum Schluss, dass keine besonderen Massnahmen nötig sind. Der Gemeinderat hat mit Genugtuung vom Bericht Kenntnis genommen.

Finanzausgleich

Mit Entscheid vom 12. Juni 2012 legt der Regierungsrat die Abrechnung über den Finanzausgleich 2012 vor: Der Anspruch der Gemeinde Reute liegt bei Fr. 200'500. Budgetiert wurde auf Empfehlung des Kantons mit Fr. 300'000. Der Ausgleich 2012 liegt somit knapp Fr. 100'000 unter dem Budget. Für das Budget 2013 empfiehlt der Regierungsrat, einen Anspruch von Fr. 200'000 vorzusehen.

Änderung im Baubewilligungsverfahren

Nach der Gemeindeordnung von Reute kann der Gemeinderat einzelne seiner Aufgaben besonderen Kommissionen oder Amtspersonen übertragen. Bislang war der Gemeinderat formell für die Erteilung von Baubewilligungen zuständig, wobei die Prüfung der Gesuche schon durch die spezielle Bauprüfungskommission erfolgte. Der Gemeinderat hat nun beschlossen, die Bewilligungskompetenz an die Bauprüfungskommission zu übertragen, zumal in dieser ohnehin drei Mitglieder des Rates vertreten sind. Mit der neuen Lösung wird der Gemeinderat im Sinne von Art. 110 Abs. 1 BauG Rekursinstanz, sofern mit dem kommunalen Entscheid nicht gleichzeitig kantonale Verfügungen zu eröffnen sind.

Wirbelwind wird weiter unterstützt

Die Kita Wirbelwind in Heiden hat sich im Appenzeller Vorderland zu einer Institution im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung entwickelt, die weitherum bekannt ist und deren Angebot sehr geschätzt wird. Seit Gründung der Kita im Sommer 2004 hat für den Vereinsvorstand die Hauptaufgabe darin bestanden, immer wieder nach Möglichkeiten zu suchen, um die Finanzierung des Betriebs zu sichern.

Die Notwendigkeit eines solchen Angebots ist ausgewiesen und die Betreuungsgelder sollen möglichst sozial verträglich gestaltet sein, damit allen Familien der Zugang zu diesem Angebot möglich ist.

Für den Gemeinderat unbestritten ist die Notwendigkeit eines Angebotes an Tagesstätten in der Umgebung. Es kann aber nicht alleinige Sache der öffentlichen Hand sein, dieses Angebot mit immer grösseren Mitteln zu tragen. Gerade die Arbeitgeber profitieren ebenso vom Angebot.

Die Gemeinde Reute unterstützt den Kita-Betrieb weiterhin mit einem jährlichen Sockelbeitrag von Fr. 1 pro Einwohner. Wenn eine Beanspruchung durch Kinder aus Reute stattfindet, kommt ein jährliches Kostendach von Fr. 3'000 zum Tragen.

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Fidu-Manag, Hr. Schister, Trübbach 081 750 23 00, h.schister@fidu-manag.ch
Mittelhard 413		3 ½-Zimmer-Einfamilienhaus		Eva Küng, 052 649 47 44
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker, 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 4 Bauparzellen	Architekturbüro Werner Schläpfer Altstätten, G 071 755 30 60 schlaepfer.architektur@catv.rol.ch
Mohren	Überbauung Dreiländerblick 6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus 3 ½-Zimmer-Wohnung 3 4 ½-Zimmer-Wohnungen			René Schläpfer, Staatsstrasse 207 9463 Oberriet, 071 763 80 60 rene@schlaepfer-sasch.ch www.schlaepfer-sasch.ch
Mohren 292		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Beni Tobler, 071 777 16 15, 079 457 54 91
DORF				
Dorf 47		6 ½ -Zimmer-Hausteil		Einwohnergemeinde Reute, Remo Ritter 071 898 82 60, gemeindekanzlei@reute.ar.ch
Dorf 6	5-Zimmer-Einfamilienhaus, grosse Terrasse, Werkraum, Garage, 2 Parkplätze, Garten			Fredi Niederer, 071 333 29 58
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½ -Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
SCHACHEN				
Hägli 94		4 ½-Zimmer-Einfamilienhaus		Bruno Ebnetter, 071 722 24 10
Schachen 167	5-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette- Wohnung mit Einzelgarage			S. Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer- Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, Eigentümerin 043 333 29 80, Herr Ritter oder Verwaltung: Hr. Polterra, info@poltimmo.ch
Schachen 150	2-Familienhaus mit Atelier			rt immobilien, 071 757 11 20
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli 190	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Schachen	Wohn- und Geschäftshaus		GB Nr. 728	Immobilien AG, St.Gallen, Herr Mattle 071 230 17 71, info@mattle-immo.ch
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 24. 07. 2012

Zu Gast bei der Appenzeller Käseerei Tobler im Schachen

Am 2. Juni 2012 waren Behörden, Gewerbe und die Bevölkerung zu Gast bei der Appenzeller Käseerei Tobler im Schachen. Anlass für den Tag der offenen Tür war die Neuerstellung eines zeitgemässen Käsereifungslagers.

Marcel Tobler, der bereits in 4. Generation Käse produziert, führte nicht ohne Stolz durch seine Käseerei.

Hier werden täglich 3800 Liter silofreie Milch aus der näheren Umgebung verarbeitet. Im modern eingerichteten Käsereifungslager können rund 9'120 Käseleibe gelagert werden. Eine erhebliche Arbeitserleichterung ist die Computeranlage für die Einreibung der Kä-

seleibe. Wurden vorher 400 Käse pro Stunde von Hand geholt, eingerieben und platziert, was ein Gewichtheben von 10 Tonnen bedeutete, geschieht dies heute per Computertaste. Die Käseerei Tobler steht für Qualität und durfte schon etliche Auszeichnungen wie die Top 10 Sorte Appenzeller oder ein Diplom für Swiss Cheese Award entgegennehmen. Allein, heute braucht es innovativen Geist und so werden nicht nur feiner Appenzellerkäse, sondern auch verschiedene Kreationen wie Schache-Bergkäse, Milchmannechäs oder diverse Mutschli mit Geschmacksrichtungen wie beispielsweise Knoblauch, Pistazien, Bärlauch, hergestellt.

Bei der Besichtigung dieser modernen Käseerei dürfen aus hygienischen Gründen das Kopfhäubchen, der Plastikmantel und die Schuhüberzüge nicht fehlen. Überall sind Hygienebäder vorhanden. Zeitweise wähnt man sich im Operationssaal. Es wird einem bewusst, dass das Käsen hoher Anforderungen bedarf. So hat jede Käseerei ihre eigene Zulassungsnummer und die Käseleibe werden fortlaufend nummeriert. Nur so ist gewährleistet, dass das Produkt Appenzellerkäse bis zum Hersteller zurückverfolgt werden kann. Wenn Sie jemals beim Genuss von Appenzellerkäse auf die Nummer CH5135 stossen sollten, dann geniessen Sie ein Qualitätsprodukt aus Reute...

**Wirtschaftskommission Reute
Esther Rechsteiner**

31. Generalversammlung der Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung

Am Abend des 11. Mai konnte Präsident Kurt Sturzenegger 48 stimmberechtigte Mitglieder der Konsumgenossenschaft Reute und mehrere Gäste in der Reutener Turnhalle Reute begrüssen.

Kurt Sturzenegger berichtete von einem Geschäftsjahr, das ganz im Zeichen des 30-jährigen Jubiläums der Konsumgenossenschaft stand.

Ausserdem wurde intensiv nach Verstärkung im Mitarbeiterinnenstab gesucht. Mit Frau Vreni Haltner konnte schlussendlich eine ausserordentlich engagierte und motivierte Mitarbeiterin gefunden werden.

Die anwesende Revisorin der Konsumgenossenschaft, Frau Conny Mettler, bestätigte eine seriöse Geschäftsführung. Der anschliessende Entlastungsantrag wurde denn auch ohne Gegenstimme genehmigt.

Durch den erfreulichen Geschäftsabschluss werden auch im Spätsommer 2012 die beliebten Sondereinkaufstage für Genossenschafter durchgeführt. Nach Beantwortung einiger Fragen

aus den Reihen der Genossenschafterinnen konnte Präsident Kurt Sturzenegger zum anschliessenden Nachessen und dem beliebten Lottomatch einladen.

Kurt Sturzenegger

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Frieda Klee-Büchler
geb. 30.11.1916
9414 Schachen-Reute
Rohnen 100

„Käfrig“ und „friede“ begrüsst mich Frieda Klee in ihrem Heim in der Rohnen. Man gäbe ihr die fast 96 Jahre nicht. Frieda Klee wohnt nun bald siebzig Jahre hier.

„Puuret“ im Toggenburg

Aufgewachsen ist sie im Toggenburg, in St. Peterzell. Ihre Eltern hatten für damalige Begriffe einen grossen Landwirtschaftsbetrieb. Zusammen mit ihren zwei Brüdern und der Schwester half sie tüchtig im elterlichen Hof mit. Frieda erzählt: „Damals war noch alles Handarbeit. Wir Kinder mussten früh mithelfen. Wir durften zuerst die Hausaufgaben machen. Dies war meinem Vater wichtig. Natürlich verweilten wir manches Mal etwas länger als nötig bei den Schreivarbeiten.“

Erste Stelle in einem Restaurant mit Coiffeursalon

Mit 20 Jahren trat Frieda ihre erste Stelle in Wald-Schönengrund in einem guten Restaurant mit Coiffeursalon an. Viel Freude bereitete ihr das Einseifen der Männer mit Pinsel und Seife vor der Rasur. Dies gab auch viel Trinkgeld. Leider musste der Chef aus gesundheitlichen Gründen das Geschäft aufgeben.

Stelle im Ochsen im Dorf Reute und der Zweite Weltkrieg

Durch eine Schulfreundin ist ihr die Stelle im Restaurant Ochsen vermittelt worden. Dannzumal war dem Ochsen noch eine Metzgerei angegliedert. Frieda arbeitete im Service und als Köchin. Während des Zweiten Weltkrieges war im Ochsen einiges los. Bei der Rütiger Brücke war eine „Bruggenwacht“ eingesetzt. Vier Männer mussten oben die Brücke bewachen und bei einem Anrücken des Feindes den Posten unter der Brücke das Alarmzeichen zur Sprengung geben. Zum guten Glück war dies nicht nötig. Die Soldaten genossen Unterkunft und Verpflegung im Ochsen. Die Arbeitsstelle verlangte einiges ab, aber Frieda gefiel die familiäre Atmosphäre. Wie so manches Mal gereichten Veränderungen zum Guten: Hier im Ochsen lernte Frieda ihren zukünftigen Mann, Karl Klee, kennen. 1942 heirateten sie.

Bereits 14 Tage nach der Hochzeit musste Karl für ein Viertel Jahr an die Grenze. Diese Kriegszeit prägte Frieda. Mit ungutem Gefühl erinnert sie sich: „Sirenengeheule, Verdunkelung. Dann wurde eine ganze Nacht lang Friedrichshafen am Bodensee von den Alliierten bombardiert. Sogar der Boden in der Rohnen schien zu zittern. Der Himmel färbte sich rot vom Feuer. Der Wind transportierte Fetzen bis nach Rorschach. Ich sorgte mich zusammen mit den Schwiegereltern um Karl, der im Gebiet Kreuzlingen und Schaffhausen an der Grenze stand. Gott sei Dank endete im Mai 1945 dieser Krieg.“ Auch die Anbauschlacht machte vor der Rohnen nicht halt. Beim Bauernhof Indermaur wurden eigene Kartoffeln angepflanzt. Jedes Blumengärtli ist in einen Gemüse- und Salatgarten verwandelt worden. Auch brauchte es einiges Geschick, die durch Märkli rationierten Lebensmittel und Textilien einzuteilen.

Aufnahme von Kriegskindern aus Deutschland – „Die Kinder können nichts dafür“

Das Schweizerische Rote Kreuz vermittelte Kriegskinder aus Deutschland zur Auffütterung in die Schweiz. Einige Rütiger Familien nahmen Kinder auf. Frieda erzählt: „Heute noch kommt mich Konrad besuchen, obwohl er nur einen Tag vor Weihnachten 1946 bei uns weilte. Einiges länger nahmen wir 1947 Günther aus Worms auf. Am ersten Abend badete ich ihn. Es war mir zum Weinen als ich den bis auf die Rippen abgemager-

ten Knaben sah. Alle Abende hat er für seinen Vater gebetet. Leider ist er gefallen. Einmal kam Günther mit dem Militärvelo zu Besuch. Mein Mann Karl rüstete das Velo mit einem neuen Sattel und Pneus aus. Auch ein Mädchen fand bei uns Aufnahme. Sie war schwierig. Vom Krieg traumatisiert. Bei jedem Gewitter erwartete sie einen Angriff.“ Die Klees unterstützten die Kinder auch in Deutschland. Liessen ihnen Gebrauchsgegenstände – so gut möglich – zukommen. Mit Konrad knüpfte sie eine Freundschaft für das Leben. Günther verstarb leider allzu früh bei einem Autounfall.

Der Garten, der Mittagstisch

Frieda ist eine Gärtnerin mit Leib und Seele. Sie freut sich jeweils riesig, wenn sie im Frühjahr wieder in Gottes Natur schaffen kann. Sie sei zwar „efang e kli langsam“, aber die Freude sei geblieben. Auch den monatlichen Mittagstisch im Alters- und Pflegeheim Watt besuche sie gerne. Alles sei schön getischt, das Essen fein und man könne so richtig schön beieinander „höckeln“.

Dankbarkeit und Humor

Frieda ist sehr dankbar, dass sie in der Rohnen sein darf. Dies wäre ohne die liebevolle Betreuung ihrer Familie nicht möglich. Frieda schätzt es sehr, wenn sie mit ihren Angehörigen viel Schönes geniessen darf. Sie gibt mir auf den Weg: „Besonders im Alter ist Humor wichtig!“ Eine „coole“ Frau...

Esther Rechsteiner

Pensioniertsein ist schön!

Reisebericht Altersferien Reute und Obereggi im Mai 2012

Um 8 Uhr startete Carunternehmer Walter Müller mit 45 Ferienfans unsere Altersferien.

Kurz nachdem wir im Car sassen, hörte der Regen auf und es zog sich nur noch eine weisse Wolkenbank wie eine Leitplanke den Berghängen entlang. Mit vollem Turbo liess Walter auf der Autobahn den Tiger los und wir passierten die Regionen Rorschach, St.Gallen, Winterthur und Zürich. Riesige Rapsfelder, weite Ackerfelder sowie viel Gemüseanbau wechselten sich ab.

Nach der Zürcher-Nordumfahrung tauschte der Tiger die A-1 mit der A-4 aus, rauschte am Uetliberg vorbei, bis er im Reusstal Beute roch und geradewegs in Gisikon dem Hotel „Tell“ zuraste. Dort gab's eine Verschnaufpause bei Kaffee und Gipfeli. Anschliessend jagten wir voller Energie weiter über Wolhusen und Willisau, durchquerten das wunderschöne Napfgebiet bis Trubschachen. Durch ein sehr schmales Strässchen, 14 km lang, musste unser Walter sein

Raubtier bändigen, denn es hatten nur gerade alle vier Pfoten Platz darauf. Im schönen Aussichtsrestaurant Plapbach auf 1120 m.ü.M. taten wir uns an einem währschaften Z'Mittag gütlich. Auf der andern Seite schlich dann unser Tiger ins Emmental hinunter, wo er wieder in vollem Tempo den Thunersee anpeilte. Unser Ziel, das Ferien-Hotel Kreuz in Leissigen, hatten wir um ca. 16 Uhr erreicht. Die Zeit bis zum Nachtessen benutzten wir, um uns frisch zu machen und ein wenig das Dorf zu beschnuppern.

Am 2. Tag empfahl uns der Chauffeur zwei Varianten: die eine führte ins Freilichtmuseum Ballenberg, die andere nach Hasliberg. Ein Kompromiss ergab, dass die einen bei Ballenberg ausstiegen und das Dörfli inspizierten und wir anderen weiter den Brünig hinaufsurrtten. Dabei beeindruckten uns die hohen Giessbachfälle auf der gegenüberliegenden Bergseite, sowie die schöne Übersicht ins Tal mit Meiringen und der Militärflugpiste. Auch akkustisch wurden wir darauf aufmerksam. Auf Höhe Brünig drehte unser Tiger gemächlich nach rechts, wo er uns in Reuti Hasliberg absetzte. Ein längerer Aufenthalt erlaubte uns, zu Fuss den schönen Hasliberg zu durchkämmen und wir genossen wohltuend die schöne Rundschau und den Blick ins Haslital. Nach einer verdienten Stärkung im Hotel weckten wir unseren Tiger, der dann gemütlich wieder talwärts trottete. Aber nach kurzer Zeit scherte er schon wieder nach links aus, denn er musste uns ja noch nach Meiringen bringen. Nach einer kurzen Stadtrundfahrt und dem Genuss von Kaffee und Gipfeli, beeilten wir

uns, wieder zu unseren Ballenbergstürmern zu kommen, denn diese wollten ja auch wieder mit uns zurück. Wieder im Hotel begnügten wir uns am Abend mit eigener Musik und Tanz.

Der 3. Tag: Der Tiger war noch am schlafen, und wir benutzten den Morgen, um Leissigen genauer zu studieren. Sagenhaft schöne Quai-

anlagen und gepflegte Parks waren eine richtige Beruhigung, besonders als die Sonne uns noch die nötige Wärme schickte. Noch vor dem Mittag wollte unser Tiger wieder auf Raub aus und sprintete schnurgerade Richtung Interlaken. Diese Stadt wollten wir zu Fuss erkunden, damit wir ja nichts verpassen. Die vielen zauberhaft schönen Blumenbeete und die kunstvoll angelegten Parkanlagen versetzten uns in Staunen. Überrascht waren wir auch vom berühmten Kursaalrestaurant, in dem wir für nur

Fr. 18.50 ein ausgiebiges Mittagessen erhielten.

Anschliessend begaben wir uns zum Schiffshafen, wo uns so ein schwimmendes Ungeheuer aufnahm. Traurig trottete unser Tiger mit leerem Magen zurück, an Leissigen vorbei bis Spiez. Wir aber schaukelten gemächlich dem rechten Seeufer entlang, vorbei an Merligen, Thun bis Spiez. Auch hier streckten wir unsere Gwundernasen im Städtchen herum, bis uns unser Tiger wieder freudig aufnahm. Mit einem kleinen Abstecher über Krattigen wollte er uns dann in unserem Hotel wieder absetzen. Nach dem Supper unterhielten uns Pfarrer Alfred und Rosy mit Akkordeon und Spielen. Auch andere gaben ihre Witze und Gedichte zum Besten.

4. Tag: Auch an diesem Tag genossen wir den schönen Morgen am Strand, bis Walter mit seinem gefräßigen Tiger die andere Seeseite unsicher machen wollte. Die romantische Seestrasse, abwechselnd mit engen Kurven und gespenstischen Tunnels, aber auch die malerischen Dörflein, waren traumhaft den See entlang angelegt. In Thun besuchten wir den Wochenmarkt, bei dem die Zeit, zusammen mit Verpflegung, wie im Flug verrann. Wieder auf Trab, vorbei an Gwatt und Spiez, noch schnell einen Seitenblick auf das 2190 m hohe Stockhorn, riss unser Tiger wieder aus nach rechts ins Kandertal, bei Reichenbach und Frutigen vorbei bis zum Blausee. Dieser einzigartige Flecken auf Erden ist voller Überraschungen und die eindrückliche Anlage des Fischweihers ist einfach faszinierend. Man kann nur schauen und staunen. Vom gemütlichen Gartenrestaurant aus hatten wir eine prächtige Übersicht über dieses Naturwunder.

Die herrlichen Berge rund herum gaben dem Ganzen noch einen würdigen Rahmen. Jetzt aber, rassig Tiger, direkt zurück ins Hotel.

5. Tag: Jaaa, ein wunderbarer Morgen liess uns nicht lange studieren, wo wir hin wollen. Natürlich auf den Niesen, den 2362 m hohen Hausberg von Spiez. Schon bei der Anfahrt auf die Talstation Mülenern setzte uns die gemächlich herunter rutschende Niesenbahn ins Staunen. Mein Gott, ist die steil! Man müsste ja liegend einsteigen, wenn sie nicht stufenweise gebaut wäre. Aber oben angekommen, tat sich eine neue Welt auf. Wauww, diese Rundschau, dieses Panorama setzte sogar unse-

re alpsteingewohnten Bergaspiranten noch ins Staunen. Da waren selbst der Thuner- und Brienersee nur kleine Tümpel, aber so herzig!!! Auch das Bergrestaurant zeigte sich grosszügig, da gab es Suppenschalen, „beinah so hoch wie der Niesen“. Und fotografiert wurde, was das Zeug hält.

Aber auch von hier oben mussten wir wieder einmal runter. So rutschten wir zaghaft talwärts und hamsterten nochmals letzte Blicke von der schönen Bergwelt. Auf dem Heimweg, er konnte es nicht lassen, scherte unser Tiger schon wieder aus in ein enges Seitentälchen. Etwa drei bis vier Kilometer auf einem sehr schmalen Strässchen, schlich er bis zu einem sagenumwobenen Gasthaus. Hier war es so richtig heimelig in einem grossen Garten, und das mitten im Wald. Die elektrische Versorgung wurde von einem eigenen grossen Wasserrad für den ganzen Gastbetrieb erzeugt. Nach einem Imbiss bewegte sich unser Tiger wieder vorsichtig auf die Hauptstrasse und direkt nach Leissigen.

6. Tag: Die Koffer waren verladen, nach dem feinen Frühstück noch ein freundliches Winken des Hoteliers und dessen Frau. Dann aber: „Komm Tiger, nix wie los ab nach Hause.“ Über den Brünig, durch die Stadt Luzern, dem Vierwaldstättersee entlang, durch die hohle Gasse zum Zugersee und über Goldau bis zum Lauerzersee. Im Landgasthof „Bauernhof“ hatte Walter ein feines Mittagessen bestellt. Es war fast schade, den herzigen Lauerzersee und die reizvolle Umgebung mit den beiden Mythen schon wieder zu verlassen. Ohne Halt, denn unser Tiger roch Heimat, jagte er über Sattel, Pfäffikon, dem Walensee entlang ins Rheintal.

Glücklich und gesund wieder zu Hause, möchte ich im Namen der ganzen Ferienfamilie, unserem Chauffeur, Walter Müller „Tigerdompteur“, einen ganz grossen Dank aussprechen für die vielen, exklusiven Extrafahrten und kompetenten Beratungen. Auch einen herzlichen Dank an Herrn Pfarrer Alfred Gugolz mit seiner Frau Rosy für die Organisation der Seniorenferien. Es war fantastisch schön!!!

Karl Signer

Neuland für den Nachwuchs der FSG Reute

Eidgenössische Feste zu besuchen sind für Vereine immer Höhepunkte. So auch für die Schützen. Nebst dem „normalen“ Eidgenössischen gibt es eines für die Veteranen und neu auch ein solches für die Junioren. Letztmals 2007 im Kanton Tessin, fand es dieses Jahr im Kanton Glarus statt. Die Nähe und das Einmalige bewog den Vorstand der FSG Reute mit den Jungs an diesem von ca. 6000 Teilnehmer besuchten Fest teilzunehmen, erstmals!

Angeführt von unserem Leithammel Andy fuhren wir am Sonntag 30. Juni zu sieb nach Glarus. Statt den Schiessstand, belagerten wir zuerst den Soft-Ice-Stand. Vitamingetankt und bei bester Stimmung stiegen wir dann aber doch noch in den Wettkampf ein. Andy betreute uns. Sein Korrekturinstrument, genannt Sackmesser, lief warm. Es war zäch. Der Glacebauch drückte. Yannick, sonst unser Bester, reüssierte nicht. Dann Urs, bei ihm klappte es: 3-fach Kranz. Bravo!

Stefan schoss den „Kranz“-Stich und holte diesen auch! Jonas, in seinem ersten Kurs, verfehlte die Auszeichnung um ein winziges Pünktlein, schade! Vivienne hatte Pech, ihr lief es gar nicht. Ich hatte mehr Glück, 3-fach Kranz, und war sehr zufrieden.

Bettina schoss im Gabenstich perfekt: Kranz! Auch Andy hatte Mühe, knapp den Kranz: 129 von 150 Punkten.

So war der Wettkampf vorbei, viele Schweisstropfen blieben in der engen Schiessjacke versunken. Ein herrlicher Tag, lauter Jugendliche waren da und

Von links nach rechts:

Yannick Klee, Jonas Pletscher, Urs Sturzenegger, Steven Fülleemann, Stefan Oggier, Bettina Mettler, Andy Heierli und Vivienne Oggier.

zum Glück auch der Glacestand! Andy wollte unbedingt noch einen Fototermin und dann kam ein wunderbares, gutes Abendessen bevor wir nach Hause fuhren. Danke Andy für die gute Organisation!

Steven Fülleemann

Faszinierende Sonderausstellung: Reute war Hochburg der Kettenstich-Stickerei

Für die Gemeinden Reute, Walzenhausen, Oberegg, Heiden, Lutzenberg und Wolfhalden war die Kettenstich-Stickerei von grosser wirtschaftlicher Bedeutung. Einblicke in diesen speziellen, wundervollen Vorhänge (Rideaux) produzierenden Zweig der Stickerei-Heimindustrie ermöglicht bis Ende September die Sonderausstellung im Museum Wolfhalden.

Die Kettenstich-Stickerei gehörte mit anderen Formen der Stickerei zu den uralten Heimindustrien im Appenzelerland. In reiner Handarbeit wurden mit Baumwollgarn auf Musselin- oder Tüllstoffe schöne Ornamente gestickt. Im Jahre 1890 waren in dieser bedeutenden Heimindustrie allein in Reute, Walzenhausen und Oberegg rund 1400 Frauen und Kinder beschäftigt. Die Ausstellung im Museum Wolfhalden zeigt die verschiedenen Arbeits-

gänge auf und erinnert an längst verschwundene Berufe wie Stüpfler, Drucker, Festonierer, Ausschneiderin und andere. Auch Zwirnereien, Bleichereien und Appreturen profitierten von der Kettenstich-Stickerei, wobei der Fabrikant als Arbeitgeber und Koordinator wirkte.

Die fertigen Vorhänge waren in vielen Fällen einzigartige Kunstwerke, die in aller Welt Liebhaber fanden.

Auch die Zwergli im Sulzbach leisteten Heimarbeit

Die von Ernst Züst und seinem Team liebevoll gestaltete Ausstellung erinnert auch an einige Persönlichkeiten, die hinter der bedeutsamen Heimindustrie standen. Ein Bild belegt, dass

Auch die Kleinwüchsigen Seppetoni und Kathri Bischofberger im „Falken“, Sulzbach, standen im Dienste der Kettenstich-Stickerei und leisteten Heimarbeit.

u.a. auch das berühmte Zwergen-Geschwisterpaar Seppetoni und Kathri Bischofberger vom „Falken“ im Sulzbach Heimarbeit leistete.

(Sonderausstellung und Museum sind bis Ende September jeden Sonntag von 10 – 12 Uhr geöffnet. Für Gruppen sind auch während der Woche Besichtigungen möglich. Für Kontakte: Ernst Züst-Walser, Tel. 071 891 21 42)

Text und Bild: Peter Eggenberger

Reute vor 20 Jahren: Aus der Traum vom Kurhotel Mohren

„Traum vom Kurhotel Mohren ausgeträumt“ lautete die Presse-Schlagzeile im Jahre 1992. Das 62-Betten-Hotel hätte am Platze des Gasthauses „Löwen“ entstehen sollen.

Der „Löwen“ an der Durchgangsstrasse nach Altstätten war bereits im Jahre 1888 als Moststube zum „Löwen“ ein Begriff. Von 1919 bis 1960 gingen Angehörige der Familie Leu als Wirtsleute in die Geschichte des Hauses ein. In der Ära von Hans und Klara Honegger (1971 bis 1989) wurde der „Löwen“ in mehreren Etappen zum leistungsfähigen Speiserestaurant ausgebaut, wobei sich die gedeckte Terrasse mit der einzigartigen Aussicht grosser Beliebtheit erfreute. Nach dem Übertritt in den Ruhestand verkauften Honeggers die Liegenschaft, und der „Löwen“ wurde jetzt von Pächtern geführt.

60 Meter langer Gebäudekomplex

Im Frühling 1991 machten die Kurhotel-Pläne von Gertrud und Herbert Riesen aus Wangen bei Olten von sich reden. Visiere kündeten am Platze des „Löwen“ vom grossen Bauvorhaben, wobei im 60 Meter langen Gebäudekomplex 32 Gästezimmer mit 62 Bet-

Nachdem 1991/92 die Kurhotel-Pläne unverwirklicht blieben, wurde der „Löwen“ in Mohren weiter als Wirtschaft betrieben. Am 5. Februar 1996 wurde das stattliche Gebäude ein Raub der Flammen.

ten geplant waren. Der Gemeinderat begrüsst die private Initiative, zumal Reute mit dem Kurhotel-Betrieb zu zusätzlichen Arbeitsplätzen gekommen wäre.

Eröffnung im Frühling 1992

Die Eröffnung des Kurhotels war auf Frühling 1992 geplant. Vorher aber kam es zu einer unerwarteten Wende. Dazu das appenzellische Jahrbuch pro 1992: „Der Traum vom Kurhotel in Mohren ist ausgeträumt. Nach drei Pächterwechseln seit 1989 liessen ernsthafte Kurhotel-Pläne bezüglich

„Löwen“ endlich auf eine gute und dauerhafte Lösung hoffen. Indes führten zwei Einsprachen von Nachbarn zu erheblichen Verzögerungen. Trotz deren Bereinigung zogen die Kauf- und Kurhotel-Bauinteressenten ihr Angebot zurück. Damit steht das Haus erneut vor einer ungewissen Zukunft.“

Der „Löwen“ brennt!

Im „Löwen“ wurde auf bescheidenem Niveau weitergewirtet. Nach einer kurzzeitigen Episode als Nachtclub kam es am 5. Februar 1996 zu einem Brand, der das Haus weitgehend zerstörte. Wenige Tage später nahm die Polizei einen 27-jährigen Mazedonier fest. Dieser gestand, dass er sich nach dem Einstieg in den „Löwen“ in ein Bett gelegt und geraucht habe. Dabei sei er eingeschlafen. „Löwen“-Eigentümerin war zu diesem Zeitpunkt die „Rhein-Immobilien-Bau“ in Altstätten.

Altersheim statt Kurhotel

Als neuer „Löwen“-Besitzer liess Hansueli Krähenbühl 1997 die Brandruine abbrechen. In der Folge kam es zum Bau des heutigen Wohn- und Pflegeheims „Sonnenschein“, das im Frühsommer 1998 eröffnet werden konnte.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Liebe Rütigerinnen und Rütiger

Wer zu schnell fährt, wird gebüsst. Wer in der Schule die Aufgaben nicht macht, wird bestraft. Das kennen wir. So funktioniert die Welt. Wir werden bestraft für das, was wir falsch machen.

Ich habe vor dem Theologiestudium zwei Jahre an einer Realschule unterrichtet. Dort war das nicht anders. Es war genau festgelegt, welches Vergehen mit welcher Strafe geahndet wurde. Die Jugendlichen beobachteten mich, ob ich alle gleich behandeln würde. Und sie haben sofort protestiert, wenn sie meinten, jemand würde bevorzugt. Meine Augen waren geschult für mögliche Vergehen. Ich war den Schülerinnen und Schülern gegenüber misstrauisch. Bei Prüfungen achtete ich darauf, dass niemand spickte.

Wenn jemand die Hausaufgaben nicht gemacht hatte und mir den Grund erklären wollte, ging ich davon aus, dass die Geschichte erfunden war. Häufig war mein Misstrauen berechtigt. Und

trotzdem war mir nicht wohl in dieser Rolle.

Ich glaube, dass eine klare und konsequente Linie notwendig ist, um als Reallehrerin zu arbeiten. Gleichzeitig merkte ich aber auch, dass sich mein Menschenbild in dieser Zeit verändert hat. Ich habe die Menschen durch eine misstrauische Brille betrachtet. Dabei habe ich gemerkt, wie anstrengend es ist, immer davon auszugehen, dass jemand lügt. Durch dieses Misstrauen entsteht eine Distanz. Wer davon ausgeht, betrogen zu werden, stellt sich über sein Gegenüber und begegnet ihm oder ihr nicht auf Augenhöhe. Das schadet der Beziehung.

Ich wollte nicht Lehrerin bleiben, obwohl mir viele Facetten am Beruf gefallen haben. Diesen Blick auf meine Mitmenschen wollte ich wieder ablegen. Ich möchte den Menschen um mich herum glauben, was sie mir sagen. Ich möchte wohlwollend auf andere zugehen.

„Stiehl mir nicht das Lineal, Gottes Auge sieht dich überall.“ Vielleicht haben Sie diesen Satz auch schon zu hören bekommen. Gott wäre demnach schlimmer als die schlimmste Lehrerin, weil er alles sehen würde. „Gott straft sofort.“ Dieser Satz gehört zum ersten dazu. Ich weiss nicht, ob Sie Lust verspüren, mit diesem Gott in Kontakt zu treten. Ich nicht.

Ich bin froh, dass ich erlebt habe, dass Gott nicht so mit uns Menschen umgeht. Seine Augen sind nicht geschult für unsere Vergehen. Er wartet nicht darauf, dass wir etwas falsch machen. Er begegnet uns wohlwollend, möchte uns begleiten und fördern. Er lässt uns Raum, damit wir unseren eigenen Weg finden können. Das gefällt mir. Das Wissen, dass Gott nicht sofort alle Fehler registriert, macht frei. Wir müssen nicht ständig angespannt sein, um ja nichts falsch zu machen. Wir sollen unser Leben leben und es geniessen.

Das Theologiestudium hat mein Menschenbild verändert. Das ist nicht bewusst passiert. Aber ich merke, dass ich Menschen wohlwollender begegne als damals meinen Realschülerinnen und Realschülern. Ich bin weniger misstrauisch. Ich habe zum Beispiel bei Spitalbesuchen gemerkt, dass ich mich mehr auf Menschen einlasse, weil ich nicht ständig Ungereimtheiten suche in dem, was sie mir erzählen. Das Misstrauen ist einer Offenheit gewichen. Ich höre gerne zu und nehme teil am Leben anderer Menschen.

Der Beruf der Pfarrerin hat mich verändert. Zum Guten. Darüber freue ich mich. Und ich bin gespannt, wie ich mich im Berufsleben weiter entwickle und wie mich die Arbeit prägt.

Ich bin in Gedanken momentan häufig bei Ihnen, liebe Rütigerinnen und Rütiger. In wenigen Wochen werde ich das Pfarramt Reute-Oberegg übernehmen. Seit 13 Jahren freue ich mich auf diesen Tag.

Sie haben mich jetzt ein bisschen kennen gelernt und ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen.

**Martina Tapernoux-Tanner
Pfarrerin**

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
Freihofstrasse 3
9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83
E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie
unsere Batterie-
aktionen:
www.acustix.ch

Wanderprogramm vom Monat September bis Oktober 2012

Der Verein Appenzell A.Rh. Wanderwege führt in den Monaten September und Oktober bei jeder Witterung wiederum verschiedene geführte Wanderung durch. Es dürfen alle Interessierten ohne Anmeldungen daran teilnehmen. Das Programm sieht wie folgt aus:

Vom Neckertal über die Wilkeshöchi nach Degersheim

Am Sonntag, 09. September ist Start beim Bahnhof in Brunnadern (655 m). Unter der Wanderleitung von Fritz Rohner geht es über den Gerensattel auf die Wilkeshöchi (1172 m) und über Dicken und Löschwendi nach Degersheim (798 m). Diese anspruchsvolle Wanderung dauert 4 ½ Stunden und Verpflegung aus dem Rucksack.

Höhenweg im Tannzapfenland

Um 09.30 Uhr ist am Samstag, 22. September Besammlung beim Kurhaus Dussnang (600 m) (Linie 734). Die mittelschwere Wanderung steigt über die Tannegg (750 m) bis auf den höchsten Punkt Rotbühl (880 m) und endet in Fischingen (620 m). Hier besteht die Möglichkeit das Kloster Fischingen zu besichtigen. Die Wanderung wird geleitet von Roland Widmer und dauert 4 Stunden. Verpflegt wird aus dem Rucksack.

Zum Grenzpunkt AR/AI/SG

Am Dienstag 25. September ist Besammlung zur mittelschweren Nachmittagswanderung um 13.00 Uhr beim Bahnhof in Trogen (903 m). Von dort führt die von Rolf Wild geleitete Wanderung über die Grosse Säge zum Ebnetschachen (1051 m) und weiter

zum Schnittpunkt von drei Kantonen bei der Landmark. Dann geht der Weg über Bach zum tiefsten Punkt Tobel (903 m) und zum Ausgangspunkt zurück. Die Wanderzeit beträgt 3 Stunden und Verpflegung aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Wandern fürs Herz „Weltherztag 2012“

Unter dem Motto „Aktiv gegen Herzkrankheiten und Hirnschlag“ wird im Namen der „Schweizer Wanderweg“ und der „Schweizerischen Herzstiftung“ eine geführte leichte Wanderung am Sonntag, 30. September durchgeführt. Startort ist der Bahnhof in Gais (916 m). Begleitet wird diese von einem Therapeuten der Klinik Gais. Nach der Besammlung um 09.50 Uhr führt Wanderleiter Peter Bossard zum Sammelplatz und von dort auf den höchsten Punkt Mendel auf 947 m und Zwislen. Nach einer Wanderzeit von ca. 2 ½ Stunden wird wieder der Bahnhof Gais erreicht. Verpflegung aus dem Rucksack und eine solche wird auch unterwegs offeriert.

Aussichtspunkte im Mittelland

Am Samstag, 06. Oktober führt Wanderleiter Rolf Wild eine anspruchsvolle Wanderung durch auf einer klassischen und beliebten Route im Appenzeller Mittelland. Gestartet wird um 09.30 Uhr beim Bahnhof in Speicher (925 m). Als erster Aussichtspunkt wird die Hohe Buche (1130 m) angesteuert und über Wissegg erfolgt nachher der Aufstieg zum nächsten Aussichtspunkt Unteren Gäbris (1198 m). Nach dem höchsten Punkt geht es über das Hofguet zum Sommersberg (1172 m) und über Hebrig nach Gais

(933 m). Bei dieser 4-stündigen Wanderung wird aus dem Rucksack oder im Gasthaus verpflegt.

Viarhenana

Zur Teilnahme an einer mittelschweren Wanderung ist als erstes die individuelle Anreise dem Bodensee entlang. Denn Besammlung ist am Sonntag, 21. Oktober um 09.30 Uhr beim Bahnhof in Mammern (402 m). Georg Winkelmann führt dann über Hochwacht und Klingenzell (563 m) zur Insel Werd und ins bekannte Städtchen Stein am Rhein (402 m). Die Wanderzeit beträgt 3 Stunden und Verpflegung aus dem Rucksack oder im Gasthaus. Die Rückreise erfolgt wiederum individuell.

Jahresschlusswanderung mit Jassturnier

Schon steht das Ende des Wanderprogramms 2012 auf dem Programm. Am Dienstag, 30. Oktober führt Wanderleiter Peter Bossard die leichte Jahresschlusswanderung. Besammlung ist um 13.15 Uhr bei der Haltestelle Sammelplatz zwischen Gais und Appenzell. Von dort geht es über Möser zu einem Dorfrundgang in Gais. Nach 1 ½ Stunden Wanderzeit findet für die VAW Mitglieder ein Jassturnier und ein fakultatives Essen statt.

Chef Wanderung VAW, Rolf Wild

Landsgemeindeplatz 7c, Postfach 9043 Trogen, Telefon 071 344 10 05
E-Mail: wild.rolf@hispeed.ch
www.appenzellerland.ch

Ofenbau aus Leidenschaft

HÄFNER/MALIER

SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck, 071 744 19 19
Privat: Rohren 458, 9414 Schachen, 071 831 83 58

Bauen mit Freude.

BREU

www.breu-holzbau.ch

HOLZBAU AG OBEREGG

AüB-Wirtschaftsnews

www.AüB.ch

Ausgabe Juli 2012

Interkommunale Zusammenarbeit im AüB auf hohem Niveau

Im Bericht zur Analyse der Gemeindestrukturen in Appenzell Ausserrhoden, welchen der Regierungsrat nach einem Postulat des ehemaligen Kantonsrats Roger Sträuli in Auftrag gegeben hatte, wurde unter anderem die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden analysiert. Das ausführende Kompetenzzentrum für Public Management (KPM) der Universität Bern kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die Vorderländer Gemeinden im *Appenzellerland über dem Bodensee* (AüB) schon heute in überdurchschnittlich vielen Bereichen kooperieren. Sei es bei der Spitex, der Sozialberatung, der Wirtschaftsförderung, der Abfallentsorgung oder dem Abwasser, die AüB-Kommunen nutzen zahlreiche Synergie-Möglichkeiten, um den Service public kostengünstig und leistungsstark zu gestalten. Jede Gemeinde teilt sich mit jeder anderen Gemeinde aus der Region mindestens drei Aufgabengebiete, Heiden arbeitet mit Grub, Reute und Wolfhalden jeweils sogar in acht Bereichen zusammen (s. Tabelle). Mit den in der Studie nicht berücksichtigten kantonsübergreifenden Kooperationen mit dem Bezirk Oberegg AI wäre die Anzahl noch höher. Einen direkten Link zu den detaillierten Studienergebnissen finden Sie auf www.AüB.ch.

	Grub	Heiden	Lutzenberg	Rehetobel	Reute	Wald	Walzenhausen	Wolfhalden
Grub		8	5	5	6	4	4	7
Heiden	8		7	6	8	6	6	8
Lutzenberg	5	7		4	7	4	5	4
Rehetobel	5	6	4		6	4	3	4
Reute	6	8	7	6		6	6	6
Wald	4	6	4	4	6		3	3
Walzenhausen	4	6	5	3	6	3		4
Wolfhalden	7	8	4	4	6	3	4	

Tabelle: Häufigkeit der interkommunalen Zusammenarbeit im AüB

Der Verein für Standort- und Wirtschaftsförderung *Appenzellerland über dem Bodensee* umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, christoph.wolnik@aueb.ch, www.AüB.ch

Mitgliederversammlung wählt Bezirkshauptmann Hannes Bruderer in den Vorstand

Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) zu Gast bei der Varioprint AG in Heiden

Der Bezirkshauptmann von Oberegg, Hannes Bruderer, ist von der Mitgliederversammlung des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) einstimmig in den Vorstand gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge von Martin Bürki an, welcher nach der Wahl zum Landesfährnich von Appenzell Innerrhoden seinen Sitz geräumt hatte. Der Verein für Standort- und Wirtschaftsförderung, welcher rund 75 Unternehmen und Einzelmitglieder sowie sämtliche Vorderländer Gemeinden und Oberegg zu seinen Mitgliedern zählt, reserviert einen der neun Vorstandssitze für den Innerrhoder Bezirk. Die übrigen acht Sitze werden von Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Kultur aus der Region besetzt.

Vereinspräsident Max Koch durfte am vergangenen Montagabend knapp 30 Mitglieder in den Räumen der Varioprint AG in Heiden begrüßen. Die traktandierten Geschäfte waren schnell erledigt, weist doch der einstimmig abgenommene Jahresabschluss 2011 einen Gewinn von gut Fr. 10'700.00 aus. Die seit 2010 vollzogene Neuausrich-

tung des Vereins mit der Anstellung eines Geschäftsführers bezeichnete Koch als erfolgreich abgeschlossen, Christoph Wolnik habe sich seit seinem Amtsantritt am 1. Mai 2011 gut eingearbeitet. Mit der „Energierregion AüB“ läuft nun in diesem Jahr das erste Projekt des Vereins an, es soll erneuerbare Energien und die Steigerung der Energieeffizienz in der Region in den kommenden Jahren fördern.

Der Bezirkshauptmann von Oberegg Hannes Bruderer (links) und sein Vorgänger im AüB-Vorstand Martin Bürki, Landesfährnich von Appenzell Innerrhoden

Anschliessend an die Versammlung stellte Markus Brönnimann als Präsident der Stiftung zur Förderung der Appenzell A.Rh. Wirtschaft das Weiterbildungsprojekt „Fit for Business“ vor. Der Gastgeber, Varioprint-Geschäftsführer Andreas Schmidheini, rundete mit einem Vortrag über die Stärken und Herausforderungen des Wirtschaftsstandorts Heiden die Hauptversammlung ab.

Jubiläum im Vorderland: 80 Jahre Schwimmbad Heiden

Im Sommer 1932 und damit vor 80 Jahren wurde in Heiden das Schwimmbad eröffnet. Seither erfreut sich die grosszügige Freizeitanlage auch bei der Bevölkerung von Reute grösster Beliebtheit.

„Wahre Wunder bewirkte das neue Schwimm- und Sonnebad. Es erfreute sich eines Zuspruchs, den sich der grösste Optimist nicht träumen liess“, schwärmt der Chronist im appenzellischen Jahrbuch und verweist gleichzeitig auf die sprunghaft angestiegene Zahl der Hotel-Logiernächte. Die neue, vom renommierten Inge-

nieur Beda Hefti, Freiburg, geplante Anlage löste die alte, im Jahre 1918 erstellte Badanstalt im Hasenbühl ab.

Im Buch „Geschichte von Heiden“ aus dem Jahre 1952 wird Kaufmann Ernst Klee als geistiger Vater der neuen Anlage bezeichnet. Ausgezeichnete Besucherfrequenzen im Eröffnungsjahr machten bereits 1933 den Bau zusätzlicher Umkleidekabinen nötig, und gleich-

Bereits im Gründungsjahr 1932 erwies sich das neue Schwimm- und Sonnebad als starker Trumpf im Angebot des Kur- und Ferienortes Heiden.

zeitig wurden in unmittelbarer Nähe des Schwimmbades zwei Tennisplätze erstellt.

Text und Bild: Peter Eggenberger

BÜRKI

**Tiefbau | Strassenbau | Umgebungsarbeiten
Plätze und Mauern in Naturstein | Transporte
Sprengarbeiten | Quellfassungen**

**Karl Bürki GmbH . Berneck und Oberegg . Taastrasse 22 . 9442 Berneck
T 071 744 58 66 . F 071 744 59 65 . M 079 344 09 06 . buerkigmbh@bluewin.ch**

Das Musical Alfonsa di Monsa

Das Lehrerteam von Reute hatte sich dieses Jahr dafür entschieden, in der Projektwoche ein Musical mit den Schülern vorzubereiten und durchzuführen. Es wählte das Musical Alfonsa di Monsa aus. Zudem wurde Kontakt mit dem Theaterpädagogen Adrian Strazza aufgenommen, mit dem die Schule Reute bereits in der Radiowoche sehr gute Erfahrungen gemacht hatte. Er erklärte sich bereit, sich der Herausforderung, mit einer Basis- und Mittelstufe ein Musical zu produzieren, zu stellen.

Bereits vor der Projektwoche mussten viele Dinge vorbereitet werden, damit man sich dann während der Woche auf das Wesentliche, nämlich das Einüben der Rollen und der Lieder, konzentrieren konnte. Im Chor wurden die Lieder fleissig geübt. Das Zeichnen und der Werkunterricht machten dem Nähen der Kostüme, dem Bau der Requisiten und dem Entwerfen von Flyern und Werbung Platz. Das auf hochdeutsch geschriebene Musical wurde in Mundart umgeschrieben, sodass das Musical authentischer wirken konnte.

Dann, während der Projektwoche, sah der Tagesablauf folgendermassen aus: Am Morgen besammelten sich alle in der Turnhalle. Dort führte Herr Strazza mit allen verschiedene Einwärmungsübungen aus dem Theaterbereich durch. Danach wurden dieje-

nigen Lieder gesungen, die noch nicht richtig sassen. Weiter ging es für die Hauptdarsteller mit Schauspielunter-

richt und dem Einüben ihrer Rollen. Der Rest war damit beschäftigt, das Bühnenbild, die Kostüme und die Requisiten fertigzustellen. Zudem wurde auch das Schulhaus, dem Thema entsprechend, geschmückt. Am Mittag durfte sich das Lehrerteam über die

geniale Unterstützung einiger Eltern erfreuen, welche die Mühe und die Arbeit auf sich nahmen, für die Kinder zu kochen und die Betreuung über den Mittag zu übernehmen. Dies gab dem Lehrerteam die Möglichkeit, den Morgen zu reflektieren und den Nachmittag entsprechend zu planen. Zudem hatten sie dadurch auch die Chance, die Kinder mal aus einem anderen Blickpunkt wahrzunehmen.

Am Mittwoch wurden der Ton, das Licht und das Bühnenbild fertig installiert, sodass man sich am Donnerstag nochmals auf das Verfeinern der verschiedenen Szenen und Lieder konzentrieren konnte.

Der Freitag zeigte mit der Hauptprobe, was man sich in dieser Woche erarbeitet hatte. Das Ergebnis war rückblickend gesehen überwältigend. Dies würde vermutlich jeder, der an dem Musical beteiligt war oder es gesehen hat, unterschreiben.

Giamun Baumann

Die neuen Lehrpersonen

Anita Derksen: Lehrperson für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache

Stéphanie Frei: Pädagogische Assistentin

Valentina Flütsch: Lehrperson auf der Mittelstufe

Doris Dutler: Stellvertretung auf der Basisstufe für Frau Wolf

Allgemeines aus der Schule

Leider ist unser Trampolin durch die Benutzung an einem Wochenende beschädigt worden. Aus diesem Grund

versuchen wir nächstens einen neuen Schutzring zu besorgen. Selbstverständlich dürfen das Trampolin und die anderen Spielgeräte auf der Schulanlage

auch am Wochenende benutzt werden. Es muss jedoch Sorge getragen werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis

Lehrerteam Reute

Abschied und Begrüssung

Am 1. August 1995 hatte Helen Nessensohn zusammen mit Ehemann Bruno die Leitung des Alters- und Pflegeheimes Watt übernommen. Nach 17 Jahren wird sie nun durch Rita Manser abgelöst. Helen Nessensohn freut sich, Zeit für die wichtigen, alltäglichen Dinge im Leben zu haben: In aller Ruhe zu „zmörgele“, Freunde und Familie zu besuchen. „Aber die kleine Familie im Watt wird sie „zu kurz“ haben.“

links: Rita Manser, rechts: Helen Nessensohn

Danke, Helen, für alles!

Rita Manser strahlt: „Es freut mich ausserordentlich, im Alters- und Pfl-

geheim Watt neue Aufgaben annehmen zu dürfen.“ Ein grosses Anliegen von ihr ist es, den sehr guten Ruf des Wattes beizubehalten. Sie sieht einen grossen Vorteil darin, dass das Watt überschaubar ist und eine familiäre Atmosphäre bietet. Besonders demenzerkrankte Menschen fühlen sich in kleineren Verhältnissen wohler und können sich besser orientieren.

Herzlich willkommen, Rita!

Esther Rechsteiner

Gratulation zum bestandenen Lehrabschluss

Corinne Seitz, wohnhaft in Berneck, hat die dreijährige Lehre als Fachfrau Hauswirtschaft im Alters- und Pflegeheim Watt in Reute erfolgreich bestanden. Wir gratulieren Corinne ganz herzlich zum Erfolg und wünschen ihr

für die Zukunft alles Gute und einen guten Start ins Berufsleben.

Die Bewohner und das Personal vom Alters- und Pflegeheim Watt, Reute und Helen Nessensohn.

Neue Lehrtochter im Watt

Wir heissen Margrit Anderegg im Alters- und Pflegeheim ganz herzlich willkommen und wünschen ihr im Hauswirtschaftslehrejahr alles Gute und viel Erfolg. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Rita Manser und das Watt-Team.

Freiwilligenarbeit

Pro Senectute Appenzell Innerrhoden sucht immer wieder Freiwillige:

- aktuell für den Mahlzeitendienst in der Region Oberegg und Reute
- für verschiedene Einsätze und Angebote zugunsten unserer Seniorinnen und Senioren.

Für Fahrerinnen und Fahrer, welche älteren und kranken Menschen die Mahlzeiten verteilen, wird eine Spesenentschädigung ausbezahlt.

Bitte melden Sie sich bei Frau Vreni Ulmann, Tel. 071 891 56 33

Pöschlibender, wo ist er jetzt?

Der Pöschlibender war zu Gast bei der Bäckerei Kast in der Steinegacht wofür er sich nochmals herzlich bedanken möchte. Leider hat dies niemand herausgefunden, und somit gab es auch keinen Überraschungspreis für den ersten zu gewinnen. Er hat nun einen anderen Standort in unserer Gemeinde bezogen, wo immer etwas

läuft und Produkte hergestellt werden, die wir auch sehr gerne auf unserem Frühstückstisch haben. Wenn Sie herausgefunden haben, wo sich der Pöschlibender dieses Mal aufhält, so senden Sie möglichst schnell eine E-Mail an Esther Rechsteiner, esther.rechsteiner@bluewin.ch und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Überraschungspreis!

Das Rezept: Rehulasch für 4 Personen

Waidmannsdank

Herbstzeit ist Erntezeit! Dies gilt nicht nur für Feld und Garten, sondern auch für den Wald. Während die einen nach Beeren und Pilzen Ausschau halten, blickt das Auge der Jägerin oder des Jägers nach dem Wild. Während des ganzen Jahres hat er/sie das Wild beobachtet und mit kleineren oder grösseren Arbeiten dazu beigetragen, den Lebensraum unseres Wildes zu erhalten und zu verbessern. So gehört beispielsweise die Rettung der Rehkitze im Heuet oder die Markierung der Wildwechsel entlang der Strassen zu den gern gesehenen Aufgaben der Jäger. Jetzt im Herbst, in der Jagdzeit, kann die Jägerin/der Jäger in einem sehr engen gesetzlichen Rahmen auch mit der Büchse oder Flinte ernten. Dank einer nachhaltigen, vernünftigen Jagd kann im Herbst so manche Tafel mit einem köstlichen Wildgericht bereichert werden.

Zutaten

- 3 Esslöffel Öl
 - 1 Zwiebel, geschält und in Streifen geschnitten
 - 1 ½ Teelöffel süsses Paprikapulver
 - 2 dl Fleischbrühe
 - 2 dl Rotwein
 - 1 Knoblauchzehe, geschält und fein gehackt
 - 3 Schnitze Zitrone (ohne Schale)
 - 2 Teelöffel frische gehackte Majoranblätter
 - 12 Wacholderbeeren, gehackt
 - ½ Teelöffel Zucker
 - 1 Messerspitze Pfeffer
 - Salz
- 500 g Rehragoutfleisch, von Sehnen und Haut befreit, in kleinere Stücke geschnitten
- 8 Esslöffel Sauerrahm

Zubereitung

Das Öl erhitzen. Die Zwiebel darin goldgelb anbraten, mit dem Paprikapulver bestreuen und sofort mit der Fleischbrühe ablöschen. Den Rotwein dazugiessen und alle Zutaten bis auf den Sauerrahm dazugeben.

Hitze auf niedrige Temperatur herunterschalten und zugedeckt 40 – 50 Minuten leicht köcheln lassen. Den Sauerrahm unterrühren und noch 5 Minuten mitkochen. Mit Gewürzen abschmecken.

Als Beilage gibt es Knöpfli, Polenta oder Reis, als Gemüse Rosenkohl oder Blaukraut. Zu Wildgerichten passt ein Glas Blauburgunder (aus hiesigem Anbau) ausgezeichnet.

En Guete! Remo Ritter

avantus meets Reute...ein Projekt von Silvan Köppel und Daniel Stiefel

avantus stürmt vorwärts...
 avantus sprengt den Rahmen...
 avantus grenzt (be- oder ent-)...
 avantus – die Lebensstrategie...
 avantus gibt allen Halt
 avantus – heisst: A Wand duss!
 avantus erklärt das Leben nicht,
 aber es entschuldigt es...

A Wand duss?

Sie haben sich sicher gewundert – vielleicht sogar geärgert – was für moderne, nicht zu übersehende Kunstwerke unser Dorf Reute zurzeit zieren. An-

gefangen beim Maurergeschäft Sturzenegger klingen die Namen:

- 1 Bios – das Leben
- 2 Geschichte, Schichten, Ablagerung, Abfall
- 3 Brunnen von Silvan Köppel
- 4 die Frau – die Menschen I
- 5 der Mann – die Menschen II
- 6 Explosion – eingefroren
- 7 Plantus Avantus.

Vorgesehen ist, jedes Jahr eine Avantus-Skulptur zu schaffen. Die Künst-

ler arbeiten dabei mit Menschen am Rande der Gesellschaft zusammen: mit den Bewohnern des Lukashauses Grabs oder mit Klienten des Kantonalen Jugendheims Platanenhof Oberuzwil.

Silvan Köppel ist des Lobes voll über seine Mitgestalter: Motiviert, freudvoll, fleissig.

Kunst bewegt und regt an!

Esther Rechsteiner

die Frau

der Mann

Das Wolfkobelfest – Zusammentreffen von Jung und Alt

Das Wolfkobelfest wurde im Jahr 2002 von Eva und Kurt Sturzenegger ins Leben gerufen. Ursprünglich diente es der Einweihung des im selben Jahr neu gebauten Sandplatzes für die Pferde. Nun findet das Fest jedes Jahr an einem schönen Wochenende im Sommer statt.

Eva Sturzenegger übt für diesen Event alljährlich ein Showprogramm zusammen mit ihren Reitschülern und Pferden ein. Die Kinder und Jugendlichen freuen sich jeweils, wenn sie am Wolfkobelfest teilnehmen, und ihr Können mit den Pferden dem Publikum unter Beweis stellen dürfen. Das wochenlange Training im Voraus nehmen sie dafür gerne in Kauf.

Neben dem Showprogramm bietet das Wolfkobelfest auch eine Festwirtschaft, welche gegrillte Köstlichkeiten wie auch kühle Getränke anbietet. Jährlich kommen für diesen Anlass zwischen 80–150 Zuschauer ins Wolfkobel. Darunter befinden sich stolze Eltern der mitwirkenden Kindern, Nachbarn und Freunde vom Wolfkobel wie auch andere Tier- und Pferdebegeisterte. Der Eintritt ist kostenlos und jeder ist herzlich Willkommen. An welchem Wochenende das Wolfkobelfest stattfindet, wird jeweils einige Wochen im Voraus auf der Homepage www.wolfkobel.ch bekannt gegeben.

Dieses Jahr mit Dani Salvador

Dieses Jahr prägte ausser Eva Sturzenegger mit ihren Reitschülern auch Dani Salvador die Vorführung. Er führte das Publikum mit Witzen, Gesang und Gitarrenklängen durch das Programm. Ausserdem kochte er ein leckeres Mah-Meh, das man in der Festwirtschaft kaufen konnte.

Als langjährige Reitschülerin von Eva Sturzenegger durfte ich jedes Jahr am Wolfkobelfest aktiv mitwirken. Wer sich für Pferde begeistern kann, wem die Festwirtschaft behagt oder wer einfach nur spannende Gespräche schätzt – am Wolfkobelfest kommt jeder auf seine Rechnung.

Sandra Künzler

Appenzeller Singwochenende: gemeinsam singen

Walzenhausen. „Weltliches und Geistliches“: Unter diesem Motto findet am 27. und 28. Oktober 2012 das Appenzeller Singwochenende statt. Tagungsort bilden die „Sonneblick“-Gästehäuser in Walzenhausen (AR).

Erwachsene jeden Alters, die Freude an mehrstimmiger Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in den Gästehäusern des „Sonneblick“ teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik geprobt und gesungen.

Das Liedgut ist für jedermann leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft bis Ende September 2012.

Die „Sonneblick“-Gästehäuser mit herrlichem Blick über Rheintal und Bodensee bieten das ideale Ambiente für ein gelungenes Chorwochenende.

Ausserdem verfügt der „Sonneblick“ über heimelige Übernachtungsmöglichkeiten (1er- und 2er-Zimmer) und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende.

Weitere Informationen sind erhältlich bei: Michael Weber, Walzenhausen, Telefon 071 880 05 94

www.singwochenende.ch.vu
singwochenende@bluewin.ch

43 Bürgerinnen und Bürger von Oberegg wandern aus – nach Österreich.

43 Mitglieder der Senioren-Wandergruppe Oberegg und Reute besammelten sich am 31. Juli morgens um acht Uhr auf dem Kirchplatz Oberegg. Gedacht war eine Wanderung nach Silbertal im Montafon. Vielleicht mit dem Gedanken, in den 1400-jährigen Silber- und Edelmetallstollen noch etwas Silber herauskratzen zu können. Nun, zu Fuss ist es doch etwas gar weit und so wartete schon der Car von Markus Hirn, Appenzell, auf uns und nahm uns ein beachtliches Stück des Weges ab.

In fröhlicher Stimmung, wie kann es anders sein bei diesem sonnigen Wetter, fegten wir an saftigen Acker- und Maisfelder vorbei, das Rheintal hinauf gegen Feldkirch. Wie selbstverständlich orientierte uns Chauffeur Markus dauernd über Sehenswürdigkeiten und Geografie, und seine Witze sprudelten nur so heraus, dass wir gar nicht daran dachten zu schlafen. Nun, nach Feldkirch schlug unser „Jaguar“ eine ganz romantische Route ein. Über sanfte Hügel schlich er gemächlich an Felswänden vorbei, sowie durch die schön gepflegten Dörfer Satteins, Schnifis, Thüringen, Ludesch und Nüziders.

Kurz nach Bludenz drehte er sich Richtung Süden dem Montafon zu. Bei St. Anton i. Montafon wendete er nach links bergwärts und schnaupte ganz gemächlich den Bartholomähberg hinauf. Beim Gasthof Fernblick setzte es uns ab und bald schmeckten uns der feine Kaffee und die mächtigen Gipfeli besonders gut, waren wir doch schon recht hungrig.

Selbstverständlich bestaunten wir die prächtige Fernsicht. Unten sahen wir Schruns im Tal, das sich von Bludenz bis zur Silvretta erstreckt. Gegenüber machte sich das Golmerjoch 2124 m.ü.M. breit, das mit der Golmerjochbahn erreichbar ist. Links von Schruns führte die Hochjochbahn auf das Hochjoch 2520 m.ü.M. Von hier aus gesehen könnte man dort eine wunderbare Alpenwelt bewandern.

Wir aber wollten ja unser Silbertal inspizieren. So jagte Markus seinen Jaguar weiter bis Innerberg, wo wir unseren Fussmarsch in Angriff nahmen. Ein kleiner Trupp, der nicht so gut zu

Fuss war, blieb im Car und Walter fuhr mit ihnen hinunter zur Talstation der Kristbergbahn in Silbertal 898 m.ü.M. Diese führte unsere Kollegen hinauf auf 1479 m.ü.M. zur Bergstation, wo sie mit uns Fussgängern nach ca. 1 ½ Std. zusammenfanden. Auch hier studierten wir das einmalige Panorama der Montafoner Bergwelt und Alpen (Almen).

Der Hunger trieb uns dann ins ca. 400 m weiter gelegene Panorama-Bergrestaurant „Kristberg“, wo wir die Zeit mit „gut essen“ und „Durstlöschen“ verbrachten. Der siebzigjährige Senior-Boss des Betriebes, ein Original-Äpler, weckte unser Interesse, indem er uns draussen vor dem Gasthaus das „Echo vom Silbertal“ vorführte und mit hohler Hand gegen den Berg rief: „Wie heisst der Bürgermeister von Wessel?“ Prompt kam die Antwort: „Esel“. Weiter führte uns Adolf, so nennt er sich, ein paar Schritte weiter in eine kleine Kirche, welche Geschichte schrieb. Warum diese Kirche hier oben gebaut wurde? Zurück ins 16. Jahrhundert, wo im Montafon Silber und Edelmetalle geschürft wurde. Hier befand sich früher ein Bergwerkstollen. Dieser stürzte ein und viele Bergleute wurden lebend begraben. Unter den Trümmern hatten die Verschütteten den Bau einer Kirche zu Ehren der heiligen Agathe versprochen, falls sie gerettet würden. An der Kirchenwand zeigte Adolf die Stelle, also den Luftschacht, wo sie gerettet wurden.

Nun aber zurück zur Kristbergbahn. Um 15 Uhr brachte uns die Bahn in zwei Schüben wieder ins Tal, wo Markus seinen Jaguar wieder bereit hielt. Jetzt ging's heimwärts. Aber nicht per Autobahn, nein, bis Bludenz, dann durch das Grosse Walsertal, vorbei an den bekannten Orten: Thüringerberg, St.Gerold, Sonntag, bis Fontanella. Hier hielt unser Jaguar an und wir vergnügten uns im Hotel mit Durstlöschen und Kuchen. Weiter strebten wir den Berg hinauf bis Damüls, schwenkten dort links ab und schnauften dann, bei 14% Steigung, dem Furkajoch zu.

Weiter das Laternsertal hinunter bis Rankweil. Diese sehr schmale und kurvenreiche Strasse verlangte vom Chauffeur höchste Aufmerksamkeit, besonders wenn dann in einer unübersichtbaren Kurve noch ein Traktor mit Heuballen beladenem Anhänger und hintennach noch ein Car entgegen kamen.

Dies hatte aber unser Markus mit Bravour gemeistert. So fehlte uns jetzt nur noch ein Reststück, das Rheintal hinter bis Oberegg, wo wir uns immer noch frisch und fröhlich verabschiedeten. Einen herzlichen Dank an den Organisator Fridolin Schmid, der die Reise sehr gut vorbereitet hat. Ebenfalls einen grossen Dank an Markus Hirn, Carunternehmer, Appenzell. Es war wunderschön!

**Text: Karl Signer
Bild: Peter Wolten**

Die Spitex Vorderland

Die Spitex Vorderland hat sich an der Mitgliederversammlung 2012 entschieden, nicht am kantonalen Projekt der Spitexentwicklung mitzumachen, sondern in ihren, sich in den letzten Jahren entwickelten Strukturen, weiterzubestehen. Dazu trägt die stete Aus- und Weiterbildung des gesamten Personals bei. Claudia Frehner und Helen Wenger haben ihre Ausbildung als FAGE (Fachangestellte Gesundheit) bei unserer Organisation mit Noten von 5,5 und 5,2 sehr erfolgreich abgeschlossen. Ab August 2012 beginnen Alissa Wachter, Heiden und Jasmin Welz, Trogen die Ausbildung als FAGE.

Im 1. Halbjahr 2012 gingen die geleisteten Arbeitsstunden gesamthaft leicht (2,7%) zurück. In der Krankenpflege um 5% von 6'984 auf 6'632 Stunden. Dafür stiegen die Einsatzstunden bei den Hauswirtschaftlichen-Leistungen (HWL-Leistungen) um 2 % an. Daraus lässt sich aber kein Trend ableiten, weil die Halbjahreszahlen in den vergangenen Jahren vielfach stark abwichen.

Die Finanzen präsentieren sich nach dem 1. Halbjahr 2012 im Rahmen des Budgets. Die verschiedenen eingegangenen Spenden und Legate helfen ebenfalls mit, dass die Entwicklung unserer Organisation optimistisch begleitet werden darf.

Für die Gemeinde Reute zeigt die Statistik der Arbeitsstunden und die damit verbundenen Hausbesuche jeweils für das 1. Halbjahr folgendes Bild:

Arbeitsstunden

	2009	2010	2011	2012
Krankenpflege	729	782	810	840
Hauswirtschaftliche Leistungen	71	108	72	60
Total	800	890	882	900
Durchschnitt pro Einwohner	1.18	1.33	1.3	1.44

Anzahl Besuche

	2009	2010	2011	2012
Krankenpflege	797	1517	838	887
Hauswirtschaftliche Leistungen	121	159	322	51
Total	918	1676	1160	948
Durchschnitt pro Einwohner	1.35	2.50	1.7	1.51

Dass das Thema Weiterbildung kein Lippenbekenntnis ist, zeigt die Tatsache, dass dieses Jahr 13 Mitarbeiterinnen externe Kurse von 1-10 Tagen oder berufsbegleitend über 2 Jahre absolvieren. Die Spitex Vorderland will auch an die Behebung des Mangels an Fachkräften in den Pflegeberufen ihren Beitrag leisten. Nachdem Claudia Frehner, Wald und Helen Wenger, Reute diesen Sommer ihre Ausbildung als FAGE erfolgreich abgeschlossen haben, beginnt nach den Sommerferien die Lehre für Alissa Wachter, Heiden und Jasmin Welz, Trogen (mit BMS).

Über die Dienstleitungen der Spitex informiert Sie ein neu gestalteter Prospekt, in den auf Wunsch auch das Leitbild und der aktuelle Tarif integriert werden kann, oder die Website www.spitex-vorderland.ch.

Die neuen Auszubildenden FAGE

Alissa Wachter, Heiden

Jasmin Welz, Trogen
(mit BMS)

Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft und Fragen zu den Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an: Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden Telefon 071 891 19 08 oder per E-Mail an spitex.vorderland@bluewin.ch.

Spitex Vorderland
Arthur Sturzenegger

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

An der Sonnenthalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5 / 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage! VP ab Fr. 495'000.00

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Heller AG

Planungsbüro / Generalunternehmung

Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6

9410 Heiden

071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

Rückblick der Spielgruppe Chäferfäscht in Obereg

Das erste Jahr

Ein erlebnisreiches, spannendes und arbeitsintensives erstes Spielgruppenjahr liegt hinter uns. Nach einem Schnellstart im Mai 2011 gelang es uns, mit einer finanziellen Unterstützung seitens des Bezirksrates Obereg und der Gemeinde Reute einen Schulraum im Turnhallegebäude Obereg (den wir kostenlos vom Schulrat zur Verfügung gestellt bekommen haben) kindgerecht und ansprechend einzurichten. Schnell fühlten sich die ersten 17 Kinder wohl in unserem Spielgruppenzimmer. Sie malten, sangen, werkten, spielten, fanden neue Freunde, stritten und versöhnten sich wieder, übten die Ablösung, entdeckten Neues und machten viele neue Erfahrungen. Nach den Herbstferien durften wir Andrea Loppacher in unserem Team willkommen heissen. Mit viel Engagement und Herzblut übernahm sie die Gruppe von Karin Jäckli, die eine halbjährige Babypause einlegte.

Eine zusätzliche dritte Gruppe

Der Wunsch nach zusätzlichen Spielgruppenplätzen wurde vor Weihnachten an uns herangetragen. Gerne gingen wir diesem Bedürfnis nach und öffneten eine dritte Gruppe. Die 25 Kinder aus Obereg und Reute holten wir dort ab, wo sie standen und begleiteten ihre Entwicklung mit anspre-

chenden und dem Entwicklungsalter angepassten Angeboten.

Gespannt lauschen die Kinder dem Bilderbucherzählen von Andrea

Alle Spielgruppenplätze sind besetzt

Das Angebot des „Tag der offenen Tür“ (im Mai 2012) wurde von der Bevölkerung und vor allem von den neuen Spielgruppeneltern und -kindern rege benutzt. Viele positive Rückmeldungen erhielten wir zur Raumgestaltung und unserer Arbeit. Ins neue Schuljahr 2012/2013 starteten wir in drei Gruppen mit insgesamt 24 Kindern aus Obereg und Reute. Weitere Infos sind auf www.obereg.ch zu finden.

Zusatzangebot Waldtag

Unser Angebot ergänzen wir ab dem neuen Schuljahr mit regelmässigen Aufenthalten im Wald. Ab September sind wir einmal im Monat in der

„grünen Lache“ anzutreffen. Von unserem Zusatzangebot erhoffen wir uns, den Kleinkindern den Wald und seine Bewohner vertraut zu machen und darüber hinaus ihre Wertschätzung für die Natur zu wecken.

Einen herzlichen Dank an die Sponsoren

Ohne die vielfältige Unterstützung von Vielen wäre die Spielgruppengründung und das unvergessliche erste Jahr gar nicht möglich gewesen. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle unsere Sponsoren: Bezirksgemeinde Obereg, Gemeinde Reute, Schulgemeinde Obereg, Appenzeller Kantonalbank Obereg, Robert Bruderer AG, Federer Reto GmbH, Restaurant Tobelmühle, Breu Holzbau AG, Arztpraxis Bären, Pizio Bauunternehmung GmbH, Grafimedia Druck AG, die Waldbesitzer Herr Buschor und Herr Brülisauer sowie alle Einzelpersonen aus der Umgebung, die uns mit Bastel- und Spielmaterial oder Geld beschenkt haben. Vielen, vielen herzlichen Dank!

Wir freuen uns auf viele unvergessliche Spielgruppenstunden: Andrea Loppacher, Karin Jäckli und Nadja Lang

Schaumstoffquader zum Geburtstag von der Gemeinde Reute

Zum ersten Geburtstag der Spielgruppe Chäferfäscht überraschte der Gemeinderat Reute die Spielgruppenkinder (aus Obereg und Reute) und ihre Leiterinnen Andrea Loppacher,

Freuen sich über die neuen Schaumstoffwürfel

Karin Jäckli und Nadja Lang mit 10 bezogenen Schaumstoffquadern, die sie sich sehnlichst gewünscht hatten. Mit grosser Begeisterung und Kreativität wird das Geschenk von den Kindern im Spielgruppenalltag eingesetzt. Es regt immer wieder zu neuen Ideen an. Einmal wird ein möglichst hoher Turm gebaut, um ihn anschliessend mit Gelächter wieder umzustossen. Ein anderes Mal hüpfen die Kinder von einem Quader zum anderen oder ruhen sich darauf aus, bevor sich das Geschenk kurzerhand in ein Auto verwandelt. Nicht nur die Kinder, auch die Leiterinnen schätzen die gesponserten Quader sehr, da sie die körperliche und geistige Entwicklung der Kinder spielerisch fördern und der Kreativität keine Grenzen setzen.

Nochmals ein herzliches Dankeschön an den Gemeinderat Reute.

Weltweit erblindet alle 10 Sekunden ein Mensch. Schenken Sie Augenlicht mit nur 50 Franken.

PC 80-303030-1
8027 Zürich
www.cbmswiss.ch

cbm
christoffel blindenmission
genussum multo crescit

Spielen für's Gedächtnis

Das Schlimmste was dem Gehirn passieren kann, ist, dass es nicht gebraucht wird.

Wer hat Lust mit andern zusammen spielerisch, vielseitig und mit Spass sein Gehirn in Schwung zu halten?

In Heiden startet ein entsprechendes Angebot, zu dem wir Sie herzlich einladen!

Daten: 1. und 3. Montagnachmittag im Monat, ab November 2012 (5.11. / 19.11. / 3.12. / 17.12. 2012) (7.1.2013 / 21.1. / 4.2. / 18.2. / 4.3. / 18.3. / 8.4. / 22.4.2013)
 Start: Montag, 5. November 2012
 Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr
 Ort: Heiden, Betreuungszentrum
 Organisation: „Zwäg is Alter“, Pro Senectute AR
 Kosten: Fr. 5.– pro Nachmittag (direkt vor Ort bezahlbar)
 Anmeldung: bis jeweils Donnerstag vor dem nächsten Termin bitte unter Tel. 071 353 50 30 vormittags

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
 Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage!

Gemeinsam kochen und geniessen

Möchten Sie das auch? Eine Gruppe Frauen und Männer aus dem Vorderland trifft sich einmal im Monat zum Kochen, Geniessen und Zusammensein. Die Idee dazu hatte eine Teilnehmerin anlässlich eines Kurses von „Zwäg is Alter“, einem Projekt der Pro Senectute AR zur Erhaltung der Gesundheit und Selbständigkeit. Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend und lustig. Nun sind einige der Teilnehmende weggezogen und es hat Platz für Interessierte.

Das nächste Kochen findet am Dienstag, 25. oder Mittwoch, 26. September in Heiden statt. (Das genaue Datum stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.) Fühlen Sie sich angesprochen? Dann kommen Sie doch auch, wir freuen uns auf Sie!

Datum: Dienstag, 25. oder Mittwoch, 26. September 2012
 Zeit: 16.00 Treffen, 18.00 Essen
 Ort: Dorothee Gerber, Sonnhalde 16, 9410 Heiden (privat)
 Kosten: ca. Fr.10.– je nach Menu
 Max. Gruppengrösse: 12 TeilnehmerInnen
 Treffen: monatlich
 Anmeldung: bis Freitag, 21. September bei D. Gerber 071 891 12 77

Sind Sie noch unschlüssig? Dann rufen Sie unverbindlich an, D. Gerber oder S. Hablützel geben Ihnen gerne Auskunft:
 D. Gerber, Gastgeberin: Tel. 071 891 12 77
 S. Hablützel, Projektleiterin „Zwäg is Alter“ Tel. 071 890 06 63

Erinnerungen an einen unerfüllten Traum: 100 Jahre Säntisbahn

Die 1935 eröffnete Säntis-Schwebebahn ist auch in Reute ein Begriff. Dabei geht vergessen, dass bereits vor 100 Jahren eine schienengebundene Säntisbahn ihren Betrieb aufnahm.

1886 wurde die Appenzeller Bahn von Urnäsch bis Appenzell verlängert. Schon damals wurde von einer Weiterführung bis zum Säntisgipfel geträumt und leuchtendes Beispiel der bahntechnischen Eroberung der Bergwelt war die Jungfraubahn. Am 3. Mai 1911 wurde mit dem Bau des Trassees von Appenzell bis Wasserauen und damit in Richtung Seealpsee und Säntisgipfel begonnen.

Auch heute erinnern in Wasserauen stationierte Waggons an den Traum einer schienengebundenen Bahn hinauf zum lieblichen Seealpsee und weiter bis zum Säntisgipfel.

Betriebseröffnung im Sommer 1912
 Der erste Abschnitt der Säntisbahn konnte am 13. Juli 1912 seiner Bestimmung übergeben werden. Nach einem guten Sommer folgte im Herbst ein empfindlicher Frequenzrückgang und der Winterbetrieb verlief auf Sparflamme. Der Kriegausbruch (1914) führte zu Betriebseinstellungen und grossen finanziellen Rückschlägen,

so dass der Weiterbau bis zum Säntisgipfel in weite Ferne rückte. Und als dann am 31. Juli 1935 die Luftseilbahn Schwägalp – Säntis ihren Betrieb aufnahm, mussten die Pläne einer schienengebundenen Bahn Wasserauen – Seealp – Säntis endgültig begraben werden.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Veranstaltungskalender

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter [www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe](http://www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse)

Büchertipp: Shantaram

Ein Mann auf der Flucht, eine Stadt, die nie schläft, und die Gnade einer befreienden Liebe ...

„Shantaram“ erzählt in fiktionaler Form die Geschichte von Gregory David Roberts' eigenem Leben: Als der Australier Lindsay in Bombay strandet, hat er zwei Jahre seiner Gefängnisstrafe abgesessen und ist auf der Flucht vor Interpol. Zu seinem Glück begegnet er dem jungen Inder Prabaker, der ihn unter seine Fittiche nimmt. Auf ihren Streifzügen durch die exotische Metropole schliessen die beiden eine innige Freundschaft. Von Prabaker lernt Lindsay nicht nur die Landessprache, sondern auch, mit sich ins Reine zu kommen: Er wird zu „Shantaram“, einem „Mann des Friedens“ und kämpft für die Ärmsten der Armen. Doch dann verfällt Lindsay der geheimnisvollen Karla, einer Deutsch-Amerikanerin mit dubiosen Kontakten zur Unterwelt ...

„Shantaram“ von Gregory David Roberts ist ein Roman, so leidenschaftlich wie der Herzschlag Indiens, voller Wahrheit und Poesie. Ein Buch voller

Eindrücke, Gerüche und Farben von Bombay, einer Stadt die nie schläft. Ich bin erst etwa in

der Hälfte dieses wunderbaren Buches, möchte es aber jetzt schon jedem ans Herz legen. Unternehmt doch eine Reise nach Bombay.

Der Autor

Gregory David Roberts wurde 1952 in Melbourne, Australien, geboren. Während seiner Studienjahre beging er mehrere bewaffnete Raubüberfälle und wurde zu einer 19-jährigen Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt. Nach seiner spektakulären Flucht liess sich Gregory David Roberts in Bombay nieder. Dort gründete er unter anderem seine eigene Castingagentur für Bollywood-Filmproduktionen und eine Rockband.

Seine Kontakte zur lokalen Mafia führten schliesslich zu seiner Festnahme in Frankfurt. Gregory David Roberts wurde nach Australien zurückgeschickt, wo er weitere sechs Jahre im Gefängnis verbrachte – zwei davon in Einzelhaft. In dieser Zeit begann er

seine Arbeit an seinem ersten Roman „Shantaram“, der mittlerweile zu einem weltweiten sensationellen Erfolg avanciert ist. Heute lebt Gregory David Roberts mit seiner Familie in Genf.

Roy Sturzenegger

Autor: Gregory David Roberts
 Buchverlag: Goldmann Verlag
 ISBN: 978-3-442311538
 Umfang: 1088 Seiten

Geräteturnerinnen top

An den Minimeisterschaften zeigten Annie McEvoy, Corinne Dutler und Rahel und Katja Dutler (Getu Rehetobel) einmal mehr sehr starke Leistungen.

Im K2 erturnte sich Annie McEvoy mit sehr starken Leistungen die Silbermedaille. Klasse war die Reckübung, welche mit 9.70 gewertet wurde. Auch Corinne Dutler zeigte starke Leistungen und wurde mit dem elften Schlussrang von 94 Turnerinnen und mit Auszeichnung belohnt.

Die Zwillinge Rahel und Katja Dutler knüpften im K3 an die guten Leistungen an. Rahel klassierte sich auf dem 12. Rang mit Auszeichnung und Katja auf dem 18. Rang, ebenfalls mit Auszeichnung. Stark waren die Sprünge von Rahel und Katja welche mit 9.40 bzw. mit 9.45 gewertet wurden. Es waren 73 Turnerinnen am Start.

Eine Woche später an den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften stand Annie

McEvoy K2 ein weiteres Mal zuoberst auf dem Podest. Am Boden gab's für eine tadellose Leistung die Note von 9.60. Auch Corinne Dutler K2 sicherte sich mit drei sehr starken Übungen als sechste die Auszeichnung. Ganz stark am Reck, wo sie 9.40 erhielt.

Im K3 zeigten Rahel und Katja wiederum tolle Leistungen und das gegen

sehr starke Konkurrenz. Rahel beendete den Wettkampf als 10. mit Auszeichnung und Katja als 19., ebenfalls mit Auszeichnung.

Willi Lanker

Leiter/in gesucht

Für unsere jüngsten Geräteturner/innen der Geräteriege Rehetobel suchen wir eine/n neue/n Leiter/in. Trainingsbeginn ist nach den Sommerferien.

Unsere Kids trainieren jeweils am Montag von 17:00 – 18:45 Uhr in der Turnhalle Rehetobel.

Die Turner/innen sind im Alter zwischen 4 – 6 Jahren.

Wer Lust hat bitte meldet Euch doch bei uns unter 071 877 27 17 oder geturehetobel@bluewin.ch

(unerfahrene werden gerne angelernt)

Wir freuen uns auf Eure Antwort.

KURSPROGRAMM SEPT 2012 – MÄRZ 2013

DISCO FOX FÜR ANFÄNGER

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogin
Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
4 Samstagabende, 15.09. – 06.10.2012
Zeit: 19:30 – 21:00 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.--/Paar (bei 5-7 Paaren)

PASSENDE BÜCHER AUSWÄHLEN

Judith Hauptlin, Buchhändlerin, Oberegg
5 Mittwochabende, 24.10. – 12.12.2012
Zeit: 19:00 – 20:30 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 125.--

KREATIVE IDEEN MIT DEM COMPUTER

Guido Knäus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
1 Samstagvormittag, 27.10.2012
Zeit: 09:30 – 11:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 30.-- für Erwachsene,
CHF 40.-- für ein Elternteil mit Kind,
CHF 15.-- für Schüler und Jugendliche

APPENZELLER SINGWOCHENENDE

Michael Weber
Samstag/Sonntag, 27./28.10.2012
Ort: Sonnenblick, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 110.--
Infos: 071 880 05 94/www.singwochenende.ch.vu

VEREINSBUCHHALTUNG

Conny Mettler-Laim, Fachfrau Treuhand und
Steuerberatung
1 Montagabend, 29.10.2012
Zeit: 19:30 – 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 24.-- (bei 8 Teilnehmenden)

NÄHKURS: WALKJACKE

Patrizia Brosch und Monika Lichtenstern
1 Dienstagabend, 30.10.2012
Zeit: 19:00 – 22:00 Uhr, Ort: Ochs & Aahs, Heiden
Kurskosten: CHF 95.--, exkl. Material

ITALIENISCH AUFBAUKURS, NIVEAU A2

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/EuroIta
18 Dienstagabende, 06.11.2012 – 26.03.2013
Zeit: 17:30 – 19:00 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 450.-- (bei 8 TN), Lehrmittel: CHF 35.--

LATIN-FIT

Simone Brunetta, Tanzpädagogin
3 Dienstagvormittage, 06.11. – 20.11.2012
Zeit: 09:30 – 10:30 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 40.--

LET'S TALK ENGLISH !"

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/EuroIta
8 Mittwochabende, 05.12.2012 – 20.03.2013
Zeit: 19:15 – 20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.-- (bei 8 TN), Lehrmittel: CHF 45.--

DISCO FOX FÜR FORTGESCHRITTENE

Jessica Cannistraci Tanzpädagogin und
Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
3 Samstagabende, 05.01. – 19.01.2013
Zeit: 19:30 – 21:00 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 90.--/Paar (bei 5-7 Paaren)

LATIN-FIT

Simone Brunetta, Tanzpädagogin
3 Donnerstagvormittage, 10.01.-24.01.2013
Zeit: 09:30 – 10:30 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 40.--

SCHWARZ-WEISS FOTOGRAFIEREN MIT DER DIGITALKAMERA

Christian Fitze, Lehrer/Fotograf, Kantonsschule, Trogen
1 Samstagvormittag, 19.01.2013
Zeit: 10:00 – 13:00 Uhr
Besammlung: Landsgemeindeplatz in Trogen
Kurskosten: CHF 50.-- (bei 8 TN)

WORKSHOP: "UNA CENA TIPICA TOSCANA"

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/EuroIta
1 Samstagnachmittag, 16.02.2013, Zeit: 13:30 – 18:00 Uhr,
mit anschliessendem Nachtessen,
Ort: Küche MZA, Gruberhof, Grub SG
Kurskosten: CHF 115.-- (bei 5 TN),
inkl. Rezepte, Nachtessen und Getränke

FÜHRUNG DURCH DIE EMPA

1 Dienstagabend, 19.02.2013
Zeit: 17:00 – 19:00 Uhr
Besammlung: 16:50 Uhr, EMPA Lerchenfeldstr. 5, St. Gallen,
Bus 1 (Haltestelle Lerchenfeld), Bus 7 (Haltestelle Moos)
Unkostenbeitrag: CHF 5.--

KRÄUTERWANDERUNG MIT RISOTTO

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Heilpraktikerin,
Naturärztin
1 Samstag, 23.03.2013, 09:15 - 15:00 Uhr
Ort: Praxis Gütli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 58.--, inkl. Essen, Rezepte,
Kräuterbescrieb

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:
Weiterbildung AR Vorderland

BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

„Stinkt“ es in Reute?

Die abgebildete Stinkmorchel ist am 16. Juli 2012 zwischen Reute und Oberegg von unserem Leser und langjährigen Pilzsammler Remo Hälgl gesichtet worden. Er hat diesen ganz speziellen Pilz erst zum 2. Mal gesehen. Dazu die Pilzliteratur: Die Stinkmorchel entwickelt sich aus einem unterir-

disch heranwachsenden cremefarbenen Fruchtkörper, dem kugeligen Hexenei. Der Kopfteil an der Spitze des bis 20 cm langen Stiels ist glockig und mit einer olivbraunen Schleimschicht bedeckt, die sich über den Hut ergiesst. Sie lockt mit ihrem Aasgeruch Fliegen an. Diese nehmen Schleim und Sporen auf und sorgen so für die Verbreitung des Pilzes. Der aasartige Geruch kann

noch aus einer Entfernung von 15 bis 20 Meter wahrgenommen werden.

Literatur:
Kosmos, Pilzfürer für unterwegs,
Hans E. Laux/Pilze, die farbigen Naturführer,
Helmut und Renate Grünert.

Ferien in Wolfhalden nicht mehr gefragt: Heim „Schönenbühl“ vor dem Aus

Das traditionsreiche, dem Ferienkolonieverein Töss (Winterthur) gehörende Heim „Schönenbühl“ in Wolfhalden steht vor dem Aus, sind doch preiswerte Ferienaufenthalte im Appenzellerland nicht mehr gefragt.

Der industrielle Aufschwung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte auch eine Kehrseite, lebten doch Kinder einfacher Arbeitereltern oft in Armut. Sozial gesinnte Persönlichkeiten des Stadtquartiers Töss (Winterthur) gründeten deshalb im Jahre 1889 den Ferienkolonieverein Töss mit dem Ziel, kränklichen und schwächlichen Kindern Ferien im gesunden Appenzellerland zu ermöglichen. Der Verein kaufte im Jahre 1901 den vormaligen Gasthof „Ochsen“ im Weiler Schönenbühl, Wolfhalden, und ab 1902 wurde das nun „Schönenbühl“ genannte Heim in den Sommermonaten von Kindern aus Winterthur belebt.

Liegenschaft wird verkauft

In den letzten Jahren haben die gesellschaftlichen Veränderungen die Nachfrage einbrechen lassen. Das breite Freizeitangebot mit der Möglichkeit von Billigferien in aller Welt konkurrenzierte das Schönenbühl immer stärker. Zudem weist das Tössquartier einen hohen Ausländeranteil auf und verständlicherweise reisen Eltern mit ihren Kindern im Sommer in die angestammte Heimat.

Ferner sind Kolonieleiter und Vorstandsmitglieder kaum mehr zu finden. „Diese Gründe zwingen uns zum Aufgeben, so leid es uns tut“, bedauert

Rolf Gerteis, der seit über 30 Jahren dem Vereinsvorstand angehört und diesen seit fünf Jahren präsidiert.

„Dazu kommt die Kündigung unseres bewährten Hauswart-Ehepaars Beatrice und Willi Höhener, Wolfhalden, das sich neun Jahre lang beispielhaft um unsere Liegenschaft gekümmert hat.“ Aus diesen Gründen hat sich der Kolonieverein für den Verkauf der Liegenschaft im Schönenbühl entschlossen.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Ferien- und Lageraufenthalte im Heim „Schönenbühl“ sind kaum mehr gefragt, so dass sich der Ferienkolonieverein Töss, Winterthur, schweren Herzens für den Verkauf der stattlichen Liegenschaft entschieden hat.

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Keilen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

www.feschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 071 890 02 73
stu-diem@hotmail.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Finanzen/Inserate:
Sabine Zweifel 071 891 51 69
s.zweifel@bluewin.ch

Vertreter Gemeinde:
Manfred Laim 071 890 01 33
mani@laim.biz

Assistentin: Sandra Künzler 071 891 37 07
sandra_kuenzler@hotmail.com

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 4|2012:

Redaktionsschluss: 22. Oktober 2012
Erscheinungsdatum: 22. November 2012

Editorial:

Die OLMA Messe in St.Gallen – Zusammentreffen von jung und alt

Am Sonntag, 21. Oktober, schloss die diesjährige OLMA Messe in St.Gallen für ein Jahr ihre Türen. Die Messe für Landwirtschaft und Ernährung lockte auch dieses Jahr zahlreiche Besucher an.

An der OLMA sind rund 650 Aussteller auf einer Fläche von 49'164 m² zu Gast und obwohl die Messe dieses Jahr bereits zum 70. Mal durchgeführt wurde, scheint sie bei den Besuchern keinerlei Einbussen an Interesse zu erfahren.

Wie ist es möglich, dass eine Messe über eine so lange Zeit erfolgreich sein kann?

Nun ich denke, dass es auf die Attraktivität und auf die Abwechslung der Messe zurückzuführen ist. Jedes Jahr gewährt die OLMA einem Kanton ein Gastrecht. Dieser sogenannte Gastkanton kann eine Halle nach seinem Gusto gestalten. Dieses Jahr gab es sogar zwei Gastkantone, nämlich Zug und Glarus und man erhielt Einblick in das Leben und die Tradition in diesen beiden Kantonen. Auch Spezialitäten aus diesen Landesgebieten wurden angeboten.

Die OLMA bietet nicht nur Abwechslung, sondern auch Kontinuität. Wenn man an die OLMA geht, weiss man stets, was einen dort erwartet. So sind viele Plätze in den Hallen jedes Jahr an denselben Anbieter vergeben und man findet schnell, was man sucht. Auch erhält man an den jeweiligen Ständen eine individuelle Beratung und viele Informationen.

Auffälliges Plakat

Dieses Jahr trat die OLMA mit einem extravaganen Plakat auf, welches für viele Diskussionen sorgte. Bei diesem Plakat handelt es sich um einen aufwändigen Scherenschnitt von Jolanda Brändle. Das ganze Plakat ist aus einem Stück Papier entstanden. Le-

diglich ein paar Baumblätter wurden aus einzelnen Stücken hinzugefügt. 60 Stunden Arbeit waren der Aufwand für dieses liebevoll gestaltete Plakat. Viele Personen äusserten sich positiv und waren überwältigt von diesem aus Menschenhand stammenden Kunstwerk.

Es führen nicht nur viele Wege nach Rom, sondern auch viele nach St. Gallen an die OLMA: egal ob man an die OLMA aufgrund von Haus-

haltsgeräten oder Möbeln, den Tieren oder dem Säulirennen, der Degustationshallen oder ausschliesslich wegen dem Jahrmarkt geht, immer entstehen spannende Gespräche zwischen den Besuchern. Man trifft alte Bekannte, frühere Nachbarn oder andere Leute. Kurz gesagt: Es trifft sich Jung und Alt. Auf der Heimfahrt mit dem Postauto kann man seine Gespräche sogar noch vertiefen. Ein gelungener Tag für alle Generationen!

Sandra Künzler

Kinoprogramm November

Mehr Informationen unter www.kino-heiden.ch

Unbegrenzter Kinospass mit Jahreskarte

Das Kino Rosental zeigt nicht nur ein vielseitiges und weit gefächertes Programm an vergnüglichen, nachdenklich stimmenden, eindrücklichen und spannenden Filmen – es bietet dies alles auch zu sehr moderaten Preisen.

Um das Angebot für ein weites Publikum noch attraktiver zu gestalten, offeriert das Rosental neu für Familien und Firmen ein unpersönliches Jahresabonnement, welches zu sämtlichen regulären Vorstellungen – immerhin etwa 230 pro Jahr – unentgeltlich Zutritt gewährt. Dieses übertragbare „Generalabo“ kann im Betrieb unter den Mitarbeitenden oder den Familienmitgliedern zirkulieren. Das GA kann ab einem beliebigen Zeitpunkt für ein Jahr gelöst werden. Ziel ist es, die Begeisterung für unser Kino Rosental als Ort der Begegnung weiter zu tragen.

Für 500 Franken pro Jahr und Familie oder Firma kann die Jahreskarte im Kino oder via Webseite ab sofort bestellt werden. Auskunft über das aktuelle Filmprogramm erteilen die Tageszeitung, die Gemeindeblätter, das Internet www.kino-heiden.ch oder Sie erhalten es in Form eines Newsletters.

Das Kino Rosental bietet allen viel!

Fr	2.	18:30	Sprachencafé Englisch in der Rosenbar	Anmeldung erwünscht 079 678 09 81
		20:15	Arbitrage	ab 12 Jahren E/d/f 107'
Sa	3.	17:15	More than Honey	ab 10 Jahren Ov/d/f 107'
		20:15	Robot and Frank	ab 10 Jahren D 89'
So	4.	15:00	Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa	ab 8 Jahren D 79'
		19:15	Arbitrage	ab 12 Jahren E/d/f 107'
Di	6.	14:15	Kinomol: Die 6 Kummerbuben	ab 10 Jahren D 124'
		20:15	Robot and Frank	ab 10 Jahren D 89'
Fr	9.	20:15	Teddy Bear	ab 14 Jahren E/d/f 92'
Sa	10.	17:15	Robot and Frank	ab 10 Jahren D 89'
		20:15	Arbitrage	ab 12 Jahren E/d/f 107'
So	11.	15:00	Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa	ab 8 Jahren D 79'
		19:15	More than Honey	ab 10 Jahren Ov/d/f 107'
Di	13.	20:15	Teddy Bear	ab 14 Jahren E/d/f 92'
Mi	14.	20:15	Cinéclub: Winter's Bone	ab 16 Jahren E/d 100'
Fr	16.	20:15	Kinoteens: Step up: Miami Heat	ab 12 Jahren D 98'
Sa	17.	17:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahren D 110'
		20:15	Death of a Superhero	ab 14 Jahren E/d 97'
So	18.	15:00	Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa	ab 8 Jahren D 79'
		19:15	Teddy Bear	ab 14 Jahren E/d/f 92'
Di	20.	14:15	Kinomol: Eine wahre Geschichte	ab 10 Jahren D 112'
		20:15	Death of a Superhero	ab 14 Jahren E/d 97'
Fr	23.	19:30	Backstage: Führung durchs Kino	Anmeldung unter 071 891 36 36
		20:15	Death of a Superhero	ab 14 Jahren E/d 97'
Sa	24.	17:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahren D 110'
		20:15	Step up: Miami Heat	ab 12 Jahren D 98'
So	25.	15:00	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahren D 110'
		19:15	More than Honey	ab 10 Jahren Ov/d/f 107'
Di	27.	20:15	More than Honey	ab 10 Jahren Ov/d/f 107'
Fr	30.	18:30	Sprachencafé Italienisch in der Rosenbar	Anmeldung erwünscht 079 678 09 81
		20:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät	ab 10 Jahren D 110'

Wasserqualität

Wie letztes Jahr wurde auch 2012 das Leitungswasser der Wasserversorgung Reute durch das Interkantonale Labor in Schaffhausen getestet. Auch dieses Jahr liegen die Proben deutlich unter den Toleranzwerten und somit entsprechen die mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Werte den Anforderungen an Trinkwasser.

Probe	Schachen	Dorf	Mohren	Toleranz
Aerobe mesophile Keime (CFU/mL)	5	47	2	300
Escherichia coli (Fäkalkeime, CFU/100mL)	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar
Enterokokken (Fäkalkeime, CFU/100mL)	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar	nicht nachweisbar
Nitrat (mg/L)	5.2	10.0	9.6	20
Chlorid (mg/L)	<3.3	8.2	11.6	40
Sulfat (mg/L)	5.3	10.0	7.9	50
Gesamthärte (°fH)	19.4	28.4	30.4	–

Beiträge an Durchmesserlinie und Kosten des öffentlichen Verkehrs

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat die Gemeindebeiträge an die Durchmesserlinie (DML) und den Gemeindeschlüssel für die Verteilung der jährlichen Kosten des öffentlichen Verkehrs ab 2014 festgelegt. Die Verwirklichung der Durchmesserlinie Appenzell-St.Gallen-Trogen (DML) setzt Infrastrukturgesamtkosten von rund 90 Mio. Franken voraus. Der Anteil von Appenzell Ausserrhoden an die Teilprojekte, die über den Infrastrukturfonds finanziert werden, beträgt 23.492 Mio. Franken. Die Gemeinden haben nach Art. 16 Abs. 1 GÖV 50 Prozent der öVKkosten dem Kanton zurückzuerstatten. Dies bedeutet für die Gemeinde Reute einen einmaligen Anteil von Fr. 56'000 oder 0,47 %.

Für die Verteilung des jährlichen Abgeltungs- und Infrastrukturkosten im öffentlichen Verkehr auf die Gemeinden soll ab 1. Januar 2014 im Grundsatz der Verteilschlüssel gemäss dem Bericht „Modellberechnungen für einen Gemeindeschlüssel“ (Ge-

wichtung Abfahrten 60 %/Einwohner 40 %) zur Anwendung gelangen. Für die Gemeinde Reute bedeutet das einen Anteil von 0,88 % oder Fr. 45'133. Gegenüber der bisherigen Regelung ist die neue für die Gemeinde Reute leicht günstiger.

Neues Altersheimreglement

Für das gemeindeeigene Alters- und Pflegeheim Watt bestand bis anhin ein gemeinderätliches Reglement, welches eine Mischung von organisatorischen Regelungen und Hausordnung war. Im Zusammenhang mit der Einführung einer Spezialfinanzierung für das Altersheim haben Altersheimkommission und Gemeinderat ein neues Reglement erarbeitet. Dieses hat hauptsächlich das Ziel, die gesetzliche Grundlage für die Einführung der Spezialfinanzierung zu schaffen sowie die Aufgaben und Kompetenzen von Gemeinderat, Altersheimkommission und Heimleitung neu zu regeln.

Nach der Gemeindeordnung von Reute unterstehen Erlass, Aufhebung und Änderung allgemeinverbindlicher Reglemente der Gemeinde dem

fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist für das neue Reglement für das Alters- und Pflegeheim Watt ist am 27. September 2012 unbenutzt abgelaufen. Der Gemeinderat hat das neue Reglement auf den 1. Oktober 2012 in Kraft gesetzt.

Reglement für das Gemeindearchiv Reute

Auf den 1. Januar 2011 trat das kantonale Archivgesetz in Kraft. Die Gemeinden sind verpflichtet, ein Reglement für das Gemeindearchiv zu erlassen. Die Kompetenz für den Erlass liegt gemäss Archivgesetz beim Gemeinderat. Der Gemeinderat ist dieser Verpflichtung nun nachgekommen und hat ein Archivreglement erlassen. Dieses regelt insbesondere den Zugang und die Benützung von kommunalem Archivgut sowie die Dienstleistungen und Gebühren.

Das Reglement kann auf der Gemeindekanzlei bezogen oder von der Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden: www.reute.ch unter Verwaltung/Reglemente.

Remo Ritter

Kantonsregierung in Reute zu Gast

Der Regierungsrat besucht im Laufe der vierjährigen Amtsperiode jede der 20 Ausserrhoder Gemeinden. Ziel dieser Besuche ist, den Austausch zwischen Regierung und Gemeinden zu fördern und sich gegenseitig besser kennenzulernen. Mitte September 2012 war Reute Gastgebergemeinde.

Nach der ordentlichen Regierungsratssitzung im Sitzungszimmer der Gemeindekanzlei Reute trafen sich die Mitglieder von Regierungsrat und Gemeinderat am südlichsten Punkt der Gemeinde, dem Restaurant Bruggtobel, und diskutierten informell Fragestellungen, die gemeinsam angegangen werden müssen. Seitens des Gemeinderates Reute wurde vor allem die Zusammenarbeit zwischen Kan-

ton und Gemeinden und die „Miliztauglichkeit“ kantonaler Vorgesetzten und Fristen angesprochen.

Landammann Hans Diem und Gemeindepräsident Ernst Pletscher lob-

ten anlässlich des gemeinsamen Mittagessens den angeregten Austausch und die direkten Gespräche als wichtige Instrumente zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses.

Remo Ritter

Wohnungs- und Liegenschaftsmarkt

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 474	Grosszügiges Anwesen mit 12-Zimmern			Fidu-Manag, Hr. Schister, Trübbach 081 750 23 00, h.schister@fidu-manag.ch
Mittelhard 413		3 ½-Zimmer-Einfamilienhaus		Eva Küng, 052 649 47 44
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker, 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.– pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.– pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick 4 Bauparzellen	Architekturbüro Werner Schläpfer Altstätten, G 071 755 30 60 schlaepfer.architektur@catv.rol.ch
Mohren	Überbauung Dreiländerblick 6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus 3 ½-Zimmer-Wohnung 3 4 ½-Zimmer-Wohnungen			René Schläpfer, Staatsstrasse 207 9463 Oberriet, 071 763 80 60 rene@schlaepfer-sasch.ch www.schlaepfer-sasch.ch
Mohren 292		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Beni Tobler, 071 777 16 15, 079 457 54 91
DORF				
Dorf 47		6 ½ -Zimmer-Hausteil		Einwohnergemeinde Reute, Remo Ritter 071 898 82 60, gemeindekanzlei@reute.ar.ch
Dorf			GB Nr. 797	Swiss-Immopool, 076 573 55 99
Dorf 32	4 ½ -Zimmer-Hausteil			Klara Eugster, 071 891 21 05
SCHACHEN				
Hägli 94		4 ½-Zimmer-Einfamilienhaus		Bruno Ebnetter, 071 722 24 10
Schachen 167	5-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-EFH			rt immobilien, 071 757 11 20
Schachen 169	3 ½-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit Einzelgarage			S. Katzensteiner, 071 672 54 16
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			redTOP, Herisau, 071 352 63 14
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		Epigeos AG, Eigentümerin 043 333 29 80, Herr Ritter oder Verwaltung: Hr. Polterra, info@poltimmo.ch
Schachen 150	2-Familienhaus mit Atelier			rt immobilien, 071 757 11 20
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner, 044 941 68 29 079 796 17 02
Städeli 190	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			rt immobilien, 071 757 11 20
Städeli			GB Nr. 693, 696	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Schachen	Wohn- und Geschäftshaus		GB Nr. 728	Immobilien AG, St.Gallen, Herr Mattle 071 230 17 71, info@mattle-immo.ch
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 24. 24. 2012

Sascha Bärlocher
Bauamtsarbeiter Gemeinde Reute
Hirschberg 203
9414 Schachen-Reute
geb. 15. Januar 1979

Jugendzeit

Sascha Bärlocher ist im Hirschberg aufgewachsen. Mit 14 Jahren zügelte seine Familie nach Heiden. Seine Lehre als Automonteur absolvierte er bei der VW-Audi-Garage Eggenberger in Heerbrugg. Nach der Rekrutenschule arbeitete er sieben Jahre bei der Firma Morant in St.Gallen und liess sich als Maschinist ausbilden. Sascha erzählt: „Anschliessend war ich viereinhalb Jahre bei der Firma Züst in Heiden angestellt. Ich wusste stets, dass ich auf dem Bau nicht lebenslang arbeiten kann.“

Bauamtsarbeiter der Gemeinde Reute

„Am 01. September 2010 fing ich meine Arbeitsstelle als Bauamtsarbeiter bei der Gemeinde Reute an. Meine Stelle gefällt mir ausnehmend gut, weil sie vielfältig und abwechslungsreich ist und ich sehr selbständig arbeiten kann.“ Die Arbeiten sind in der Tat vielseitig: Schulhaus reinigen, Umgebung der Schule, Kirche und des Friedhofes pflegen, technischer Unterhalt des Alters- und Pflegeheimes Watt, Betreuung der Schnitzelheizung des Wärmeverbundes Dorf Reute GmbH, Unterhalt von Trottoirs und Strassenrändern, Ablesen des Wassers und Stromes der Gemeindeliegenschaften, Reparaturen aller Art, Einrichten von Veranstaltungen, organisieren und schmücken des Weihnachtsbaumes in der Kirche... Hier erzählt er ein „Müsterli“ aus dem Alltag: „Nach Weih-

nachten habe ich alleine versucht den grossen Weihnachtsbaum hinzulegen, damit ich die Kerzen und Kugeln abnehmen kann. Da ist es passiert. Der Baum fiel genau auf das altherwürdige Taufbecken. Mir ging durch den Kopf, dass ich jetzt entlassen sei. Zum Glück ist das Taufbecken alte, solide Handwerkerarbeit und blieb unbeschadet.“ All die kleinen Arbeiten fallen erst auf, wenn sie nicht erledigt werden. Sascha ist sehr pflichtbewusst. So hat er ein schlechtes Gewissen, wenn all die Arbeiten, die gefordert werden nicht umgehend erledigt werden können. Aber auch hier gilt „Eines ums Andere“. Mit einem entwaffnenden Lächeln berichtet er: „Beim Winterdienst hat sich erst herauskristallisieren müssen, was sinnvoll ist. Im Winter lebe ich nach dem Wetterbericht. Je nachdem fahre ich um 03.00 Uhr morgens eine Autorunde. Steige da und dort aus um zu sehen, ob es „häää“ ist. Im Winter schlafe ich nicht wirklich gut.“ Mit den Schülern sei es eine wirklich „gfreuti Sach“. Es habe wohl auch ab und zu ein Schlitzohr darunter aber er fühle sich als Abwart ernst genommen. Extra „laadwächen“ kenne er nicht.

Garten, Wandern und Höhenflüge

Er gestalte sehr gerne seinen naturnahen Garten im Hirschberg. Ein Vogelhäuschen bauen oder eine Mauer anlegen, bedeute für ihn Erholung. Des Weiteren wandere er sehr gerne mit seiner Familie im Vorderland und im Alpstein. Er gehöre auch zu denen, die einmal im Jahr auf den Säntis müssen. In jungen Jahren habe er auch geklettert. Für ihn gelte: je höher, desto lieber. Sascha führt aus: „Letzthin habe ich einen Tandem-Fallschirmsprung

in Hohenems gemacht. Mit dem Flugzeug ging es hoch auf 4000 m, dann eine knappe Minute freier Fall bis zum Öffnen des Fallschirmes. Dies war für mich ein ganz besonderes Erlebnis. Ich werde es wohl wiederholen.“ Sascha,

der schwindelfrei ist und die Höhe sucht, könnte sich als Traumjob auch Fensterputzen an Hochhäusern in Amerika oder das Malen der Golden Gate-Brücke vorstellen.

Musik

Schon wie seinem Grossvater liegt Sascha die Musik im Blut. Bis vor vier Jahren hat er Bassgitarre in einer Rockband gespielt. Dies hat er von Herzen gerne gemacht. Leider hat sich die Band nach zehn Jahren auseinandergelebt. Vielleicht ergibt sich wieder einmal eine Gelegenheit.

Eine Bitte zum Schluss

Sascha hofft sehr, dass die Bevölkerung von Reute mit seiner Arbeit zufrieden ist. Er freut sich, wenn konstruktive Kritik direkt bei ihm landet. „So kann ich nach Möglichkeit Verbesserungen versuchen“.

Esther Rechsteiner

BÜRKI

Tiefbau | Strassenbau | Umgebungsarbeiten
Plätze und Mauern in Naturstein | Transporte
Sprengarbeiten | Quellfassungen

Karl Bürki GmbH . Berneck und Obereg . Taastrasse 22 . 9442 Berneck
 T 071 744 58 66 . F 071 744 59 65 . M 079 344 09 06 . buerkigmbh@bluewin.ch

Aus der Ratsstube der Gemeinde Reute im Jahre 1943

Budget pro 1944

Ein Budget aufzustellen, das gleichzeitig der Finanzlage unserer Gemeinde und den vielen kriegsbedingten Ansprüchen und Anforderungen gerecht zu werden vermag, war für den Gemeinderat dieses Jahr keine leichte Sache. Mit einem Passivsaldo zum vorneherein mußte an diese schwere Aufgabe herantreten werden.

Die Abschlüsse der verschiedenen Rechnungen pro 1943 haben ergeben, daß bei einer Anzahl von Konti in diesem Jahre voraussichtlich mit größern Ausgaben zu rechnen sei und so mußten z. B. beim Armenwesen, Schulwesen, Polizeiwesen und bei der Arbeitslosenfürsorge etc. höhere Beträge in das Budget aufgenommen werden, als im Vorjahre. Zum Teil beruhen dieselben auch auf den Einsetzungen von erhöhten Teuerungszulagen an unsere Gemeindeangestellten.

Mit einem gewissen Recht gelangte nämlich unsere Lehrerschaft mit dem Ansuchen an den Gemeinderat und die Schulkommission, es möchten nun endlich einmal auch in unserer Gemeinde die Lehrerbefoldungen denjenigen anderer, wenigstens gleichgestellter Gemeinden unseres Kantons angepaßt werden. Der Gemeinderat konnte sich nach reiflicher Ueberprüfung und Ueberlegung der Angelegenheit der Einsicht nicht verschließen, daß es angezeigt wäre, hierin mit andern Gemeinden Schritt zu halten. Es liegt ganz sicher nur im Interesse der Schule, wenn auch wir suchen unsere tüchtigen Lehrkräfte durch richtige Entlohnung zu behalten. Auch bei einer allfälligen Vakanz würde es sich nur zum Vorteil der Schule auswirken, wenn auch wir eine andern Gemeinden angepaßte Befoldung ausschreiben könnten, also nicht immer die bescheidenste des Kantons bekannt geben müßten. Der Gemeinderat hat dann beschlossen, Euch zu beantragen, das berechtigte Begehren der Herren Lehrer sei in der Weise zu berücksichtigen, daß ihnen zu der Aufhebung des Lohnabbaues von Fr. 200.— vom Vorjahre, je eine Teuerungszulage von Fr. 700.— gewährt werde, unter der Voraussetzung, daß in Zukunft Stellvertretungen während der Militärdienste nach Möglichkeit zu umgehen seien. Nachdem nämlich in Zukunft unsere Lehrer nicht mehr gleichzeitig zum Aktivdienst einzurücken haben, wäre es nach Ansicht des Gemeinderates für unsere Verhältnisse, bei den ohnehin kleinen Schulen Dorf und Mühren zu verantworten und allseitig tragbar, wenn jeweilen bei Abwesenheit des einen oder andern der Herren diese beiden Schulen für vorübergehend zusammen genommen würden. Der Gemeinderat ist deshalb der Auffassung, es sollte also dieser von ihm vorgeschlagene Teuerungsausgleich bewilligt werden, umsomehr da auf anderer Seite Einsparungen gemacht werden können und auch in Anbetracht, daß wir uns dann mit

unserer Gesamtbesoldung immer noch unter den niedrigsten Ansätzen des Kantons befinden.

Beim Gemeindegemeinderat fand dann der Gemeinderat es für angezeigt, daß auch ihm die Teuerungszulage analog derjenigen der Herren Lehrer der eingetretenen Teuerung angepaßt werde und wurden somit für ihn, außer der schon letztes Jahr bewilligten Personalzulage für Mehrarbeit von Fr. 200.— eine Teuerungszulage von Fr. 500.— vorgesehen. Es darf dabei festgestellt werden, daß die Gesamtentlohnung damit gleichwohl noch nicht derjenigen seiner Kollegen in den ungefähr gleichgestellten Nachbargemeinden Wald und Grub entspricht.

Auch unser Waisenvater und unser Polizist reichten beim Gemeinderat das Gesuch um Gewährung einer Teuerungszulage ein, da eben doch auch sie von der Teuerung betroffen sind. Für diese beiden wurde dann im Hinblick darauf, daß sie die Teuerung nur in reduziertem Maße treffe, indem ersterer auf Kosten der Gemeinde für sich und seine Familie freie Station genieße und für letzteren bei nur halbtägigem Dienst für die Gemeinde, ihm von derselben die Dienstkleider bestritten werden, eine Teuerungszulage von je Fr. 200.— in das Budget aufgenommen.

Beim Metzger wurde vom Gemeinderat, in Anbetracht dessen, daß er seine Funktionen nur im Nebenamt ausübt, die bescheidene Zulage von Fr. 50.— in Aussicht genommen, wobei dann von der Kirchengemeinde weitere Fr. 25.— hinzu kommen, also total Fr. 75.—, was einem Teuerungszuschlag von 12½ % entspricht.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, daß die Teuerungszuschläge in diesem Sinne an der untern Grenze stehen, diese aber angesichts der mißlichen Finanzlage im Gemeindefinanzhaushalt von uns kaum höher angelegt werden durften. Sämtliche Konti der Gemeindefinanzrechnung sind im Budget knapp bemessen und sehen trotz dem vorgesehenen Gemeindesteuerbezug von 14 Promille noch keinerlei Schuldabzahlungen vor. Leider sind diejenigen Konti, die die Gemeindefinanzrechnung am meisten belasten, wie Armenpflege, Bürgerheim, Schulwesen, Kriegswirtschaft, Vohnausgleichskasse, Anbauaktion etc. nun einfach nicht zu umgehen. Wie in jedem Privathaushalt und Anstaltsbetrieb wirkt sich die Teuerung eben allgemein und in vermehrtem Maße auch im Gemeindefinanzhaushalt aus. Nehmen wir aber dieses uns zugemutete Opfer für dieses Jahr im Hinblick auf die Opfer, die unsere Nachbarvölker in heutiger Zeit zu bringen haben, willig auf uns und geben wir uns dabei der Hoffnung hin, daß recht bald ein vermehrter Finanzausgleich, wie er heute in unserm Kanton angestrebt wird, uns wieder Erleichterungen bringen werde.

Der Gemeinderat empfiehlt den werten Stimmberechtigten, dem Budget pro 1944 eine wohlwollende Genehmigung zu Teil werden zu lassen.

Abschied, Begrüssung und Jubiläum

Nach siebzehn Jahren der Leitung im Altersheim Watt war Helen Nessensohn im Sommer von Behörden, Mitarbeiterinnen und Heimbewohnern verabschiedet und ihre hervorragend geleistete Tätigkeit gebührend verdankt worden.

Eine Gruppe von Frauen, wir nennen sie einmal ganz unbescheiden „Watt-Chörli“, wollte dies unbedingt aber auch noch tun. Gegründet 1982 vom evangelischen Frauenverein Reute, seither mit wechselnden Sängerinnen, aber von Anbeginn an unter der Organisation und Leitung von Elisabeth Oertle, kommen die Sängerinnen jeden ersten Donnerstag im Monat zum Singen ins Watt. (Dazu jeden zweiten Monat jeweils am Freitag ins Sonnenschein) Und 17 Jahre lang war da immer auch Helen!

Vielleicht warf sie grad kurz einen Blick aus dem Büro, begrüsste uns auf der Treppe oder setzte sich, wenn es die Zeit erlaubte, auch einmal für ein Lied in unsere Runde. Und immer mit ihrer warmen Ausstrahlung und Herzlichkeit, die wesentlich dazu beitrug, dass dieser Sing- und anschliessend Kaffeemittag nicht nur den Heimbewohnern, sondern auch dem „Watt-Chörli“ selber Freude machte.

Begrüssung

Wenn ein so guter „Hausgeist“ ersetzt werden muss, kommt meist die Sorge auf, wie es jetzt wohl weitergehen würde. Die Befürchtungen waren allerdings schnell ausgeräumt! Denn

Die Watt-Sängerinnen und Sänger

schon die ersten Begegnungen zeigten, dass mit Rita Manser nicht nur eine kompetente und erfahrene, sondern ebenfalls warmherzige neue Heimleiterin gefunden worden war.

Jubiläum

Seit dreissig Jahren nun also organisiert und leitet Elisabeth Oertle dieses „Monatsingen“, transportiert die

Gesangbücher und sucht mit ihrer Blockflöte den richtigen Ton. Und immer wieder ist zu spüren, wie gerne ältere Menschen die vertrauten Volkslieder singen und im Singbuch eifrig ihr Lieblingslied suchen. Denn Elisabeth Oertle gestaltet das Programm als „Wunschkonzert“ und erfüllt die Wünsche der Sänger und Sängerinnen. Natürlich auch diejenigen der Chörli-Mitglieder. Und da zeigt sich Lina Bischofbergers grosses Repertoire an Liedern und ihre noch immer sehr gute Stimme. Und erst recht bei Anemarie Weder, mit mehrfacher Chorerfahrung und ihrem kräftigen Alt, wenn nötig sogar Bass! Drum wage man sich einige Male sogar mutig ans Landsgemeindelied.

Diesmal aber, nach herzlichen Worten und Blumen an Helen Nessensohn, Rita Manser und Elisabeth Oertle, blieb man „Im schönsten Wiesengrunde“ und „Im Wald und auf der Heide“... bis es Kaffee und Kuchen gab.

**Trudi Langenegger
Städeli**

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag	08.00 - 11.30
	14.00 - 18.30
Samstag	08.00 - 14.00
	durchgehend

nah - schnell - günstig

Ein Rütiger als Nationalrat: Albert Keller verstarb vor 50 Jahren

Bis vor wenigen Jahren prägten zwei mächtige Mammutbäume das Rütiger Ortsbild. Das dahinter stehende Haus unweit der Kirche war stattlicher Wohnsitz von Nationalrat und Fabrikant Albert Keller-Aebli, der am 23. November 1962 verstarb.

Ein Rütiger als Politiker in Bern? Dieser Umstand trifft sogar für zwei Persönlichkeiten zu: Johann Jakob Sturzenegger (1836 – 1893) war Ausserrhoder Landammann und ab 1883 Nationalrat. In dessen Fussstapfen trat rund fünfzig Jahre später Albert Keller, der 1885 als Sohn von Stickereifabrikant Albert Keller sen. geboren wurde. Nach dem Schulbesuch in Reute und Berneck wäre der junge Albert gerne Forstingenieur geworden. Sein Vater aber hatte ihn für die Weiterführung der Stickerei bestimmt, und nach einer entsprechenden Ausbildung in St.Gallen übernahm Albert junior 1911 das väterliche Geschäft. 1914 heiratete er die Glarnerin Ida Aebli, die ihm drei Töchter und einen Sohn schenkte.

Als „Quellen-Keller“ landesweit ein Begriff

1911 wurde Keller in den Gemeinderat gewählt, den er von 1921 bis 1936 als Hauptmann präsidierte. 1921 erfolgte

Vor 50 Jahren verstarb der Rütiger Nationalrat und Stickereifabrikant Albert Keller-Aebli (1885 – 1962)

auch die Wahl in den Kantonsrat, wo er sich während 27 Jahren als gewandter Redner vor allem für die kleinen und finanzschwachen Gemeinden engagierte. Seine erfolgreiche Tätigkeit im Kanton wurde 1935 mit der Wahl in den Nationalrat honoriert. Der Rütiger ging in der Folge als „Quellen-Keller“ in die nationale Geschichte ein. Grund war sein kompromissloser Einsatz für eine einfach zu erhebende

Quellensteuer zur Finanzierung der hohen Militärausgaben (Vorkriegs- und Kriegsjahre) statt der komplizierten Verrechnungssteuer. Keller unterlag, erlebte aber kurz vor seinem Tode die Genugtuung, dass sein Modell vom amerikanischen Präsidenten Kennedy für gut und USA-tauglich befunden wurde. Keller trat 1951 als Nationalrat zurück.

Freundschaftliche Beziehungen mit Oberegg

Während seiner Amtszeit als Hauptmann löste er in freundschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Bezirksrat von Oberegg das uralte Problem unklarer Grenzverläufe. Später beauftragte er Dr. Jos. Rohner, Altstätten, mit der Niederschrift der Gemeindegeschichte. Das 1954 erschienene Buch ist noch immer bei der Gemeindeverwaltung erhältlich. 1957 übergab alt Nationalrat Keller das Stickereigeschäft seinem Sohn Albert. Nach dessen Tod im Jahre 1961 hatte Albert senior nochmals die Hauptverantwortung für das Geschäft zu übernehmen, das später von seinem ebenfalls Albert heissenden Enkel geführt wurde. Am 23. Mai 1977 wurde die Kellersche Stickereifabrik von der Bischoff Textil AG in St.Gallen übernommen.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR zugunsten von Familien und Kindern im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit Pro Juventute-Marken. Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie unsere Kinderwerke des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Ab 1. Dezember 2012

verkaufen wir auch die Autobahnvignette 2013. Der Mehrpreis von Fr. 10.– fliesst ebenfalls in unsere Kinder- und Jugendprojekte des Kantons. **Alle Produkte sind unter:**

www.projuventute-ar.ch (Shop) einzusehen und zu bestellen.

**Pro Juventute
Appenzell Ausserrhoden**

Ein Hauch von weiter Welt – Die Textilhandelsfamilie Zellweger

NEU finden jeweils am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats öffentliche kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen statt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Rathaus und Kirche und

erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger.

Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz www.textilland.ch statt. Dauer: ca. 60 Minuten, die Teilnahme ist kostenlos.

Veranstalterin: Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, Trogen.

Nächste Termine:

Mi, 28.11.2012, 11 Uhr, Treffpunkt EG Gemeindehaus, Landsgemeindeplatz 1

Mi, 30.1.2013, 11 Uhr, Treffpunkt EG Gemeindehaus, Landsgemeindeplatz 1

Veranstaltungskalender

Alle gemeldeten Anlässe finden Sie unter [www.reute.ch-Aktuelles/Anlässe](http://www.reute.ch-Aktuelles/Anlaesse)

Aus der Ratsstube der Kirchenvorsteherschaft

Das zweite und dritte Quartal des laufenden Jahres waren durch die Einsetzung von Martina Tapernoux-Tanner als neue Pfarrperson geprägt. Verschiedene Beschlüsse bezogen sich auf die Rahmenbedingungen zur Organisation des Pfarramtes. Die Kirchenvorsteherschaft hat das Wesentliche kommuniziert, etwa in Form eines Briefes an die Mitglieder der Kirchengemeinde.

Die Frage stellt sich nach der weiteren Nutzung des Pfarrhauses, da Frau Pfarrerin Tapernoux-Tanner ihren Wohnsitz in Trogen behalten wird. Andererseits besteht natürlich das Bedürfnis nach einem Arbeits- und Besprechungsraum für das Pfarramt.

Die Kirchenvorsteherschaft verfolgt den Ansatz, die bestehende, rund 10 ½-Zimmer umfassende Pfarrwohnung so umzubauen, dass einerseits die Raumbedürfnisse für das Pfarramt abgedeckt werden können, andererseits ein- bis zwei eigenstän-

dige Wohneinheiten entstehen. Diese sollen anschliessend zur Vermietung ausgeschrieben werden.

Ein Bauprojekt müsste weitere Massnahmen zur Wärme- und zur Schalldämmung einschliessen.

Folgende Gründe sprechen für diesen Lösungsansatz:

1. Die Bausubstanz des Pfarrhauses kann durch eine nachhaltige Nutzung am besten erhalten werden. Der – sicher nicht unbeträchtlichen – Umbauinvestition stehen zukünftige Mieterlöse gegenüber.
2. Es dürfte leichter fallen, für kleinere, kostengünstige Wohneinheiten Mieter zu finden, als für die bestehende grosse Wohnung. Die Suche nach einer Pfarrperson hat zudem gezeigt, dass die wenigsten Kandidaten eine so grosse Wohnung nachfragen würden. Manche waren Single oder nur zu zweit.

3. Sollte irgendwann in Zukunft wieder Bedarf für eine Pfarrwohnung bestehen, so hätte die Kirchenvorsteherschaft damit Alternativen zu bieten. Bei einer Aufteilung in zwei Wohneinheiten bliebe zudem die Option offen, diese bei Bedarf mit geringem Aufwand wieder zu einer zusammenfassen zu können.

4. Eine strikte Trennung zwischen den Arbeitsräumen des Pfarramtes und dem privaten Wohnbereich entspricht zeitgemässen Bedürfnissen und erleichtert die Arbeitsabläufe, da damit andere Mitarbeiter der Kirchengemeinde (z. B. Sekretärin) Zugang zur Büroinfrastruktur (Kopiergerät, Fax) erhalten. Es ist eine problematische Situation, wenn dazu der Privatbereich der Pfarrfamilie betreten werden muss.

Die Vorsteherschaft hat das Büro NEO Architektur AG in Widnau (Nachfolgeunternehmen von SFG Architektur AG) mit entsprechenden Vorabklärungen beauftragt. Ziel ist es, der ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom kommenden Frühjahr eine entsprechende Abstimmungsvorlage unterbreiten zu können. Die Kirchenvorsteherschaft wird im ersten Quartal 2013 umfassend über dieses Vorhaben informieren.

Im Weiteren hat die Kirchenvorsteherschaft die Arbeitsverträge und Stellenprofile von Martina Tapernoux-Tanner für das Pfarramt (60%) sowie Thomas Ortlieb, Wolfhalden, für ein Teilpensum beim Religionsunterricht Oberstufe genehmigt.

Mit Pfarrer Dr. Alfred Gugolz ist ein neuer Arbeitsvertrag mit Stellenprofil für ein reduziertes Pensum abgeschlossen worden. Pfarrer Dr. Alfred Gugolz wird für eine beschränkte Zeitspanne von wenigen Monaten Pfarrerin Martina Tapernoux-Tanner bei der Einarbeitung unterstützen sowie die Heime betreuen.

Michael Künzler,
Präsident Kirchengemeinde
Reute-Oberegg

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant von IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
Freihofstrasse 3
9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83
E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen:
www.acustix.ch

Reute-Oberegg: Von 6 Metzgereien hat einzig der „Ochsen“ überlebt

Es ist noch gar nicht so lange er, als man in Reute-Oberegg nicht weniger als sechs Metzgereien zählte. Überlebt hat einzig der „Ochsen“ in Oberegg, der seit 150 Jahren von Angehörigen der Familie Bischofberger geführt wird.

Verschwunden sind die Metzgereien Kühnis in Mohren, Keller im Schachen, Schoch im Schachen (mit Restaurant „Kreuz“), Kellenberger im Dorf Reute (mit Restaurant „Ochsen“) und Gähler (hintere Metzger) in Oberegg. Nach wie vor fester Wert ist hingegen der Oberegger Doppelbetrieb „Ochsen“, der heute von Paul und Lea Bischofberger in 5. Generation geführt wird.

Ein Metzger aus Büriswilen als Gründer

Im Jahre 1862 erwarb Karl Bischofberger-Sonderegger, Metzger in Büriswilen, die Liegenschaft „Ochsen“ und begründete damit eine einzigartige Familientradition. 1892 folgte Karl Bischofberger-Breu, und 1921 trat mit Karl Bischofberger-Bischofberger die dritte Generation in die Fussstapfen der Vorväter. Mit seiner Familie führte Karl das Haus sicher durch die Klippen der Krisen- und Kriegsjahre. 1952 folgte Neffe Paul, der sich 1959 mit Lisa Spirig verheiratete.

Erneuerungsfreudige vierte Generation

In die Ära Bischofberger-Spirig fielen zahlreiche Neuerungen. 1967 beispielsweise hatte das Nebenhaus mit

Als Vertreter der fünften Familiengeneration können Paul und Lea Bischofberger das 150-jährige Bestehen des Doppelbetriebs Restaurant und Metzgerei „Ochsen“ in Oberegg feiern.

Eiskeller, Rossstall und Wagenschopf einem zeitgemässen Neubau zu weichen. 1972 folgte die Neugestaltung der Küche und 1975 der Ladenlokalitäten. Mit dem Kauf eines angrenzenden Hauses im Jahre 1982 konnte die Liegenschaft passend arrondiert werden.

Einstieg von Paul junior

1991 übernahm der als Fleischfachmann ausgebildete Paul Bischofberger junior die Verantwortung für den Familienbetrieb. Ihm steht heute Ehefrau Lea zur Seite, und mit Laden, Restaurant, Säli und Aussenterrasse ist der „Ochsen“ vielseitiger und beliebter Ort für Einkäufe und gemütliches Verweilen. Das Säli (es stehen ausreichend

Parkplätze zur Verfügung) ist überdies geschätzt für grössere Gruppen, Gesellschafts- und Familienanlässe sowie für Traueressen.

Öffnungszeiten

Die Metzgerei ist von Dienstag bis Freitag von 7.30–12 und 14–18.30 Uhr sowie samstags von 7.30–14 Uhr geöffnet. Das Restaurant ist Dienstag bis Donnerstag von 9–19.30, Freitag von 9–24 und Samstag von 11–24 Uhr zugänglich. Mit den sonntäglichen Öffnungszeiten von 9–12 Uhr (bei Bedarf länger) wird zudem die Tradition „Einkehr nach dem Gottesdienst“ hochgehalten.

**Text und Bild:
Peter Eggenberger**

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MALIER

SCHERRER

Schossenrietstrasse 2, 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458, 9414 Schachen . 071 891 63 58

Auf BREU vertraut
immer gut gebaut

Bauen mit Freunden

071 891 16 68

BREU HOLZBAU AG OBeregG
breu-holzbau.ch

Ausflug des KGZV Reute-Oberegg

Vom Nebel zur Sonne

Ende September, der Nebel hielt schon Einzug in unsere Gefilde, reiste die Kaninchen-Geflügel-Familie mit dem Car frühmorgens zum Tierpark Goldau. Doch die Anreise wurde durch einen jähen Reifenplatzer vor Sargans unterbrochen. Der Kaffeehalt wurde zugunsten des Reifenwechsels aufgegeben. Ohne Kaffee und Gipfeli ging es anschliessend zum Tierpark. Bären und Wölfe in ihrem neuen Resort, Steinböcke mit ihren Jungen, Eulen, Marder, Füchse, Luchse usw. wurden bestaunt. Zum Mittagessen fuhren wir mit der Zahnradbahn zur Rigi hoch. Bei schönstem Wetter, hoch über dem Nebel, war die Aussicht atemberaubend. Unser Hausberg, der Säntis,

konnte gerade noch erspäht werden. Der Blick zum Pilatus, der sich in viel Schnee hüllte, war ebenso berauschend, wie die Gebirgsketten rund um die Rigi. Mit Sonne im Tank musste auch dieser Ort für die Heimreise

weichen. Mit vielen schönen Eindrücken bei Jung und Alt ging dieser Tag zu Ende und wir durften wohlbehalten zu Hause ankommen.

Text und Bild: R. Bärlocher

Markantes Bauwerk verschwunden: Aufgabe der Brauerei Oberegg vor 40 Jahren

In der heimeligen Wirtschaft „Sternen“ unterhalb des Altersheims Watt war im Eingangsbereich das grosse, die Brauerei in Oberegg zeigende

Bild nicht zu übersehen. Die Brauerei verschwand vor 40 Jahren und auch der langjährig von Ruedi und Leni Sturzenegger geführte „Sternen“ ist

mittlerweile Vergangenheit. Ab den 1840er Jahren verzeichnete das Kurwesen im Appenzeller Vorderland eine später nie mehr erreichte Blütezeit. Die steigende Nachfrage nach Bier liess den Oberegger Hauptmann Johann Josef Locher eine Brauerei erstellen. Der Fabrikationsbetrieb samt Restaurant „Krone“ wurde 1852 aufgenommen. Nach der Übernahme des Unternehmens durch die Brauerei „Calanda“ in Chur im Jahre 1972 dienten die Gebäulichkeiten in Oberegg als Restaurant, Saal und Getränkedepot. 1993 wurden die Brauereibauten abgebrochen. In der Folge entstand die heutige Überbauung „Krone“ mit 24 modernen Wohnungen. In den Neubau integriert wurden ferner der Volg-Laden und die Post.

Vor 40 Jahren wurde in Oberegg der Brauereibetrieb eingestellt. Ein Bild mit der Brauerei gehörte auch zum Inventar der Wirtschaft „Sternen“ im Mitlehn. 1993 wurde das markante Gebäude abgebrochen und anschliessend ein Neubau mit 24 Wohnungen sowie Volg-Laden und Post erstellt.

Text und Bild: Peter Eggenberger

Klassenzusammenkunft vom 10. August 2012 im Hotel St. Anton

Nach einem dreijährigen Unterbruch trafen sich die ehemaligen Primarschüler von Reute der Jahrgänge 1933 – 1936 beim Hotel St. Anton. Unser OK, bestehend aus Vreni Niederer, Gritli Klee, Dorli Zürcher und Viktor Niederer (der einzige Anwesende, der noch in der Gemeinde Reute wohnt), war wiederum für eine tadellose Organisa-

tion besorgt. Bei herrlichem Sonnenschein durften wir im Freien vor dem Hotel den Apéro geniessen. Unserem Alter entsprechend standen die Fragen nach der Gesundheit im Mittelpunkt der Gespräche. Das Thema Gesundheit war auch der Hauptgrund für die Entschuldigungen von Kameradinnen und Kameraden, dass sie auf eine

Teilnahme an der Zusammenkunft wegen Krankheit, Altersbeschwerden und auch Ferienabwesenheit verzichten mussten. Mit grossem Bedauern erfuhren wir, dass seit dem letzten Klassentreffen drei Kameraden, eine Kameradin und ein ehemaliger Lehrer uns für immer verlassen haben. Mit einer Schweigeminute gedachten wir der

Verstorbenen: Werner Bänziger (Huld), Hirschberg, Hänäs Bänziger (Regirigsrots), Hirschberg, Fridli Bänziger, Hof, Margrith Rohner, Tobelweid, Mohren und Lehrer Fritz Graf. Ihm möchte ich an dieser Stelle für seine Lehrtätigkeit als Primarschullehrer in der Gemeinde meinen persönlichen Dank aussprechen. Als ich die 6. Klasse im Dorf Reute besuchte, wurde die Ganztageschule eingeführt. Mein damaliger Lehrer, Ruedi Signer, war der Auffassung, ich könnte mich trotz eines fehlenden Ganztageseschuljahres für die Aufnahmeprüfung an der Sekundarschule Heiden anmelden. Weit gefehlt, die „Hochschule“ Heiden

verweigerte mir die Teilnahme an der Prüfung. Somit musste ich – oder wie sich später herausstellte – durfte ich die 7. Klasse im Schachen besuchen. Fritz Graf trat damals frisch aus dem Seminar die Oberstufenstelle im Schachen an. Rasch konnte er uns durch seine gewinnbringende Art und der Weise, wie er uns den Lehrstoff vermittelte, richtiggehend für die Schule begeistern. Es war für mich die glücklichste Primarschulzeit. Fritz Graf wurde für mich zum Vorbild eines wahren Pädagogen. Fritz, du hast meinen kleinen Nachruf redlich verdient. Zurück zur Zusammenkunft. Nach einem feinen Mittagessen wurde der Beschluss ge-

fasst, in Anbetracht unseres Alters die nächste Zusammenkunft nicht erst in drei sondern in zwei Jahren durchzuführen. Nach einem Umtrunk im Freien wurde es langsam Zeit, sich zu verabschieden, nicht ohne den verständlichen Wunsch, sich in zwei Jahren hoffentlich wieder zu treffen.

Dem OK möchte ich für die geleistete Arbeit herzlich danken. Besonders auch Vreni Niederer für die schöne Tischdekoration, die uns grosse Freude bereitete.

**Der Berichtersteller:
Peter Rentsch, Heiden**

Abschied von Yvette Anhorn

Seit unserer Nr. 49 – 22. November 2007 – ist Yvette Anhorn im Rütiger Feeschter-Team dabei. Sie hat mit dem fachmännischen Redigieren alle unsere orthografischen und grammatikalischen Fehler ausgemerzt und unser Rütiger Feeschter auf diesem Gebiet auf ein hohes Niveau gebracht. Wir danken herzlich für diese wertvolle Arbeit! Wir wünschen Yvette für die kommende Weiterbildung viel Durchhaltewillen und Freude.

Rütiger Feeschter-Team

Eine Schönheitskur für unseren Pöschelibender

Unser Pöschelibender durfte die Produktion des Appenzeller Käses bei der Käserei Tobler im Schachen hautnah miterleben. Ein herzliches Dankeschön der Familie Marcel Tobler. Als erste entdeckte Fabienne Marti,

Hirschberg, unseren Pöschelibender; Marie Hermann, Schachen, als zweite.

Nachdem sich unser Pöschelibender jahrelang in unserer Gemeinde herumgetrieben hat, möchte er sich nun

eine Auszeit gönnen. Er wird von seinem Schöpfer, Ewald Anker, Mohren, fachgerecht verjüngt und verschönert. Gerne freut er sich dann ab dem Frühling 2013 auf weitere Einladungen.

Bitte melden Sie sich bei Esther Rechsteiner.

Weltweit erblindet alle 10 Sekunden ein Mensch.
Schenken Sie Augenlicht mit nur 50 Franken.

PC 80-303030-1
8027 Zürich
www.cbmswiss.ch

cbm
christoffel blindenmission
gemeinsam mehr erreichen

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Keilen 273
9411 Mohren-Reufe

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Die Rütiger Schule bietet Einblick

Mit einem druckfrischen Flyer präsentiert sich die Schule Reute von der besten Seite. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten so einen Einblick in das vor einigen Jahren eingeführte Schulsystem. Der Unterricht basiert auf dem Konzept des altersdurchmischten Lernens.

Die Schule des Vorderländer Dorfs Reute wartet mit einer neuen Broschüre auf. Kürzlich konnten die Einheimischen diese anlässlich einer öffentlichen Versammlung ein erstes Mal in den Händen halten. Schulleiter Hanspeter Hotz zur Idee: „Vor sechs Jahren führte die Schule Reute das Schulsystem mit dem altersdurchmischten Lernen ein. Mit dem neugestalteten Flyer können wir unser System auch gegen aussen zeigen.“

Die Broschüre im A3-Format ist das Endprodukt einer Idee, die an einem Workshop im vergangenen Herbst entstand. Die Frage, was sich die Schule Reute künftig auf die Fahne schreiben wolle, ein Leitbild sozusagen, stand damals im Mittelpunkt der Diskussionen.

Farbenfroh und informativ

Auf dem farbenfroh gestalteten Flyer wird das Angebot der Schule ersichtlich. Ob Basis- oder Mittelstufe, die Vorzüge sind fein säuberlich aufgeführt. So tragen beispielsweise die erfahreneren Kinder in der Basisstufe einen Teil der Verantwortung für die Jüngsten im Kindergartenalter mit. Dadurch erhalten die Lehrpersonen eine neue Rolle als Lernbegleitende. Auf der Mittelstufe stehen die Stärkung

der Selbst-, Sach- und Sozialkompetenz der Lernenden im Zentrum. Die Leser des Faltprospekts finden weitere Detailinformationen über die Schule des 638-Seelen-Dorfes nahe der Grenze zum St.Galler Rheintal.

Serie setzt sich fort

Dank zahlreicher Bilder aus dem schulischen Alltag erhält der Flyer ausreichend Lebendigkeit. Schülerinnen und Schüler während des gestalterischen

Unterrichts, beim Nähen, bei einem Schulausflug, bei einer Exkursion im Wald oder beim Erlernen der Computerhandhabung geben Einblick in den Rütiger Schulbetrieb. Die Broschüre zur Schule ist die Fortsetzung der Flyer-Serie in Reute: Bisher entstanden solche über die Gemeinde sowie über das Alterszentrum Watt.

*Quelle: Bruno Eisenhut
Tagblatt vom 3. September 2012*

Das Profil der Schule

Die Schule Reute unterrichtet die Kinder vom Kindergarten bis zum Übertritt in die Sekundarstufe 1 in altersdurchmischten Lerngruppen. Die Schulkommission geht dabei von der Grundhaltung aus, dass gleichaltrige Schülerinnen und Schüler nicht zwingend die gleichen Lernvoraussetzungen mitbringen. In Reute werden rund 50 Kinder in der Basisstufe mit je vier Jahrgängen unterrichtet. Die Lernziele erstrecken sich über vier Jahre. Jedes der Kinder soll seine Lernziele im eigenen Tempo erreichen. Dadurch werden Begabungsförderung und die Unterstützung von besonderen Bedürfnissen möglich.

(Aus der Broschüre der Schule Reute)

Aus dem Schultagebuch

Mittwoch, 15. August: Abschied Céline

Leider mussten sich alle Mittelstufenschüler am Mittwochmorgen von Céline verabschieden. Sie wechselte ihren Wohnort, wir vermissen sie. Die ganze Schule Reute wünscht Céline alles Gute für die Zukunft.

Dienstag, 28. August: Erneuerung Pausenplatz

Die ganze Mittelstufe versammelte sich am Morgen auf dem Pausenplatz.

Danach wurden die Schüler in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe hatte die Aufgabe, das Weidenhaus wieder zurechtzustutzen. Äste wurden abgeschnitten, diese wiederum wurden sorgfältig in die noch bestehenden Äste eingeflochten, sodass das Weidenhaus wieder eine schöne Form bekam. Die zweite Gruppe beschäftigte sich mit der etwas verwilderten Kräuterspirale. Sie sägte dicke, schwere Äste ab, befreite den kleinen Teich vom wild gewordenen Gestrüpp und erneuerte die Kräuterspirale. Die Schüler platzierten die Steine so, dass wieder eine Spirale

daraus entstand. Die verschiedenen Kräuter wurden mit frischer Erde eingedeckt. Die dritte Gruppe hatte den Auftrag, Stoffüberreste, die am Zaun befestigt waren, wegzuschneiden. Diese Aufgabe erwies sich als echte Herausforderung, da sich in den Stoffresten Spinnen eingenistet hatten. Nach dem ersten grossen Schrecken hatte die Gruppe dann noch grossen Spass an dieser Arbeit. Alle Schüler waren so motiviert, dass sie kaum bemerkten, dass sich ein paar Schüler um den Znüni gekümmert hatten. Sie bereiteten den selbstgemachten Käse zu, dazu

gab es feines Brot und Apfelschorle. Nachdem alle gegessen hatten, ging es in den Endspurt. Am Mittag waren alle Schüler erschöpft und müde, aber gleichzeitig auch stolz auf sich und die

getane Arbeit. Das Projekt war, dank den motivierten und fleissigen Schülern, ein echter Erfolg.

**Freitag, 14. September:
Pausenplatz gestalten und verschönern**

Um 8.00 Uhr versammelten sich alle Schüler auf dem Pausenplatz. Danach ging es für eine Gruppe in den Wer-

kraum. Dort arbeitete sie an einer Tor-Anzeige-Tafel. Bis zur Pause hatte die Gruppe die Tafel schon fast fertig gebastelt. Parallel ging es draussen auf dem Pausenplatz ans Flechten mit zurechtgerissenen Stoffstreifen. Diese Schüler flochten die Streifen in den Zaun und schrieben so den eigenen

Namen. Auch die Gruppe, die an der Tor-Anzeige-Tafel am Arbeiten war, flocht später mit den Stoffstreifen ihren Namen in den Zaun. Nun sieht der verschönerte Pausenplatz richtig einladend aus. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall!

**Donnerstag, 27. September:
Alljährliches Böschele**

Das diesjährige Böschele war wieder ein grosser Erfolg. Alle Schülerinnen und Schüler unseres Schulhauses mit

ihren Lehrkräften beteiligten sich daran mit grossem Einsatz und viel Freude. Gemeinsam kamen wir auf über 40 Böschele. Ich, als pädagogische Assistentin, durfte zum ersten Mal eine solche Tradition miterleben.

Für alle war es ein aufregender und fröhlicher Tag!

Stéphanie Frei

Neue Medien» in der Schule

Cyber-Mobbing, Social Media, Online-Glücksspiele: Mit neu erarbeiteten Unterrichtsmodulen reagiert das Präventionsprogramm „freelance“ auf aktuelle Entwicklungen im Bereich „Neue Medien“. „freelance“ ist ein Präventionsprogramm, welches die Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhodens zusammen mit anderen Ostschweizer Kantonen gemeinsam entwickelt hat und mittlerweile bereits in acht Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein aktiv an den Schulen umgesetzt wird. In Ausserrhodens beteiligen sich über 100 Oberstufenklassen an „freelance“!

Die ort- und zeitunabhängige Nutzung von Onlinemedien erfordert von Kindern und Jugendlichen ein hohes Mass an Kompetenz. Der ungefilterte Zugang zu problematischen Inhalten, der Missbrauch persönlicher Daten wie auch unerwünschte Kontakte können schwerwiegende Auswirkungen haben.

Eine Thematisierung dieser Entwicklungen im Schulunterricht wird sowohl von Eltern als auch von den

Lehrkräften verlangt. Die Umsetzung ist allerdings nicht einfach: Die Kluft zwischen den Jugendlichen, die in digitalen Welten gross geworden sind und den Erwachsenen, die sich erst später mit Online-Medien vertraut gemacht haben, kann ein hemmender

Bild: dreamstime.com

Faktor sein. Vor allem Lehrkräften mit mittleren und älteren Jahrgängen fällt die Integration in den Unterricht oft nicht leicht. Für einmal haben die Schülerinnen und Schüler einen Wissensvorsprung.

Schüler gestalten Unterricht mit

Hier setzt das Präventionsprogramm „freelance“ mit dem Themenpaket „Neue Medien“ an. Um die Berührungängste mit der Thematik zu verringern, bezieht es die Jugendlichen

methodisch in die Vermittlungsarbeit ein: Die Schülerinnen und Schüler bringen ihre positiven wie auch problematischen Erfahrungen mit der Mediennutzung ein. So können sich die Lehrpersonen auf die Förderung der Reflexions- und Sozialkompetenzen konzentrieren. Im Vordergrund stehen die Sensibilisierung auf risikohaftes Verhalten, eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Konsum und schliesslich das Erlernen einer konstruktiven Mediennutzung.

Analog dem bewährten «freelance»-Präventionsprogramm zu Tabak, Alkohol und Cannabis wurden auf den Beginn des neuen Schuljahrs sechs Unterrichtsmodule zum Thema „Neue Medien“ erarbeitet. Im Laufe des Schuljahres 2012/13 folgen weitere sechs bis acht Module. Seit Anfang Schuljahr stehen auf der „freelance“-Website den Oberstufen-Lehrpersonen folgende Unterrichtsmodule zur Verfügung: Cyber-Mobbing, Social Media, Sexualisierte Darstellung (Sexting) und Online-Glücksspiele.

Eltern sollen Bescheid wissen

Für die Beratungsstelle für Suchtfragen Appenzell Ausserrhodens ist der

Einbezug der Eltern unverzichtbar. Die Eltern sollen gerüstet werden, um zusammen mit ihren Kindern Regeln für die Nutzung von neuen Medien zu diskutieren und auszuarbeiten. Die Beratungsstelle hat ein entsprechendes Programm für Elternveranstaltungen zum Thema erarbeitet. Schulen und Elternvereinigungen können so mit Einbezug von Fachpersonen einen Elterabend organisieren. Ansprechperson ist Damian Caluori, Leiter der

Beratungsstelle für Suchtfragen, Tel. 071 791 07 40, suchtberatung@ar.ch

Weitere Informationen unter www.be-freelance.net

2000 Jugendagenden verteilt

Die Beratungsstelle für Suchtfragen hat auf das Schuljahr 2012/2013 zum dritten Mal über 2'000 freelance-Schüleragenden an den Ausserrhoder Schulen verteilt. Die Agenda erinnert die Schüler/innen jeden Tag an einzelne Botschaften und Informationen aus dem freelance-Programm.

Weitere Auskünfte erteilt:

Damian Caluori, Leiter
Beratungsstelle für Suchtfragen
Appenzell Ausserrhoden

Dorf 34, 9055 Bühler
Tel. 071 791 07 40
Mail: damian.caluori@ar.ch
Web: www.sucht-ar.ch

Das Rezept: Festlicher Bier-Cake

Das ultimative Weihnachtsbackwerk!

Unser Weihnachtsrezept habe ich im Arizona Cook Book von Al und Mildred Fischer, Phoenix, Arizona, USA, gefunden. Nicht nur darum einige Vorbemerkungen:

Sie kommen ohne eine Küchenwaage aus, da die Zutaten in Tassen (gestrichen) oder Löffeln angegeben sind.

Wenn Sie eine grosse Tasse nehmen, müssen Sie halt ein Ei und einen Schluck Bier mehr dazugeben.

Böse Zungen behaupten, das Rezept eigne sich besonders für backfreudige Männer, da diese anschliessend das nicht benötigte Bier als Belohnung für die Backmühen gerne geniessen würden. Aber wer hört schon auf böse Zungen.

Sie benötigen:

1/2 Tasse Butter	2 1/2 Tassen gesiebtes Mehl
1 1/2 Tassen Zucker	1/4 Teelöffel Salz
3 Eigelb	1 Tasse Bier
	1 Päckchen Vanillezucker
	1 Teelöffel Backpulver
	3 Eiweiss

Heizen Sie den Ofen ca. 10 Minuten auf 180 Grad vor.

Rühren Sie die Butter und den Zucker bis die Masse hell und schaumig ist. Geben Sie das Eigelb dazu, eines nach dem andern, zwischendurch kräftig rühren. Geben Sie nun Mehl und Salz abwechselnd mit dem Bier hinzu. Beginnen und enden Sie mit dem Mehl. Geben Sie den Vanillezucker und das Backpulver dazu. Schlagen Sie das Ei-

weiss steif und ziehen Sie es vorsichtig unter die Masse. streichen und mit Mehl bestäuben. (Oder verwenden Sie Backpapier.)

Füllen Sie die Masse in die Cakeform und ab in den Ofen. Der Cake ist fertig, wenn er schön goldbraun ist und bei der Probe kein Teig mehr an der Stricknadel klebt.

En Gute und eine besinnliche Adventszeit.

Remo Ritter

weiss steif und ziehen Sie es vorsichtig unter die Masse.

Eine Cakeform mit Butter aus-

Rütiger Geräteturnerinnen auf Erfolgskurs!

Goldmedaille für Annie Mc Evoy!!!

Eine weitere Goldmedaille im K2 erturnte sich Annie an den Appenzeller Gerätemeisterschaften in Gais. Annie präsentierte sich in überragender Form! Am Reck, 9,80, am Boden 9,70. Mit dem unglaublichen Total von

28,85 Punkten gewann sie überlegen. Nun wechselt Annie ins K3.

Auszeichnungen für die Geschwister Dudler!!!

Sowohl Corinne im K2, als auch Rahel und Katja im K3 erturnten sich mit sehr guten Leistungen die Auszeichnungen!

Corinne belegte den guten Rang 12, Rahel Rang 11, und Katja Rang 25 mit Auszeichnungen!

Herzliche Gratulation

Willi Lanker

Geräteturner gesucht!

Die Geräteriege Rehetobel ist auf der Suche nach jungen Geräteturnern.

Wenn Du dich gerne bewegst und Du Freude hast, an den verschiedenen Geräten wie Reck, Boden oder Schaukelringen zu turnen, dann bist du genau richtig bei uns. (Girls sind natürlich auch herzlich willkommen.)

Für ein Schnuppertraining melde dich doch einfach bei uns. Wir freuen uns auf Dich. Weitere Informationen über uns findest Du auch im Internet unter www.geturehetobel.ch

Geräteriege Rehetobel

Willi Lanker, Oberstädeliweg 4
9038 Rehetobel, Tel. 071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch

55. HV Landfrauen Reute

Am Freitag den 21. September 2012 trafen sich die Rütiger Landfrauen bereits zum 55. Mal.

Gegen 19.30 Uhr trafen 35 Landfrauen aus dem ganzen Gemeindegebiet im Restaurant Säntis, Oberegg ein. Nach einem reichhaltigen und feinen Z'nacht wurden die Traktanden der diesjährigen HV behandelt. Erfreulicherweise durften wir auch dieses Jahr drei neue Mitglieder in unserem Kreis aufnehmen, die Mitgliederzahl der Landfrauen Reute beträgt nun 46 Personen.

Das Protokoll der letzten HV sowie der gute Jahresabschluss gaben keinen Anlass zu Diskussionen.

Auszug aus dem Jahresbericht:

Traditionell beginnt unser Vereinsjahr mit dem Chranzen für die Viehschau in Oberegg. Unter Leitung von Vreni Romano wurden die Bögen und Eingänge geschmückt.

Nach den Herbstferien trifft sich der harte Kern wie gewohnt jeden Montagnachmittag im Landfrauenstübli (alte Post, Reute), es wird gestrickt, gehäkelt und gebastelt.

Auch dieses Jahr schenkten wir am nationalen Tag der Pausenmilch, die Milch in der Schule Reute aus. Besonders freute es mich im letzten Schuljahr, dass die Schule Reute das Thema Bauernhof als Projekt auf dem Jahresplan hatte und bei Familie Peter einen Besuch auf dem Bauernhof machen durften. Die Schüler konnten so das Leben auf dem Bauernhof hautnah miterleben.

Dank den Einnahmen von 2010/11 konnten wir unseren Mitgliedern den Kurs, Torten selber machen anbieten. Gekonnt führte Ursi Bischofberger gleich an zwei Abenden durch den Kurs und viele nützliche Tipps konnten aufgenommen werden.

Zwischenzeitlich bereits zum 4. Mal organisierten wir den Weihnachtsbeziehungsweise Adventsmarkt in Reute. Wiederum wurde er rege besucht und fand grossen Anklang in der Bevölkerung. Bereits am gleichen Sonntagnachmittag fand der alljähr-

liche Adventsnachmittag in Reute statt. Die von Diana mit unseren Kindern gebastelten Tischdekorationen kamen somit nochmals zum Einsatz. Die Landfrauen richteten den Saal her und übernahmen nach dem Einsatz der Rütiger Musik das Bewirten und die anschliessenden Aufräumarbeiten in der Turnhalle.

Vereine helfen sich gegenseitig, kein Thema. Auf Anfrage des „Chüngelivereins“ konnten wir genügend Landfrauen zur Mithilfe an der Kantonalen Geflügel- und Kleintierausstellung in Oberegg aufbieten, um bei ihrem Grossanlass mitzuhelfen. Allen herzlichen Dank sei's in der Küche, am Buffet, im Service oder beim Aufräumen.

Gross war die Freude der Bewohner und Bewohnerinnen des Alters- und Pflegeheimes Watt am 6. Februar, ein kurzweiliger Spiele-Nachmittag war angesagt. Viele Anekdoten wurden erzählt und beim Jassen und Spielen ging es zuweilen hoch zu und her.

Kinoabend in Hohenems, Besuch der HV des Hauswirtschaftlichen Dienstes, 2 Sitzungen des erweiterten Kantonalvorstandes, HV der Frauenzentrale zählen zu den jährlich wiederkehrenden Veranstaltungen die besucht werden. Bei Regula Dünner herrschte im Mai Ausnahmezustand. So viele Insektenhotels benötigen doch eine Menge an Material, welches von Regula gesammelt und zur Verfügung gestellt wurde. Im ganzen Gemeindegebiet kann man nun die verschiedenen Insektenhotels bewundern.

Kräftig in die Pedalen treten mussten die E-Bikerinnen. Bei schönem und trockenem Wetter war das Ausflugsziel die Frohe Aussicht im Langmoos. Dies ging doch recht stolz obsi. Aber mit Motor war es doch zu bewältigen. Nach einem gemütlichen Nachtessen musste der Rückweg angetreten werden, die Velos mussten ja schliesslich wieder an die Steckdose...

Bei den Wahlen gab es einige Schiebungen im Vorstand

Nach dem Rücktritt der Präsidentin, Marlen Oggier wurde einstimmig Helen Nessensohn als neue Präsidentin gewählt. Kassierin und Vizepräsidentin bleibt weiterhin Conny Mettler. Nachdem Regula Hohl bereits ein Jahr lang das Anmeldewesen betreute, erklärte sie sich bereit auch den Aktuar zu übernehmen, unverändert als Beisitzerinnen bestätigt wurden Hannelore Gassner und Regula Dünner. Mit einem grossen Applaus wurde der neue Vorstand begrüsst. Jahresprogramm; die aktuellen Anlässe und Kurse werden besprochen und wie jedes Jahr auf der Homepage der Gemeinde (Anlässe) aufgeschaltet.

Wiederum am 1. Adventswochenende, 30. November und 1. Dezember 2012 werden wir bereits zum 5. Mal unseren Adventsmarkt durchführen und freuen uns auf regen Besuch aus der Bevölkerung.

Nach den Traktanden wurde dieses Jahr nebst dem Z'nacht auch noch ein feines Dessertbuffet aus der Vereinskasse gesponsert um sich bei allen Mitgliedern für die rege Mithilfe an den verschiedenen Anlässen zu bedanken.

Abschied der Präsidentin Marlen Oggier

Guet, geht's Appenzöller Landfraue – mer send Fraue vom Land

Es ist schön unter Euch Landfrauen so viele Charaktere zu haben. Jede von Euch bringt ihren bestmöglichen Einsatz nach besten Können und ihren Möglichkeiten, und leistet so einen aktiven Beitrag zum Vereinsleben bei, und es ist schön, dass dies auch von allen akzeptiert wird.

Nach 8 intensiven Jahren als Präsidentin gebe ich das Zepter an Helen Nessensohn weiter. Ich möchte mich bei allen für die tolle Unterstützung und das grosse Engagement bedanken. Dem Vorstand wünsche ich weiterhin gutes Gelingen und viel Freude bei neuen Herausforderungen.

Weihnachtsmarkt der Landfrauen in der Turnhalle Reute mit Festwirtschaft

Freitag, 30. 11. 2012 von 17.00 bis 21.00 Uhr

Samstag, 01. 12. 2012 von 10.00 bis 15.00 Uhr

Adventskränze, Gestecke und vieles mehr! Lebkuchen verzieren für Kinder am Samstag. Diverse Aussteller

Conny Mettler-Laim

Wandervorschlag: NUSSGIPFELWEG – erlebe deine Wohngemeinde

Beginn ist beim Mehrzweckgebäude im Dorf Reute. Zur Anreise können auch die Postautos (Linie Heiden-Heerbrugg oder Reute-Altstätten) benützt werden.

Es handelt sich um eine leichte Wanderung. Die Wanderzeit beträgt rund zwei Stunden. Für Familien und Grosseltern mit ihren Enkeln sehr geeignet.

Mit Vorteil ist eine Wanderkarte des Appenzeller Vorderlandes im Rucksack.

Vom Mehrzweckgebäude Dorf wandern wir zur Evang.-ref. Kirche. Die

1688 erbaute Kirche besitzt eine der schönsten Decken mit Barockmalereien im Kanton. Eine Besichtigung des Sternenhimmels – einheimisch: der Himmlete – lohnt sich.

Weiter geht es am Denner vorbei Richtung Hof. Im Denner – der als Konsumgenossenschaft Reute AR und Umgebung mit rund 250 Genossenschaftlern geführt wird – können wir Verpflegung kaufen.

Vom Hof geht es Richtung Strick und Oberhof. Hier müssen wir uns unbedingt umdrehen, denn sonst verpassen wir eine der schönsten Ansichten der Evang.-ref. Rütiger Kirche und der

Katholischen Oberegger Kirche. Hier sind sie harmonisch vereint.

Am Oberhof und Mitlehn vorbei kommen wir zur kleingewerblich interessanten Steingacht. Bereits wieder Durst vom Anstieg? Das gemütliche Appenzeller Gasthaus ROSE und der GRÜNE BAUM laden zur Einkehr ein. In diesem Weiler befindet sich auch der Werkraum der letzten Handmaschinen-Stickerin, Lina Bischofberger. Es sind Anstrengungen im Gange die Handmaschinen-Stickerei aktiv am Leben zu erhalten. Ein Besuch bei Lina lohnt sich bestimmt. In ihrem kleinen Lädli sind die schönsten, gestickten Nastüechli zu kaufen. Made in Reute.

In der Holzofenbäckerei Kast sind die weitherum bekannten Baum-Nuss-

Gipfel und andere feine Süssigkeiten aber auch das Bio-Holzofen-Brot zu kaufen.

Anschliessend können wir bei der Bäckerei Kast den Litten-Weg nehmen und kommen wieder an unseren Ausgangspunkt zurück.

Hier auf dem öffentlichen Pausenplatz der Schule mit Weidenhaus, Weiherli, Rutschbahn, Hängegeräte, Fussballplatz und Sandsteinarena darf gebrätelt und nach Herzenslust gespielt werden...
Esther Rechsteiner

Kontakte für Vorbereitung:

- **Gemeinde Reute**, Karten, Tel. 071 898 82 60
- **Bruno Sturzenegger**, Mesmer, Tel. 071 891 26 07
- **Denner-Satellit**, Tel. 071 891 38 92
- **Gasthaus Rose**, Tel. 071 891 30 73
- **Restaurant Grüner Baum**, Tel. 071 891 15 26
- **Lina Bischofberger**, Tel. 071 891 11 78
- **Bäckerei Kast**, Tel. 071 891 59 55

Ausgangspunkt und Ziel mit Parkierungsmöglichkeit: Mehrzweckgebäude Dorf, Reute AR

- **Wanderzeit:** ohne Halt rund zwei Stunden/mit Einkehr vier und mehr Stunden
- **Öffentliche Verkehrsmittel:** Postautokurse Heiden–Heerbrugg oder Reute–Altstätten
- **Gaststätten:** Gasthaus Rose, Steingacht und Grüner Baum, Steingacht
- **Verpflegung:** Denner-Satellit Reute und Holzofenbäckerei Kast
- **Besonderes:** Lina Bischofberger, letzte Handmaschinenstickerin

Buchtipps: In einer Person

William lebt in den 1950er Jahren zusammen mit seiner Mutter in Vermont. Seinen Vater, von dem sich seine Mutter scheiden liess, als Billy noch nicht einmal zwei Jahre alt war, hat er seither nie wieder gesehen, er kennt ihn nur unter dem Namen der „Codeknacker“. Billy's Mutter verliebt sich in Richard Abbott, den Leiter der Laienschauspieltruppe von Vermont, der für Billy zum Vater wird. Allerdings schwärmt der Junge auch heftig für Richard – und nicht nur für ihn! Heimlich träumt er von der Bibliothekarin Miss Frost und ihren betörend kleinen Brüsten und von Kittredge, seinem Mitschüler an der Favorite River Academy, den er zugleich ab-

grundtief hasst und heftig liebt. Eingebettet in seine skurrile Familie und mit Menschen wie Grandpa Harry, der es liebt, Frauenkleider zu tragen und Onkel Bob, der dem Alkohol sehr zugetan ist, wächst Billy auf und erkennt immer deutlicher, dass seine Leidenschaft beiden Geschlechtern gleichermaßen gilt. Als erwachsener bekennender Bisexueller und immer erfolgreicher werdender Schriftsteller zieht er mit seiner besten Freundin Elaine nach New York und wird dort

Anfang der 80er Jahre Zeuge der sich immer rasender ausbreitenden AIDS-Epidemie, die viele seiner Freunde und Weggefährten dahinrafft. Je älter er wird, desto deutlicher erkennt Billy, was es bedeutet, ein „sexueller Aussen-seiter“ zu sein – und diese Erkenntnis zeigt ihm am Ende den Weg zu seiner wahren Berufung.

Mit „In einer Person“ ist es John Irving erneut gelungen, eine rasante, vielschichtige und durch und durch skurrile Geschichte zu erzählen, die vor Humor, grossen Gefühlen und liebenswerten und einzigartigen Figuren nur so strotzt. Billy ist ein Held, wie wir ihn von Irving kennen und lieben: Wir leben und leiden mit ihm, werden Zeuge seiner jugendlichen Wirrungen, seiner Suche nach sexueller Identität und seinem Platz im Leben. Man muss diesen einzigartigen jungen Mann einfach lieben, liebt und begehrt er selbst doch so ziemlich alles, egal ob Frauen, Männer oder eben ältere Damen mit kleinen Brüsten. Was Billy zustösst im Laufe seines Lebens ist so bizarr, unglaublich und witzig, dass es nur von einem Autor wie John Irving stammen kann. Irving erzählt auch hier wieder von den Themen, mit denen sich im Grunde seine sämtlichen Romane befassen: Ringen, die Liebe eines jungen Mannes zu einer älteren Frau und die Abwesenheit eines Elternteils. Auch hier ist die Hauptfigur erneut ein Schriftsteller und die Handlung ist in Neuengland angesiedelt. Doch das mindert den Lesegenuss keineswegs, denn die Art, wie Irving diese Elemente einbringt, ist auch in „In einer Person“ wieder überraschend anders.

Roy Sturzenegger

Autor: John Irving

Verlag: Diogenes

ISBN 978-3-257-06838-2

Erschienen 2012 / Seiten 725

A dark grey advertisement for Franz Estermann. It features a logo with the letters 'FE' inside a circle. The text is in white and describes the company's services and contact information.

FE Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

• Spenglerei • Sarnafildächer • Sanitär
• Schwedenofen • Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Turnfahrt 2012

Am 22. September 2012 fanden sich 16 Mitglieder der Damen- und Aktivriege zur alljährlichen Turnfahrt zusammen. Wie jedes Jahr versuchten sich die Turnerinnen und Turner in einer neuen Sportart. Dieses Jahr war es Curling, das für alle Neuland war. Und so begaben wir uns zur Curlinghalle in Weinfelden.

Doch bevor wir das Eis betraten, servierte uns die Wirtin eine Stärkung, damit wir die Kälte in der Eishalle überstanden. Anschliessend wurden wir mit Besen und Schuhüberzug ausgerüstet, so dass wir eigentlich gleich loslegen konnten. Doch so einfach lief das nicht. Die Damen wurden vom charmanten Curlinglehrer in die neue Sportart eingeführt. Die Männer erhielten eine ehemalige Spitzenspielerin als Lehrerin. Sie musste ein strenges Szepter führen, um die Aktivturner im Griff zu behalten. Doch bald zeigte sich, dass auch die Männer viel Gefühl und das natürliche Talent für diesen anspruchsvollen Sport haben. Jedoch

stellten alle fest, dass das Wischen mit dem Besen doch noch anstrengend war. Die Damenriege bekundete dagegen bedeutend mehr Mühe, denn zu ihrer Überraschung war das Eis doch recht rutschig. Und so waren einige Damen

ziemlich oft flach auf dem Eis zu sehen. Nach der Einführung, wurden je zwei Gruppen gebildet und ein Wettkampf ausgefochten. Dabei wurde schnell klar, dass diese Sportart nichts mit Glück zu tun hat, sondern dass sich Talent und Ausdauer schlussendlich durchsetzen.

Nach dem Nachtessen im Clublokal der Curlinghalle wurde es wiederum spät, bis alle ins Bett in der benachbarten Sportunterkunft fanden.

Am Sonntag entschieden wir uns für eine Runde Minigolf in Romanshorn, bevor sich alle auf den Heimweg machten.

Einen herzlichen Dank an die beiden Organisatoren Pascal Dietsche und Marco Locher.

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Planen und bauen
Heller AG
 Planungsbüro
 Generalunternehmung
Heller AG
 Immo-Service
 Tiefenau 6
 9410 Heiden

An der Sonnenthalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!

VP ab Fr. 495'000.00

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Tel. 071 891 28 28
 www.hellerimmobilien.ch

Text und Bild: Graf Marcel

www.feschter.ch

Impressum – Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
 Esther Rechsteiner 071 891 52 84
 esther.rechsteiner@bluewin.ch

Lektorat: Yvette Anhorn 071 888 07 83
 anhorn.yvette@sunrise.ch

Protokoll: Roy Sturzenegger 071 890 02 73
 stu-diem@hotmail.com

Gestaltung: Yvo Zweifel 071 891 51 69
 grafix.printdesign@bluewin.ch

Finanzen/Inserate:
 Sabine Zweifel 071 891 51 69
 s.zweifel@bluewin.ch

Vertreter Gemeinde:
 Manfred Laim 071 890 01 33
 mani@laim.biz

Assistentin: Sandra Künzler 071 891 37 07
 sandra_kuenzler@hotmail.com

Druck: Eugster Druck AG, Heiden

Ausgabe 1|2013:

Redaktionsschluss: 21. Januar 2013
 Erscheinungsdatum: 21. Februar 2013